

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wie siehst du das?

Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Eine Literaturarbeit zum aktuellen Forschungsstand

eingereicht von: Fiona May
Begleitung: Roman Manser
14. Mai 2023

Abstract

In den letzten Jahrzehnten kam es zu einem Anstieg des öffentlichen Interesses am Autismus-Spektrum, was sich in der aktuellen Forschung und Literatur widerspiegelt. Die Auswirkung einer komorbiden kognitiven Beeinträchtigung erhält jedoch wenig Beachtung.

Das Ziel dieser Masterarbeit liegt darin, im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche eine Antwort auf die Leitfrage «Welche Besonderheiten bestehen in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung?» auszuarbeiten. Hierzu werden die drei Themenschwerpunkte «Autismus», «kognitive Beeinträchtigung» sowie «Wahrnehmung und Denken» separiert in den Blick genommen und schrittweise zusammengeführt. Es geht im Wesentlichen darum, den aktuellen Forschungsstand zu evaluieren und auf die Fragestellungen hin zu untersuchen, um einen Einblick in die Wirklichkeit von Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
1 Themenwahl und Relevanz.....	1
1.1 Persönlicher Bezug	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	2
2 Fachliche Einordnung und Eingrenzung im Kontext der ICF	3
2.1 Kontextualisierung der Themenbereiche	4
2.1.1 Die Komponenten der ICF und ihr Zusammenwirken	4
2.1.2 Die Komponente der Körperfunktionen und -strukturen	5
2.2 Eingrenzung der fokussierten Kindergruppe.....	7
2.2.1 Diagnostik	7
2.2.2 Charakteristik	8
3 Zielsetzungen und Fragestellungen.....	9
4 Methodisches Vorgehen	10
4.1 Herangehensweise, Aufbau und Gliederung	10
4.1.1 Grundlagen	10
4.1.2 Zusammenführung	11
4.1.3 Ergebnisse	13
4.2 Systematische Literaturrecherche	13
4.2.1 Kriterien.....	13
4.2.2 Vorgehen bei der Literaturrecherche	14
4.3 Literaturkorpus	18
4.3.1 Literaturliste mit Codierung.....	18
4.3.2 Analyse und Anwendungsbereich.....	21
4.3.3 Fazit	22
4.4 Sicherung der Erkenntnisse	23
Grundlagen	25
5 Autismus.....	25
5.1 Begriffsherkunft, Historik und Entwicklung.....	26
5.2 Ätiologie und Heterogenität	28

5.2.1	Die heterogenen Ursachen.....	28
5.2.2	Die phänotypische Heterogenität.....	29
5.3	Symptomatik und diagnostische Kriterien.....	30
5.3.1	Diagnostische Kriterien nach DSM-5.....	31
5.3.2	Diagnostische Kriterien nach ICD-11.....	33
5.3.3	Die fokussierte Kindergruppe.....	34
5.4	Exkurs: Zur Perspektive von Autismus als Entwicklungsstörung und die Sichtweise der Neurodiversität.....	36
5.5	Zusammenfassung.....	36
6	Kognitive Beeinträchtigung.....	38
6.1	Begriffsherkunft, Historik und Entwicklung.....	39
6.2	Ätiologie und Heterogenität.....	40
6.2.1	Die heterogenen Ursachen.....	40
6.2.2	Die phänotypische Heterogenität.....	41
6.3	Symptomatik und diagnostische Kriterien.....	42
6.3.1	Diagnostische Kriterien nach DSM-5.....	42
6.3.2	Diagnostische Kriterien nach ICD-11.....	43
6.3.3	Die fokussierte Kindergruppe.....	43
6.4	Zusammenfassung.....	46
7	Wahrnehmung und Denken.....	47
7.1	Perzeption und physiologische Grundlagen.....	49
7.1.1	Sinnessysteme.....	49
7.1.2	Sensorische Reizaufnahme und -weiterleitung.....	51
7.1.3	Das Nervensystem.....	53
7.2	Wahrnehmungsorganisation im Gehirn.....	55
7.2.1	Bausteine, Prozesse und Funktionen.....	55
7.2.2	Kontrollmechanismen.....	58
7.2.3	Plastizität und neuronales Lernen.....	59
7.3	Apperzeption und Einflussfaktoren.....	60
7.3.1	Sinn und Bedeutung von Wahrnehmung.....	60
7.3.2	Grundlagen des Bedeutungslernens.....	61
7.3.3	Einflussfaktoren auf das Bedeutungslernen.....	63
7.4	Basale und höhere kognitive Funktionen.....	66

7.5	Exkurs: Die Individualität von Wahrnehmung und Denken	67
7.6	Modellhafte Zusammenfassung.....	68
Zusammenführung.....		71
8	Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus-Spektrum.....	71
8.1	Besonderheiten des Gehirns	72
8.1.1	Besonderheiten der Hirnentwicklung	72
8.1.2	Neurochemische, neurophysiologische und neuroanatomische Besonderheiten	73
8.2	Besonderheiten in der Perzeption	75
8.2.1	Hyper- und Hyposensibilität.....	75
8.2.2	Atypische Reizfilterung.....	76
8.2.3	Hyperselektivität.....	76
8.2.4	Reduzierte sensorische Integration	77
8.3	Besonderheiten im Denken	77
8.3.1	Eindimensionalität des Denkens.....	77
8.3.2	Wahrnehmungsbezogenes Denken.....	77
8.3.3	Visuelles Bild- und Musterdenken.....	78
8.4	Neurowissenschaftliche Erklärungsmodelle zu den Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken.....	80
8.4.1	Klassische Erklärungsmodelle.....	80
8.4.2	Neuere Erklärungsmodelle	85
8.4.3	Tabellarische Übersicht über die neurowissenschaftlichen Erklärungsmodelle.....	89
8.5	Zusammenfassung.....	90
9	Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung	94
9.1	Besonderheiten in der Perzeption	94
9.2	Besonderheiten im Denken	95
9.3	Die kognitive Entwicklung und das analoge Entwicklungsalter	96
9.3.1	Grundlagen	97
9.3.2	Das Stufenmodell.....	98

9.3.3	Der Operationsbegriff	99
9.3.4	Die Phasen der kognitiven Entwicklung	100
9.3.5	Tabellarische Übersicht über die kognitive Entwicklung	108
9.3.6	Möglichkeiten und Grenzen	110
9.4	Zusammenfassung	111
10	Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung	114
10.1	Zwei Perspektiven	114
10.2	Die Frage nach der «Basisstörung»	115
10.3	Die Frage nach den kognitiven Kompetenzen von Kindern im Autismus-Spektrum	118
10.4	Zusammenfassung	119
11	Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus- Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung	120
11.1	Besonderheiten in der Perzeption	121
11.1.1	Neuronale Regulations-, sensorische Modulations- und Diskriminationsprobleme	121
11.1.2	Sensorisch-basierte motorische Probleme	122
11.2	Stark ausgeprägtes wahrnehmungsbezogenes Denken	123
11.3	Neurowissenschaftliche Erklärungsmodelle zu den Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken	123
11.3.1	Zentrale Kohärenz, Theory of Mind und Exekutivfunktionen	124
11.3.2	Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit (Enhanced Perceptual Functioning)	124
11.4	Zusammenfassung	125
	Ergebnisse	127
12	Beantwortung der Fragestellungen	127
12.1	Beantwortung der untergeordneten Fragestellungen	127
12.2	Beantwortung der Leitfrage am Modell	129
13	Weiterführende Überlegungen und Fragen	133
13.1	Hypothesen zum Einfluss kognitiver Funktionsdefizite	133
13.1.1	Detailorientierung und Wahrnehmung von Gesamtzusammenhängen	133
13.1.2	Wahrnehmungsbezogenes, visuelles Bild- und Musterdenken	134

13.1.3	Einbezug von Vorwissen und Erfahrungen	135
13.1.4	Perspektivenübernahme.....	136
13.1.5	Einsatz von kognitiven Strategien.....	137
13.2	Ungeklärte Fragen	138
13.2.1	Erfahrungslernen auf neuronaler Ebene	138
13.2.2	Das Lernen von Bedeutungen unter veränderten Bedingungen	138
13.2.3	Die Sprache und das visuelle Denken	140
	Schlusswort	141
14	Fazit und Bedeutung für die Heilpädagogische Praxis.....	141
15	Kritische Würdigung	143
16	Ausblick	145
	Danksagung.....	147
	Verzeichnisse	149
17	Abbildungsverzeichnis	149
18	Tabellenverzeichnis	151
19	Literaturverzeichnis	152
	Ehrenwörtliche Erklärung.....	159

Abkürzungsverzeichnis

AS	Autismus-Spektrum
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
CE	kognitive Empathie
EE	emotionale Empathie
NS	Nervensystem
ToM	Theory of Mind (Theorie der Mentalisierung)
ZNS	Zentralnervensystem

Einführung

1 Themenwahl und Relevanz

Das Thema wurde einerseits aus persönlichen Gründen gewählt und andererseits aufgrund der Relevanz für das heilpädagogische Handlungsfeld im Sonderschulbereich.

Ausschlaggebend hierfür war mitunter die Tatsache, dass Forschung und Literatur bezogen auf die Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung als bisher lückenhaft und unzufriedenstellend gewertet werden kann.

1.1 Persönlicher Bezug

In meiner knapp sechzehnjährigen Tätigkeit in einer Sonderschule unterrichte ich Kinder mit kognitiver oder mehrfacher Beeinträchtigung und/oder Autismus-Spektrum-Störung (ASS). In den vergangenen Jahren hat sich die Zielgruppe der Schule verändert. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht meine Klasse zu 80 % aus Kindern im Autismus-Spektrum (AS) mit einer kognitiven Beeinträchtigung.

Aufgrund meiner Erfahrung und interessenbezogenen Auseinandersetzung sowie der Absolvierung des Moduls «WP2_10 Autismus im Kontext der schulischen Heilpädagogik» an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) verfügte ich bereits vor Beginn dieser Masterarbeit über einige Kenntnisse bzgl. Diagnostik, Förderprinzipien, verhaltenstherapeutischer Interventionen sowie Erklärungsansätzen zur Wahrnehmung und zum Denken von Kindern im AS. Ich musste jedoch feststellen, dass es sich hierbei um meist separiert das AS betreffende Theorien und Konzepte handelte, welche sich nur bedingt auf Kinder mit einer komorbiden kognitiven Beeinträchtigung übertragen lassen. Da jedoch genau diese Kinder meinen beruflichen Alltag prägen, schien es mir sinnvoll und notwendig, diese Verbindung herzustellen.

Meines Erachtens besteht die Schlüsselkomponente einer bestmöglichen Förderung im Verstehen des Gegenübers. Aus diesem Grund liegt meine Motivation für die vorliegende Masterarbeit darin, einen Einblick in die Wahrnehmung und das Denken meiner Schülerinnen und Schüler zu erhalten.

Im Rahmen meines beruflichen Alltags versuche ich, meinen Schülerinnen und Schülern Zugang zu unserer neurotypisch dominierten Welt zu verschaffen. Im Rahmen dieser Masterarbeit möchte ich einen Einblick in die Wirklichkeit meiner Schülerinnen und Schüler erhalten.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In den vergangenen Jahrzehnten konnte ein hoher Anstieg der Prävalenzrate des AS festgestellt werden, sodass aktuell von einer weltweit durchschnittlichen Prävalenz von 1 % ausgegangen wird. Die erhöhte Prävalenz kann einerseits als Folge eines erhöhten Bewusstseins in der Gesellschaft und andererseits als dessen Ursache betrachtet werden (s. Kapitel 5). Unabhängig von der Perspektive ist ein deutlicher Anstieg des öffentlichen Interesses an Autismus zu verzeichnen, was sich auch in der aktuellen Forschung und Literatur widerspiegelt.

Bezogen auf die Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass bei 40 bis 55 % der Kinder im AS eine komorbide kognitive Beeinträchtigung besteht (s. Kapitel 5).¹ Dies bedeutet, dass ca. jedes zweite Kind im AS eine kognitive Beeinträchtigung hat und bezogen auf die Gesamtbevölkerung bei 1 von 200 Kindern von einer Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung ausgegangen werden kann. Umso ernüchternder ist es, dass Forschung und Literatur sich beinahe ausschliesslich mit Kindern im AS ohne kognitive Beeinträchtigung beschäftigen.

Da Kinder im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung jedoch insbesondere im Sonderschulbereich stark vertreten sind, sind Kenntnisse über die Besonderheiten dieser Kindergruppe für die heilpädagogische Praxis von grosser Relevanz. Die betreffenden Kinder zeigen häufig Verhaltensweisen, welche von ihrem Umfeld als befremdlich und störend wahrgenommen werden. Grundlegende Prinzipien (z.B. Strukturiertheit, Vorhersehbarkeit und Aufgliederung komplexer Abläufe in einzelne Handlungsschritte) und verhaltenstherapeutische Strategien (z.B. Visualisierung, Modelllernen, Prompting, Fading, Shaping und Chaining) sowie dahinterstehende Konzepte (z.B. TEACCH) vermögen diesen Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Davon ausgehend jedoch, dass Auffälligkeiten im Verhalten aus Besonderheiten in Wahrnehmungs- und Denkprozessen resultieren, werden im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit eben diese Wahrnehmungs- und Denkprozesse in den Blick genommen.

Kinder im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu verstehen, bedeutet zusammengefasst, die Besonderheiten der Wahrnehmungsprozesse und der Denkstrukturen zu kennen und nachvollziehen zu lernen (Eckert, 2022, S. 34).

¹ Dass diese Zahl zu hoch eingestuft sein dürfte und die Intelligenz von Kinder im AS bisher unterschätzt wurde, wird im Kapitel 10.3 thematisiert.

2 Fachliche Einordnung und Eingrenzung im Kontext der ICF

Zur Kontextualisierung der vorliegenden Masterarbeit wird Bezug genommen auf die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (WHO, 2017a).

Abbildung 1. ICF – Das Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung

Quelle: eigene Darstellung analog zu (BfArM, 2005)

Die ICF wurde zur Ergänzung der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)² entwickelt. Die ICD ist als eine Komponente in die ICF integriert – sie umfasst die medizinische Sichtweise und klassifiziert als solches das Gesundheitsproblem als ein Merkmal. Im Gegensatz zur ICD ermöglicht die ICF eine bio-psycho-soziale Sichtweise: «Die ICF liefert eine Beschreibung von Situationen bezüglich menschlicher Funktionsfähigkeit und ihrer Beeinträchtigungen [...]» (WHO, 2017a, S. 40).

Das Gesundheitsproblem (ICD) bildet das Dach der ICF und nimmt Einfluss auf die beiden Komponenten Körperfunktionen (b) und -strukturen (s) sowie Aktivitäten und Teilhabe (d).³ Zur Charakterisierung der Beeinträchtigung einer Person werden diese Komponenten im Kontinuum zwischen Funktionsfähigkeit und Behinderung betrachtet. Kontextfaktoren (e) können sich positiv als Ressourcen oder negativ als Barrieren auf die Körperfunktionen und -strukturen, die Aktivitäten und die Teilhabe einer Person auswirken (WHO, 2017a, S. 35-58).

² International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems / Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD); hrsg. von der World Health Organization / Weltgesundheitsorganisation (WHO).

³ Die kleingeschriebenen Buchstaben b, s, d, und e dienen in der ICF der Codierung.

2.1 Kontextualisierung der Themenbereiche

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im Autismus-Spektrum (AS) mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Die Klassifizierungen «Autismus-Spektrum» und «kognitive Beeinträchtigung» beschreiben das Gesundheitsproblem – sie sind das Dach. Die beiden Funktionsbereiche «Wahrnehmung und Denken» werden in der ICF den Körperfunktionen zugeteilt.

Abbildung 2. ICF – Kontextualisierung der Themenbereiche
Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (BfArM, 2005)

2.1.1 Die Komponenten der ICF und ihr Zusammenwirken

Körperfunktionen und -strukturen sind nicht beobachtbar. Das, was beobachtbar ist, sind die Aktivitäten und das Verhalten einer Person. Dieses sichtbare Verhalten ist jedoch nur ein kleiner Teil des menschlichen Seins und die Frage nach dessen Ursache führt unweigerlich zu den Körperfunktionen. Die Körperfunktionen sind also die nicht sichtbaren Ursachen der beobachtbaren Aktivitäten. Das Zusammenwirken zwischen Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Partizipation und Umweltfaktoren wird in Abbildung 3 visualisiert (Bigger, 2016b, S. 4-8).

Abbildung 3. Das Zusammenwirken zwischen nicht beobachtbaren Körperfunktionen und -strukturen (grau) und sichtbaren Aktivitäten und Umweltfaktoren (weiss)

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Bigger, 2016b, S. 4 f.)

Die Funktionen der Wahrnehmung (b156) und die Funktionen des Denkens (b160) bilden zusammen auf der Ebene der Körperfunktionen den Themenschwerpunkt dieser Masterarbeit. Die Funktionsweise (WIE) und die Gründe (WARUM) stehen im Fokus, nicht das daraus resultierende Verhalten (WAS). Aus diesem Grund ist die Komponente der Aktivitäten und Partizipation nicht Teil dieser Arbeit und wird nicht explizit berücksichtigt.

2.1.2 Die Komponente der Körperfunktionen und -strukturen

Körperfunktionen umfassen die physiologischen und psychologischen Funktionen der Körpersysteme, während Körperstrukturen die anatomischen Teile des Körpers beinhalten. Körperfunktionen und Körperstrukturen werden zwar getrennt codiert, stehen jedoch in direktem Zusammenhang (WHO, 2017a, S. 40). Im Rahmen dieser Masterarbeit werden dementsprechend die Körperstrukturen als Basis der Körperfunktionen mitgedacht und wo sinnvoll explizit thematisiert.

Die Funktionen der Wahrnehmung (b156) und die Funktionen des Denkens (b160) stehen in vielschichtiger und komplexer Wechselwirkung mit diversen Körperfunktionen und -strukturen. In Abbildung 4 werden die Kernthemen durch Fettdruck und Umrandung akzentuiert. Alle weiteren aufgeführten Funktionsbereiche werden aufgrund ihres Zusammenwirkens mit den Kernthemen thematisch aufgegriffen, stehen jedoch nicht explizit im Fokus.

Abbildung 4. Relevante Körperfunktionen und -strukturen sowie deren Codierung mit Hervorhebung der Kernthemen (fett und umrandet)

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (WHO, 2017a, S. 81-147)

2.2 Eingrenzung der fokussierten Kindergruppe

Im Fokus stehen Kinder im Alter zwischen sechs bis zehn Jahren im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung.

2.2.1 Diagnostik

Charakterisierung und Klassifizierung des AS sowie der kognitiven Beeinträchtigung werden in den Kapiteln 5 und 6 ausführlich vorgenommen. Zur Orientierung werden die für die in dieser Arbeit fokussierte Kindergruppe relevanten Diagnosen entsprechend der weltweit anerkannten Klassifikationssysteme ICD und DSM⁴ in Tabelle 1 vorab aufgelistet.

Tabelle 1

Diagnostik der fokussierten Kindergruppe nach ICD und DSM

	Autismus-Spektrum	Kognitive Beeinträchtigung
ICD-10	F84.0 Frühkindlicher Autismus	F72.- Schwere Intelligenzminderung
	F84.1 Atypischer Autismus	F73.- Schwerste Intelligenzminderung
ICD-11	6A02.3 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache	6A00.2 Schwergradige Störung der Intelligenzentwicklung
	6A02.5 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache	6A00.3 Tiefgreifende Störung der Intelligenzentwicklung
DSM-5	F84 Autismus-Spektrum-Störung mit begleitender intellektueller und sprachlicher Beeinträchtigung (Schweregrad 3)	F72 Schwere intellektuelle Beeinträchtigung F73 Extreme intellektuelle Beeinträchtigung

Anmerkung. Die Auflistung der aktuellen und der revidierten Versionen der ICD (ICD-10 und ICD-11) erscheint sinnvoll, da die ICD-11 dem in dieser Arbeit vertretenen Verständnis des Autismus-Spektrums entspricht, im deutschsprachigen Raum jedoch erst in der Entwurfsfassung vorliegt.

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (APA, 2018, S. 43-45 & 64 f.; BfArM, 2023a; BfArM, 2023b)

Die fokussierten Kinder verfügen kaum über verbale Sprache. Bei Kindern im AS ohne kognitive Beeinträchtigung ist insbesondere die soziale Kommunikation anhaltend beeinträchtigt. Kinder mit einer schweren oder tiefgreifenden kognitiven Beeinträchtigung

⁴ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders / Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM); hrsg. von der American Psychiatric Association (APA).

Einführung

verfügen entwicklungsbedingt hingegen über sehr eingeschränkte sprachliche und kommunikative Fähigkeiten. Die sprachliche Beeinträchtigung der fokussierten Kinder lässt sich demnach als sekundäre Sprachentwicklungsstörung einordnen. Sie tritt einerseits im Zusammenhang mit Autismus auf und lässt sich andererseits auf eine zugrundeliegende Intelligenzminderung zurückführen. Die Sprache von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist dementsprechend multidimensional beeinträchtigt (APA, 2018, S. 43-45 & 64 f.; Zorowka, 2008, S. 876).

Da die Sprache für das Denken einen zentralen Stellenwert einnimmt (s. Kapitel 7.3), wird sie unter dem AS und der kognitiven Beeinträchtigung stets mitgedacht, ohne expliziter Gegenstand der vorliegenden Masterarbeit zu sein.

2.2.2 Charakteristik

Wie sich in den Kapiteln 5.2 und 6.2 herausstellen wird, weisen ASS und kognitive Beeinträchtigungen in ihrer Erscheinungsform eine hohe Heterogenität auf. In Tabelle 2 ist daher die Abgrenzung der fokussierten Kindergruppe in Bezug auf Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand ersichtlich.

Tabelle 2

Abgrenzung der fokussierten Kindergruppe

	inklusive	exklusiv
Alter	Kinder im Alter zwischen 6 bis 10 Jahren	Säuglinge und Kleinkinder, Jugendliche ab der Adoleszenz und Erwachsene
Geschlecht	Mädchen und Jungen	(es werden keine spezifischen Geschlechterunterscheidungen vorgenommen)
Autismus-Spektrum	idiopathischer Autismus	syndromaler Autismus
Beeinträchtigung	kognitive und sprachliche Beeinträchtigung	komorbide Beeinträchtigungen (z.B. ADHS oder Epilepsie) oder sonstige sensorische (z.B. Blindheit), körperliche (z.B. Cerebralparese) oder medizinische Gesundheitsprobleme (z.B. Krankheiten des Verdauungssystems) oder Katatonie

Anmerkung. Die Liste der ausgeschlossenen, komorbid oder zusätzlich auftretenden Gesundheitsprobleme ist nicht abschliessend.

Quelle: eigene Darstellung

3 Zielsetzungen und Fragestellungen

Das übergeordnete Ziel dieser Masterarbeit besteht darin, Einblicke in die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im AS zu erhalten und diese prägnant abzubilden. Dieses Ziel wird anhand der **Leitfrage** konkretisiert.

Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung?

Da es zunächst einiger theoretischer Grundlagen bedarf und zudem aufgrund des Schwerpunkts der Autismusforschung auf Personen im AS ohne kognitive Beeinträchtigung die Leitfrage nicht auf direktem Weg beantwortet werden kann, wird diese in untergeordnete Fragestellungen zerlegt. Diese sind als Teilziele zu verstehen, welche im Laufe der Auseinandersetzung schrittweise zusammengefügt zur Beantwortung der Leitfrage beitragen.

Die **untergeordneten Fragen** sind ausschlaggebend für die Gliederung der vorliegenden Arbeit. Während die Fragen 1 bis 3 die theoretischen Grundlagen umfassen, dienen die Fragen 4 bis 6 der schrittweisen Zusammenführung eben dieser Grundlagen im Hinblick auf die zugrundeliegende Leitfrage.

Grundlagen

- 1 Was ist Autismus? Welche Symptomatik ist ausschlaggebend für die Diagnostik?
- 2 Was ist eine kognitive Beeinträchtigung? Welche Symptomatik ist ausschlaggebend für die Diagnostik?
- 3 Welche Prozesse beeinflussen die menschliche Wahrnehmung und das Denken? Welche Systeme übernehmen zentrale Funktionen in diesen Wahrnehmungs- und Denkprozessen?

Zusammenführung

- 4 Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum?
- 5 Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung?
- 6 Wie kann die Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung charakterisiert werden? Welches «Gesundheitsproblem» ist als Basis zu priorisieren?

Die methodische Herangehensweise sowie der Aufbau der schrittweisen Zusammenführung werden nachfolgend erläutert (s. Kapitel 4.1).

4 Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der Leitfrage wird die Methodik der Literatuarbeit gewählt. Es geht im Wesentlichen darum, den aktuellen Forschungsstand zu evaluieren und auf die Fragestellungen hin zu untersuchen, um einen Einblick in die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu erhalten. Dabei wird induktiv vorgegangen. Ausgehend von der Forschungsfrage werden auf der Grundlage der Literatur neue Erkenntnisse generiert und Modelle bzw. Hypothesen abgeleitet (Pfeiffer, 2022).

Nachfolgend wird zunächst die allgemeine Herangehensweise, der schrittweise Aufbau sowie die Gliederung der vorliegenden Masterarbeit aufgezeigt (s. Kapitel 4.1).

Anschliessend wird konkret darauf eingegangen, wie bei der Recherche vorgegangen wurde und welche Kriterien für die Auswahl der Literatur ausschlaggebend waren (s. Kapitel 4.2). Die verwendete Literatur wird im Literaturkorpus vorgestellt (s. Kapitel 4.3). Abschliessend wird kurz dargelegt, wie die erarbeiteten Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Literatur festgehalten wurden (s. Kapitel 4.4).

4.1 Herangehensweise, Aufbau und Gliederung

Wie sich im Literaturkorpus zeigen wird und bereits mehrfach erwähnt wurde, fallen die Funde der Literatur, welche sich explizit mit der Wahrnehmung und dem Denken von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung auseinandersetzen, sehr schmal aus. Es bedarf daher, wie im vorausgehend bereits erwähnt, einem schrittweisen Vorgehen, sodass aus den Erkenntnissen der einzelnen Themenbereiche Rückschlüsse auf deren globalen Zusammenhang vorgenommen werden können.

4.1.1 Grundlagen

In einem ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen zu den drei Schwerpunktthemen Autismus, kognitive Beeinträchtigung und regelgeleitete Wahrnehmung und Denken separiert erarbeitet. In Bezug auf die beiden Diagnostiken Autismus und kognitive Beeinträchtigung liegt der Fokus darauf, die den «Gesundheitsproblemen» zugrundeliegenden Mechanismen zu erfassen. Der Grundgedanke der Auseinandersetzung mit der regelgeleiteten Wahrnehmung besteht darin, dass zur Erfassung von Besonderheiten in Wahrnehmungs- und Denkprozessen zunächst fundiertes Wissen über regelgeleitete Prozesse notwendig ist. In Abbildung 5 werden die drei Themenschwerpunkte dargestellt, wobei alle Themen einander zunächst äquivalent gegenüberstehen.

Abbildung 5. Separierte Betrachtung der drei Schwerpunktthemen Autismus, kognitive Beeinträchtigung, Wahrnehmung und Denken
Quelle: eigene Darstellung

Die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen zu den drei Themenschwerpunkten erfolgt im gleichnamigen Theorieteil «Grundlagen», wobei die im Kapitel 3 bereits vorgestellten Fragestellungen 1 bis 3 wegweisend sind. Wie in Tabelle 3 ersichtlich, wird pro Grundlagen-Kapitel jeweils eine untergeordnete Fragestellung beantwortet.

Tabelle 3
Theorieteil Grundlagen

Grundlagen	Fragestellungen
5 Autismus	1 Was ist Autismus? Welche Symptomatik ist ausschlaggebend für die Diagnostik?
6 Kognitive Beeinträchtigung	2 Was ist eine kognitive Beeinträchtigung? Welche Symptomatik ist ausschlaggebend für die Diagnostik?
7 Wahrnehmung und Denken	3 Welche Prozesse beeinflussen die menschliche Wahrnehmung und das Denken? Welche Systeme übernehmen zentrale Funktionen in diesen Wahrnehmungs- und Denkprozessen?

Quelle: eigene Darstellung

4.1.2 Zusammenführung

Im Anschluss daran geht es um die schrittweise Zusammenführung der drei separat behandelten Themenschwerpunkte. Der dieser Arbeit zugrundeliegenden Leitfrage wird sich sukzessive angenähert, indem die Themenschwerpunkte miteinander in Beziehung gesetzt werden. Der Prozess wird in Abbildung 6 aufgezeigt.

Einführung

Abbildung 6. Schrittweiser Aufbau der Verbindungen zwischen den drei Schwerpunkthemen Autismus, kognitive Beeinträchtigung, Wahrnehmung und Denken (1. / 2. / 3. = Reihenfolge des Verbindungsaufbaus)

Quelle: eigene Darstellung

Im Zentrum stehen die Besonderheiten der Wahrnehmungs- und Denkprozesse sowie die Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung. Hierbei werden zunächst die Besonderheiten des AS und der kognitiven Beeinträchtigung isoliert voneinander betrachtet (orange Pfeile). Diese Besonderheiten sind teils widersprüchlich, sodass es der Klärung bedarf, welches «Gesundheitsproblem» im Zweifelsfall priorisiert behandelt werden sollte (grüner Pfeil). Dies ermöglicht es, die schmalen Funde der Literatur, welche sich spezifisch mit der Leitfrage auseinandersetzen (rote Pfeile), im Ergebnisteil ergänzend weiterzubearbeiten.

Der Theorieteil «Zusammenführung» richtet sich zunächst analog zu der Erarbeitung der Grundlagen an den untergeordneten Fragestellungen aus, wobei die Fragestellungen 4 bis 6 der Reihe nach bearbeitet werden. Den Theorieteil abschliessend folgt die Beantwortung der Leitfrage mithilfe der Literaturfunde. Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die Kapitel und die dazugehörigen Fragestellungen.

Tabelle 4

Theorieteil Zusammenführung

Zusammenführung	Fragestellungen
8 Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus-Spektrum	4 Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum?
9 Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung	5 Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung?

Zusammenführung	Fragestellungen
10 Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung	6 Wie kann die Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung charakterisiert werden? Welches «Gesundheitsproblem» ist als Basis zu priorisieren?
11 Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung	Leitfrage: Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung?

Anmerkung. Die Leitfrage ist begleitend für den gesamten Theorieteil.

Quelle: eigene Darstellung

4.1.3 Ergebnisse

Im Ergebnisteil werden die Erkenntnisse der Literatur anhand der Fragestellungen final nochmals aufgegriffen und die untergeordneten Fragen in aller Kürze beantwortet. Die dieser Arbeit zugrundeliegende Leitfrage wird in einem Model zusammenfassend visualisiert (s. Kapitel 12). Anschliessend werden in Eigenleistung anhand von Hypothesen Ergänzungen zur Literatur vorgenommen und abschliessend offengebliebene Fragestellungen als Anregung zur weiteren Auseinandersetzung mit der Thematik dargelegt (s. Kapitel 13).

4.2 Systematische Literaturrecherche

Die Literaturrecherche dient der Datensammlung. Bei der systematischen Recherche geht es darum, sämtliche für die der Arbeit zugrundeliegenden Fragestellungen relevanten Informationen zu erhalten, welche im Anschluss analysiert werden können (Solis, 2023).

4.2.1 Kriterien

Um eine systematische, für die Fragestellung passende und aussagekräftige Literaturlauswahl treffen zu können, bedarf es der vorgängigen Klärung der Kriterien (Pfeiffer, 2021). Für die Quellen der vorliegenden Masterarbeit wurden folgende Kriterien definiert:

- **Inhalt:** Relevanz für die Beantwortung min. einer Fragestellung
- **Autor / Autorin:** Bekanntheit auf dem jeweiligen Fachgebiet; Anzahl Veröffentlichungen
- **Überprüfbarkeit:** peer-reviewed; theoretische Absicherung
- **Sprache:** Deutsch
- **Aktualität:** nicht älter als 15 Jahre (2008)
- **Verfügbarkeit:** HfH Bibliothek, E-Ressource, Anschaffung

Die **Anzahl der Veröffentlichung** eines Autors bzw. einer Autorin wurde nicht als numerisches Ausschlusskriterium für/gegen die Wahl der Literatur verwendet, sondern trug zur Gewichtung der Aussagekraft bei. In Kombination mit dem Inhalt konnten zudem Schlussfolgerungen zum Fachgebiet und zur Perspektive, unter welcher die Literatur zu bearbeiten ist, gezogen werden.

Mit der **theoretischen Absicherung** ist gemeint, dass, sofern dies möglich war, immer eine zweite Quelle hinzugezogen wurde, durch welche die Aussagen und Theorien der ersten Quelle bestätigt werden konnten.

Die **Beschränkung der Aktualität** hängt damit zusammen, dass die Forschung insbesondere im Fachgebiet Autismus in den letzten Jahrzehnten immense Fortschritte verbuchen konnte. Insgesamt werden neuere gegenüber älteren Theorien und Erkenntnisse bevorzugt behandelt, wobei die Aktualität der Quelle nicht als finites Ausschlusskriterium diente.

4.2.2 Vorgehen bei der Literaturrecherche

Um eine Basis für die weitere Literaturrecherche zu schaffen, fand zunächst eine Auseinandersetzung mit themenspezifischer Grundlagenliteratur statt. Das Ziel der Auseinandersetzung mit dieser Ausgangsliteratur bestand darin, ein fundiertes und umfangreiches Überblickswissen zu erhalten. Um fachgebietsrelevante und aussagekräftige Ausgangsliteratur ausfindig zu machen, wurden unterschiedliche Fachexperten der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) kontaktiert. Anhand dieser Literatur wurden Schlüsselbegriffe als erste Suchbegriffe für die Literaturrecherche definiert.

Das weitere Vorgehen der systematischen Literaturrecherche orientierte sich an fünf Schritten (Solis, 2023):

1. Suchbegriffe bestimmen
2. Literatursuche durchführen
3. Suchergebnisse durchsehen
4. Literatúrauswahl vornehmen
5. Dokumentation anfertigen

Die Literaturrecherche wurde themenspezifisch und -übergreifend mehrfach durchgeführt, bis wiederholt dieselben Ergebnisse erzielt wurden und davon ausgegangen werden konnte, dass die Literaturfunde den aktuellen Forschungsstand bzgl. der recherchierten Fragestellung(en) abdecken. Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur und dem damit einhergehenden Anstieg an themenspezifischer Kenntnis wurde die Recherche zunehmend systematischer und spezifischer – je mehr Wissen vorhanden war, umso genauer und gezielter konnte nachgeforscht werden.

Die folgenden Kapitel (4.2.2.1 bis 4.2.2.5) beziehen sich auf das Vorgehen einer systematischen Literaturrecherche nach Solis (2023) und deren Umsetzung in der vorliegenden Masterarbeit. Dabei werden die vorhergehend definierten Kriterien stets miteinbezogen.

4.2.2.1 Suchbegriffe

Die Schwerpunktthemen wurden zur Erhöhung der Trefferquote um Synonyme und verwandte Begriffe ergänzt. Wie vorgängig erläutert, wurde die Liste an Schlüsselbegriffen zunehmend ausdifferenziert. Nachfolgende Auflistung in Tabelle 5 gibt einen Einblick in die bei der Recherche verwendeten Suchbegriffe.

Tabelle 5
Suchbegriffe

Schwerpunktthema	Synonyme und verwandte Begriffe	Ausdifferenzierung
Autismus	Autismus frühkindlicher Autismus / Kanner-Syndrom AS / ASS	<ul style="list-style-type: none"> zentrale Kohärenz exekutive Funktionen Perspektivenübernahme (Theory of Mind) visuelle Wahrnehmung neurologisch / neurowissenschaftlich
Kognitive Beeinträchtigung	intellektuell / geistig / kognitiv Behinderung / Beeinträchtigung Intelligenzminderung	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung / Entwicklungspsychologie analoges Entwicklungsalter
Wahrnehmung und Denken	Wahrnehmung Denken mentale Funktionen Kognition (Lernen)	<ul style="list-style-type: none"> sensorisch Perzeption Apperzeption Aufmerksamkeit Gedächtnis Gehirn / Hirnfunktionen

Quelle: eigene Darstellung

4.2.2.2 Literatursuche in Bibliothekskatalogen und Datenbanken

Am häufigsten wurde der Bibliothekskatalog der Zürcher PHs «ZPH swisscovery» konsultiert. Des Weiteren verwendet wurden die Fachdatenbank EBSCO, diverse E-Books (u.a. Hogrefe, Content Select, ProQuest Ebook Central) und E-Journals (u.a. Hogrefe

Einführung

Psyjournals, Springer Link). Zur erweiterten Suche wurde zudem Google Scholar beigezogen.

Als Suchkriterien waren jeweils die **Überprüfbarkeit** (peer-reviewed), die **Sprache** (Deutsch) und insbesondere beim Themenschwerpunkt Autismus die **Aktualität** (2008) ausschlaggebend.

Nebst der Suche in Bibliothekskatalogen und Datenbanken liessen im Sinne des Schneeballsystems Quellenverweise und Literaturverzeichnisse bereits recherchierter Literatur auf weitere für die Beantwortung der Fragestellungen relevante Literatur schliessen (Solis, 2023).

4.2.2.3 Suchergebnisse und Kriterien für die Weiterbearbeitung

Das Vorgehen bei der Sichtung der Suchergebnisse vollzog sich von der Grundstruktur her stets nach demselben Muster anhand der folgenden Fragestellungen:

- **Inhalt:** Ist der Titel für die gesuchte Information vielversprechend?
- **Aktualität:** Wie aktuell ist die Literatur (Veröffentlichungsjahr und Auflage)?

Sofern die ersten beiden Fragen zufriedenstellend beantwortet werden konnten, kam es zur weiteren Auseinandersetzung. Bei E-Ressourcen wurden das Inhaltsverzeichnis (Bücher) bzw. die Überschriften (Artikel aus Zeitschriften) überflogen und der Inhalt zeitsparend anhand der Suchfunktion auf wichtige Schlüsselbegriffe überprüft. Bei physischen Ressourcen ist dies nicht möglich und diese sind zudem in ihrer Beschaffung finanziell oder zeitlich aufwändig. Deshalb wurde zunächst online nach Inhaltsverzeichnis und Leseproben gesucht und anhand dessen entschieden, ob eine Anschaffung oder eine zeitintensive Bibliotheksausleihe als lohnenswert erachtet werden konnte.

- **Inhalt:** Enthalten das Inhaltsverzeichnis oder die Überschriften relevante Schlüsselbegriffe? Wie häufig und in welchem Kontext tauchen die Schlüsselbegriffe im Text auf (E-Ressourcen)?
- **Verfügbarkeit:** Ist die Literatur als E-Ressource leicht zugänglich oder müssen finanzielle oder zeitliche Ressourcen investiert werden? Wird eine allfällige Investition als lohnenswert erachtet?

Sofern die Literatur als interessant und aufschlussreich beurteilt wurde, wurde sie vorgemerkt und im Rahmen der Literaturlauswahl einer zweiten Überprüfung unterzogen (s. Schritt 4). Mit zunehmender Kenntnis wurde das Vorgehen effizienter.

4.2.2.4 *Literaturauswahl und Auswahlkriterien*

Vordergründig bei der Auswahl der Literatur war die Frage nach deren Relevanz für die Zielsetzung dieser Masterarbeit (Pfeiffer, 2021):

- **Inhalt:** Wie beantwortet die Literatur die der Arbeit zugrundeliegende(n) Forschungsfrage(n)?

Die Auswahl der Literatur fiel zunächst relativ umfassend aus, wobei es darum ging, ein Überblickswissen zu erhalten, um die einzelnen Schwerpunktthemen multidimensional erfassen und Bezüge herstellen zu können. Mit zunehmender Kenntnis wurde die Auswahl jedoch gezielter, differenzierter und kritischer. Bereits erworbenes Wissen über die Schwerpunktthemen sowie bereits bekannte Autorinnen und Autoren beeinflussten die Auswahl zunehmend.

- **Inhaltliche Differenzierung:** Werden bekannte Themen, Theorien oder Modelle aufgegriffen oder bereits Bekanntes wiedergegeben? Wird für bereits Bekanntes eine zusätzliche Quelle zur Bestätigung bzw. Untermauerung der Argumentation benötigt? Ist die Auseinandersetzung mit dem vermeintlich Neuen attraktiv und lohnenswert?
- **Autor / Autorin:** Ist der Autor bzw. die Autorin bereits aus vorgängiger bearbeiteter Literatur ein Begriff? Waren seine bzw. ihre Beiträge bisher bereichernd? Welche Perspektive nimmt er / sie ein (medizinisch, biologisch, (heil-)pädagogisch, förderorientiert)?

Bei der Endbearbeitung wurde in Bezug auf die verwendete Literatur sofern möglich darauf geachtet, dass min. zwei Quellen zu denselben Erkenntnissen bzw. Ergebnissen vorhanden sind, sodass die Aussagekraft der einen Quelle durch die andere bestätigt werden konnte.

- **Überprüfbarkeit:** Können Theorien und Ergebnisse der Quelle durch eine zweite Quelle bestätigt werden (theoretische Absicherung)? Falls dies nicht der Fall ist: Decken sich die Erkenntnisse mit anderen Theorien oder stehen sie im Widerspruch?

4.2.2.5 *Dokumentation zur Sicherung der Literaturliste*

Die recherchierte Literatur wurde in Bezug auf die Fragestellung(en), zu welcher sie verwendet wurde, dokumentarisch festgehalten und mit einem Code versehen, sodass Querverweise zwischen den unterschiedlichen Quellen übersichtlich und effizient gestaltet werden konnten. Der nachfolgende Literaturkorpus gibt einen Einblick in die dieser Arbeit zugrundeliegende Literatur.

4.3 Literaturkorpus

Die verwendete Literatur lässt sich hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit für diese Masterarbeit in drei Kategorien einteilen.

1. Grundlagenliteratur,
2. erweiterte Literatur und
3. ergänzende Literatur.

Die **Grundlagenliteratur** ist für die Arbeit von zentraler Bedeutung und hat diese inhaltlich und formal massgebend beeinflusst. Die **erweiterte Literatur** spielt inhaltlich ergänzend und untermauernd zur Grundlagenliteratur ebenfalls eine wesentliche Rolle, wohingegen die **ergänzende Literatur** hauptsächlich dazu verwendet wurde, Argumente und Erkenntnisse der Grundlagen- und erweiterten Literatur zu bestätigen oder zu überprüfen.

Nachfolgend werden die Grundlagen- und die erweiterte Literatur vorgestellt. Auf eine Darlegung der ergänzenden Literatur wird verzichtet. Die vollständige Literaturliste befindet sich im Literaturverzeichnis (s. Kapitel 19).

4.3.1 Literaturliste mit Codierung

Die verwendete Literatur (Grundlagen- und erweiterte Literatur) wird in der nachfolgenden Tabelle 6 aufgelistet und codiert. Die Auflistung der Literatur richtet sich nicht nach dem Standard des Literaturverzeichnisses, sondern enthält lediglich die für die Kriterien der Literatúrauswahl relevanten Informationen.

Die themenspezifische Zuteilung ist farblich markiert und als ungefährender Richtwert zu verstehen. Wie anschliessend bei der Darlegung des Anwendungsbereichs ersichtlich, werden dieselben Quellen häufig in mehreren Kapiteln verwendet (s. Tabelle 7; Kapitel 4.3.2). Die durch **Fettdruck** hervorgehobenen Buchstaben, Zahlen und Begriffe dienen als **Codierung** für den Literaturkorpus. Eine Codierung mit einem kleinen x bedeutet, dass es sich um einen Artikel aus einer Fachzeitschrift handelt. Des Weiteren werden die als Grundlagenliteratur definierten Quellen durch Unterstreichung gekennzeichnet.

Tabelle 6

Literaturliste

<p>Diagnostik</p> <p>ICF-CY. WHO (2017).</p> <p>ICD-10. BfArM (2023).</p> <p>ICD-11. BfArM (2023).</p> <p>DSM-V. APA (2018).</p>
<p>Wahrnehmung</p> <p>W: <u>Wahrnehmungsförderung – Handeln und sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen.</u> Fischer (2003).</p> <p>SI: Sensorische Integration – Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen. Smith Roley, Blanche & Schaaf (2004). Sammelband.</p> <p>Ayres: Bausteine der kindlichen Entwicklung. Ayres (2013).</p> <p>Vester: Denken, Lernen, Vergessen – Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann lässt es uns im Stich? Vester (2021).</p>
<p>Autismus</p> <p>A: <u>Autismus. Bölte (2015). Sammelband.</u></p> <p>A2: Autismus. Kamp-Becker & Bölte (2021).</p> <p>V: <u>Autismus verstehen – Aussen- und Innensicht. Theunissen (2020). Sammelband.</u></p> <p>FA: Die vielen Farben des Autismus. Girsberger (2020).</p> <p>Eckert: Autismus in Kindheit und Jugend. Eckert (2022). Sammelband.</p> <p>VWx: Visuelle Wahrnehmung bei Autismus. Müller (2009). Artikel.</p> <p>FBx: Bildgebung bei Autismusspektrumstörungen – Eine Übersicht. Dziobek & Köhne (2011). Artikel.</p>

Kognitive Beeinträchtigung

PR: Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung. Hans-Jürgen Pitsch & Arthur Limbach-Reich (2019).

Manser: Förderdiagnostik mit Kindern und Jugendlichen mit schwerster Beeinträchtigung. Schäfer, Zentel & Manser (2022).

B1: Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren. Teil I. Bigger (2016). Unveröffentlichtes Skript.

B2: Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren. Teil II. Bigger (2019). Unveröffentlichtes Skript.

LV: Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor. Lohaus & Vierhaus (2015).

Woolfolk: Pädagogische Psychologie. Woolfolk (2014).

SmB: Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. Fröhlich, Heinen, Klauß & Lamers (2017). Sammelband.

Autismus und kognitive Beeinträchtigung

AB: Basiswissen Autismus und komplexe Beeinträchtigung. Theunissen (2022).

ABx: Autismus bei Menschen mit Lernschwierigkeiten. Theunissen (2016). Artikel.

PS: Psychische Störungen und geistige Behinderungen. Lingg & Theunissen (2017).

EABx: Autismus bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Sappok, Bergmann, Kaiser & Diefenbacher (2010). Artikel.

Anmerkungen. Die Liste ist nicht abschliessend.

Formatierungen: Unterstreichung = Grundlagenliteratur; **Fettdruck** = Codierung; Codierung mit x = Artikel auf einer Fachzeitschrift.

Quelle: eigene Darstellung

4.3.2 Analyse und Anwendungsbereich

In Tabelle 7 wird die vorhergehend aufgelistete Literatur in Bezug auf die Erfüllung der zuvor definierten Kriterien analysiert und der Anwendungsbereich aufgezeigt.

Tabelle 7

Analyse und Anwendungsbereich

Code	Kriterien				Anwendungsbereich (Kapitel)							
Themenschwerpunkt	Autor / Autorin	Überprüfbarkeit	Aktualität	Verfügbarkeit	5 AS	6 KB	7 WD	8 AS + WD	9 KB + WD	10 AS + KB	11 AS + KB + WD	
<u>ICF-CY</u>	✓	✓	✓	K	x	x	x	x	x	x	x	
<u>ICD</u>	✓	✓	✓	E	x	x			x			
<u>DSM</u>	✓	✓	✓	E	x	x		x	x			
<u>W</u>	✓	✓	-	K			x					
SI	✓	✓	-	K			x					
Ayres	✓	✓	✓	B			x					
Vester	✓	✓	✓	K			x					
<u>A</u>	✓	✓	✓	K	x			x				
A2	✓	✓	✓	E	x			x				
<u>V</u>	✓	✓	✓	E	x			x		x	x	
FA	✓	✓	✓	E	x			x				
Eckert	✓	✓	✓	E	x			x				
VWx	✓	✓	✓	E				x				
FBx	✓	✓	✓	E				x				
PR	✓	✓	✓	K			x		x			
Manser	✓	✓	✓	B					x			
<u>B1</u>	✓	-	✓	E					x			
<u>B2</u>	✓	-	✓	E			x		x			
LV	✓	✓	✓	K			x		x			

Code	Kriterien				Anwendungsbereich (Kapitel)							
Themenschwerpunkt	Autor / Autorin	Überprüfbarkeit	Aktualität	Verfügbarkeit	5 AS	6 KB	7 WD	8 AS + WD	9 KB + WD	10 AS + KB	11 AS + KB + WD	
Woolfolk	✓	✓	✓	K			x		x			
SmB	✓	✓	✓	B		x						
<u>AB</u>	✓	✓	✓	K	x	x		x		x	x	
ABx	✓	✓	✓	E						x		
PS	✓	✓	✓	E	x					x		
<u>EABx</u>	✓	✓	✓	E		x				x	x	

Anmerkungen. Die Liste ist nicht abschliessend.

Abkürzungen: AS = Autismus-Spektrum; KB = Kognitive Beeinträchtigung; WD = Wahrnehmung und Denken; B = Bibliotheksausleihe; E = E-Ressource; K = Kauf. Farbcodierung: gelb = Diagnoseinstrumente; blau = WD; hellgrün = AS; dunkelgrün = KB; orange = AS + KB; grau = nicht verwendet. Formatierungen: Unterstrichung = Grundlagenliteratur. Symbole: ✓ = Kriterium erfüllt; -- = Kriterium nicht erfüllt; - = Kriterium bedingt erfüllt; x = verwendet.

Quelle: eigene Darstellung

4.3.3 Fazit

Während die Ergebnisse der Literaturrecherche in Bezug auf die separierte Betrachtung der drei Schwerpunktthemen sehr umfassend ausfielen und die Herausforderung darin bestand, den Überblick zu behalten und relevante Literatur herauszufiltern, wurden die Funde der Literatur mit der Präzisierung und Vernetzung der Themenbereiche zunehmend schmaler. Zur Bearbeitung des letzten Theoriekapitels standen im Wesentlichen zwei Quellen zur Verfügung, welche sich explizit mit der dieser Arbeit zugrundeliegenden Leitfrage beschäftigen (s. Kapitel 11).

Die Auflistung macht deutlich, dass insbesondere die Arbeiten von Theunissen für diese Masterarbeit von hoher Bedeutung waren. Prof. Dr. Georg Theunissen ist einer der bekanntesten Heilpädagogen im deutschsprachigen Raum. Er beschäftigt sich differenziert mit der Komorbidität des AS und der kognitiven Beeinträchtigung, bezieht die Innenperspektive in seinen Arbeiten mit ein und vertritt dabei eine stärkenorientierte Perspektive (Theunissen. 2022).

4.4 Sicherung der Erkenntnisse

Um m die Erkenntnisse später einfacher zugänglich zu machen, wurden wichtige Zitate sowie dazugehörige Gedanken, Erkenntnisse und Fragen in Literaturlisten notiert. Des Weiteren wurden die Erkenntnisse der bearbeiteten Literatur in Form von Mindmaps festgehalten und Schlüsselbegriffe als Ausgangspunkt für die weitere Recherche hervorgehoben. Zur Übersichtlichkeit wurden neue Wissensinhalte, Erkenntnisse und Zusammenhänge in die bestehenden Mindmaps eingefügt. Dies ermöglichte eine Vernetzung der Literatur, Theorien, Modelle und Konzepte, sodass Beziehungen zwischen unterschiedlichen Inhalten hergestellt sowie Gemeinsamkeiten und Widersprüche ersichtlich gemacht werden konnten.

Grundlagen

5 Autismus

Bevor auf die Besonderheiten der Wahrnehmung und des Denkens bei Autismus eingegangen wird, gilt es zunächst, die Erscheinungsformen und Merkmale zu charakterisieren. Dieses Kapitel befasst sich mit der Begriffsherkunft und der Entwicklung (s. Kapitel 5.1), den Ursachen und Komorbiditäten (s. Kapitel 5.2) sowie den diagnostischen Kriterien (s. Kapitel 5.3) von Autismus. Es folgt ein Exkurs zur Perspektive von Autismus als Entwicklungsstörung und zur Sichtweise der Neurodiversität (s. Kapitel 5.4). Abschliessend werden die für die vorliegende Arbeit relevantesten Erkenntnisse zusammengefasst (s. Kapitel 5.5).

Zur Begrifflichkeit: Wenn nachfolgend der Terminus «Autismus» verwendet wird, umfasst dieser sämtliche unter der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zusammengefassten Diagnosen. Auf den Störungsbegriff wird weitgehend verzichtet, da die Verwendung desselben zur Beschreibung der mit dem Autismus einhergehenden Besonderheiten kritisch zu hinterfragen ist.⁵ Die Bezeichnung «Autist / Autistin» wird nicht eingesetzt, da der Autismus dadurch ins Zentrum gerückt wird und der Fokus auf das Kind in seiner Ganzheitlichkeit verloren geht. Die Formulierungen «Kind im Autismus-Spektrum (AS)» und «Kind mit Autismus» scheinen daher mit der dieser Arbeit zugrundeliegenden Haltung am besten übereinzustimmen. Des Weiteren werden aufgrund der neuronalen Unterschiede Wahrnehmungs-, Denk-, Handlungs-, Kommunikations- und Interaktionsmuster von Kindern

⁵ Da die Diagnose «Autismus» in den weltweit anerkannten Klassifikationssystemen (ICD-11 und DSM-5) mit dem Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» bezeichnet wird, lässt sich die Verwendung des Störungsbegriffs nicht vermeiden. Die unterschiedlichen Perspektiven von Autismus als Störung bzw. als Neurodiversität werden im Kapitel 5.4 behandelt.

im AS als «(neuro-)atypisch» und diejenigen von Personen ausserhalb des AS als «neurotypisch» bezeichnet. Auf die neuronalen Besonderheiten wird im Kapitel 8 vertieft eingegangen.

5.1 Begriffsherkunft, Historik und Entwicklung

Das Wort «Autismus» stammt aus dem Lateinischen (autos = selbst; ismos = Zustand, Orientierung) und kann sinngemäss mit dem Begriff «Selbstorientierung» übersetzt werden. Der Begriff wurde zunächst im Jahr 1911 vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler dazu verwendet, die «starke Zurückgezogenheit und Selbstbezogenheit» (Girsberger, 2020, S. 23) als Symptom der Schizophrenie zu bezeichnen. Die gegenwärtige Gebräuchlichkeit des Begriffs zur Beschreibung einer in der frühen Kindheit beginnenden Entwicklungsstörung hat ihren Ursprung jedoch in den 1940er Jahren: Leo Kanner (1894-1981) und Hans Asperger (1906-1980) befassten sich unabhängig voneinander mit Kindern mit psychischen Störungen, welche mitunter eng begrenzte Interessensbereiche, soziale Isolation und Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung umfassten. Kanner veröffentlichte 1943 mit seiner Arbeit «Autistic disturbances of affective contact» eine Erstbeschreibung des «Kanner-Syndroms», welches heute besser bekannt ist als «**frühkindlicher Autismus**». Ein Jahr später, charakterisierte Asperger mit seiner deutschen Veröffentlichung «Autistische Psychopathen im Kindesalter» erstmals das «**Asperger-Syndrom**», wobei diese Bezeichnung erst später Verwendung fand. Denn obschon beide Veröffentlichungen sich mit der Charakteristik von Störungsbildern, welche als angeboren, vererbbar und im Kindesalter ihren Ursprung habend beschrieben wurden und deren Symptomatik starke Überlappungen aufwies, auseinandersetzen, erfuhr zunächst lediglich die Arbeit von Kanner Beachtung. Dessen Beschreibung des «frühkindlichen Autismus» beinhaltete eine schwerwiegende Störung mit erheblichen Beeinträchtigungen und schlechtem Verlauf, wodurch die Diagnose «Autismus» bis in die 80er Jahre nur sehr zögerlich und meist erst im späteren Kindesalter gestellt wurde. Dies änderte sich 1981 mit der Veröffentlichung von Lorna Wing, einer englischen Psychiaterin, welche «autistische Kinder mit guten verbalen und intellektuellen Fähigkeiten» (Girsberger, 2020, S. 24) beschrieb. Dabei verwies sie explizit auf die Arbeit von Asperger, wodurch dessen Erstbeschreibung und damit der Begriff «Asperger-Syndrom» international verbreitet wurde (Bölte, 2015a, S. 21-24; Girsberger, 2020, S. 23 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 7 f.).

Obschon die Diagnosen «frühkindlicher Autismus» und «Asperger-Syndrom» sich bis heute durchsetzen konnten und im Volksmund gebräuchlich sind, werden diese durch die Revision

Begriff bezeichnete Diagnose» (Girsberger, 2020, S. 24). Während in der 80er Jahren die Diagnose Autismus nur zögerlich gestellt wurde, konnte in den vergangenen Jahrzehnten ein hoher Anstieg der Prävalenzrate festgestellt werden. Obschon die Ursache dieses Anstiegs nicht abschliessend geklärt werden kann, ist davon auszugehen, dass das neue Verständnis von Autismus als Spektrum, die damit einhergehende Ausweitung der diagnostischen Kriterien (ICD-10, ICD-11 und DSM-5) sowie das gesteigerte Bewusstsein in der Gesellschaft diese Entwicklung massgebend beeinflusst haben. Gegenwärtig wird von einer weltweiten Prävalenz von durchschnittlich 1 % für das gesamte AS ausgegangen (APA, 2018, S. 71; Eckert, 2022, S. 25 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 26; Lingg & Theunissen, 2017, S. 82).

5.2 Ätiologie und Heterogenität

Autismus wird als genetisch bedingte, neurologisch basierte Entwicklungsstörung beschrieben, welche in ihrer Ausprägung stark variieren kann (Girsberger, 2020, S. 26). Betont wird damit zum einen die Beteiligung genetischer und neuronaler Besonderheiten als Ursache der für den Autismus typischen Symptomatik. Zum anderen wird auf die unterschiedliche Ausprägung (Heterogenität) derselben verwiesen.

5.2.1 Die heterogenen Ursachen

Bezogen auf genetische Dispositionen kann kein einzelnes Gen im Sinne eines spezifischen Biomarkers als Ursache für Autismus identifiziert werden. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes polygenetisch verursachtes Vererbungsmodell, bei welchem die einzelnen Gene nur geringfügig Einfluss auf die Entstehung und Ausprägung der Störung nehmen und erst die reziproke Interaktion aller beteiligten Gene das Störungsbild zu erklären vermag (Bölte, 2015b, S. 42; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 35).

Eine Ausnahme bildet hierbei der «Syndromale Autismus»⁷: Bei genetischen Syndromen kann ein monogenetischer Defekt (Biomarker) als Ursache identifiziert werden. In Abhängigkeit der Quelle betrifft der syndromale Autismus weniger als 10 oder bis zu 25 % der als autistisch diagnostizierten Kinder (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 36 f.; Theunissen, 2022, S. 43). «Wie der jeweilige Zusammenhang zwischen diesen Erkrankungen und der autistischen Störung zu verstehen ist, ist jedoch noch nicht geklärt» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 37). Wie bereits im Rahmen der Eingrenzung der fokussierten Kindergruppe aufgezeigt, ist der syndromale Autismus nicht Teil dieser Arbeit (s. Kapitel 2.2).

⁷ Die Komorbidität des Autismus mit einem genetischen Syndrom wird als «Syndromaler Autismus» bezeichnet. Beispiele hierfür sind das Rett-Syndrom, das Fragile-X-Syndrom, das Angelman-Syndrom, das Smith-Magenis-Syndrom sowie die tuberöse Sklerose (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 36; Noterdaeme, 2015, S. 52 f.).

Nebst intrapersonalen Dispositionen können Umweltfaktoren, wie beispielsweise ein älteres Geschwisterkind mit Autismus, Sauerstoffmangel während der Geburt oder Frühgeburtlichkeit sowie das Alter der Eltern die Entstehung von Autismus begünstigen, jedoch nicht verursachen (Girsberger, 2020, S. 26; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 36).

Die genetischen, demographischen und schwangerschaftsassozierten Risikofaktoren begründen und beeinflussen die (frühkindliche) neuronale Hirnentwicklung und führen zu neuropsychologischen Besonderheiten in Wahrnehmungs- und Denkprozessen, welche in autismusspezifischen Verhaltensweisen sichtbar werden (Eckert, 2022, S. 27; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 38). Die Verhaltensweisen werden im Rahmen der diagnostischen Kriterien im Kapitel 5.3 in den Blick genommen. Der Einfluss neurobiologischer und -psychologischer Besonderheiten auf die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im AS sind ein Kernbereich dieser Arbeit und werden daher im Kapitel 8 ausführlich dargestellt.

5.2.2 Die phänotypische Heterogenität

Es ist davon auszugehen, dass die grosse genetische Heterogenität des AS für die ebenso grosse Heterogenität des Erscheinungsbildes (Phänotyp) verantwortlich ist. Wie bereits vorausgehend angesprochen wurde, können Kinder mit Autismus – analog zu Kindern ohne Autismus – über erstaunliche kognitive Fähigkeiten verfügen oder schwerwiegende Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen aufweisen (s. Kapitel 5.1) (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 28 & 34).

Autismus geht mit einer hohen Komorbidität – wie beispielsweise Intelligenzminderung, Epilepsie, Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Phobien und Zwangserkrankungen oder oppositionellen Störungen und affektiven Erkrankungen – einher. Ungefähr 70 % der von Autismus betroffenen Kinder weisen eine, 40 % zwei oder mehr komorbide Symptome auf (APA, 2018, S. 76; Girsberger, 2020, S. 131-140; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 22-24; Noterdaeme, 2015, S. 48-55). «Autismus-Spektrum-Störungen sind häufig mit intellektuellen Beeinträchtigungen und mit strukturellen Sprachstörungen (d.h. mit der Unfähigkeit, grammatikalisch korrekte Sätze zu konstruieren und zu verstehen) assoziiert» (APA, 2018, S. 76), wobei Auffälligkeiten in der kognitiven Entwicklung bei 40 bis 55 % der als autistisch diagnostizierten Kinder bestehen (Eckert, 2022, S. 26; Theunissen, 2022, S. 55). Ebenso ist die Häufigkeit einer Epilepsie im Zusammenhang mit Autismus erhöht, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Epilepsie höher ist, wenn zudem eine Intelligenzminderung oder ein genetisches Syndrom vorliegt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 37; Noterdaeme, 2015, S. 52-54).

Des Weiteren können epidemiologische Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht festgestellt werden: Insgesamt sind Jungen viermal häufiger von Autismus betroffen als

Mädchen, wobei beim weiblichen Geschlecht eine komorbide kognitive Beeinträchtigung mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftritt (APA, 2018, S. 74).

Trotz dieser hohen Heterogenität im Erscheinungsbild des Autismus sind eindeutige Symptome feststellbar, welche sämtlichen autistischen Störungen gemein sind. Diese werden nachfolgend unter Einbezug der gebräuchlichen Klassifikationssysteme (ICD und DSM) dargelegt.

5.3 Symptomatik und diagnostische Kriterien

In der gegenwärtig im deutschsprachigen Raum eingesetzten 10. Version der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) werden autistische Störungen unter den «Psychischen und Verhaltensstörungen» als «Tiefgreifende Entwicklungsstörungen» (F84.-) klassifiziert. Die Heterogenität wird dabei durch die historisch geprägte und separierte Klassifizierung in «frühkindlichen Autismus» (F84.0) und «Asperger-Syndrom» (F84.5) hervorgehoben (s. Kapitel 5.1). Die Diagnose «atypischer Autismus» (F84.1) umschreibt zudem Fälle, bei welchen nicht alle Kriterien des «frühkindlichen Autismus» vollumfänglich zutreffen (BfArM, 2023a; WHO, 2017b, S. 69-80). Sie findet sich häufig bei «schwerst intelligenzgeminderten Personen, deren sehr niedriges Funktionsniveau kaum spezifisch abweichendes Verhalten zulässt» (WHO, 2017b, S. 73).

Die separierte Einteilung voneinander abzugrenzender Diagnosen führte zu diagnostischen Unsicherheiten und Problemen, sodass in der Vergangenheit nicht wenige Menschen im Laufe ihres Lebens zum Teil mehrfach unterschiedliche Autismus-Diagnosen erhielten. «In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass [...] zwischen dem frühkindlichen Autismus und dem Asperger-Syndrom mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bestehen» (Theunissen, 2022, S. 14). Dementsprechend wird mit der 11. Revision der ICD (ICD-11), welche in Deutsch aktuell in der Entwurfsfassung vorliegt, das Verständnis von Autismus grundlegend überarbeitet. Wie vorausgehend bereits erläutert, werden die autistischen Störungen nicht mehr separiert, sondern unter dem Begriff «**Autismus-Spektrum-Störung**» (ASS) zusammengefasst (s. Kapitel 5.1) (WHO, 2017b, S. 69-80). Auch die fünfte Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5) verwendet den Spektrums-Begriff zur Bezeichnung der autistischen Störungen. Zudem verzichteten beide Klassifikationssysteme (ICD-11 und DSM-5) auf den Begriff der «Tiefgreifenden Entwicklungsstörung» und ordnen die ASS den «neuronalen Entwicklungsstörungen» (ICD-11) bzw. den «Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung» (DSM-5) zu. Durch diese Neuerungen wird einerseits dem neuronalen Anteil der Störung Rechnung getragen, andererseits findet eine Verschiebung weg von der Betonung der Heterogenität hin zur

Hervorhebung der Ähnlichkeit der Symptomatik statt (APA, 2018, S. 64-76; BfArM, 2023a; Lingg & Theunissen, 2017, S. 80; Theunissen, 2022, S. 14 f.).

Unabhängig vom jeweiligen Klassifikationssystem (ICD oder DSM) werden ASS als über das Verhalten definierte Zustände diagnostiziert. «Obschon neurobiologische und genetische Befunde vielfältige organische Abweichungen indizieren [...], konnten bislang noch keine ausreichend sensitiven und spezifischen Marker für eine biologisch begründete Identifizierung aufgefunden werden, die für die Einzelfalldiagnostik ausreichend valide und informativ wären» (Bölte, 2015b, S. 42). Aus diesem Grund orientieren sich die diagnostischen Kriterien der ICD und des DSM an der klassischen Trias – Grundlage hierfür lieferte mitunter die bereits erwähnte Arbeit von Wing (s. Kapitel 5.1). Dabei werden «autistische Verhaltensweisen im Wesentlichen in drei kritische auffällige Bereiche gegliedert [...] und zwar soziale, kommunikative und imaginative Störungen, wobei letztgenannte Domäne nach heutiger Auffassung besonders restriktives, stereotypes und repetitives Verhalten einschliesst» (Bölte, 2015b, S. 33). Die Kernsymptome des Autismus bestehen demnach in Besonderheiten der wechselseitigen sozialen Kommunikation und Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg sowie in eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmustern, Aktivitäten und/oder Interessen, wobei der repetitive Gebrauch von Objekten und der Sprache (Echolalie) miteingeschlossen ist (APA, 2018, S. 64 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 12-15). Darüber hinaus kann eine Vielzahl Besonderheiten im Wahrnehmen, Denken und Fühlen als «autismustypisch» deklariert werden. Diese liefert Erklärungsansätze für das (diagnostisch relevante) Verhalten, wird an sich aber nicht in die Diagnosestellung miteinbezogen. Da diese Besonderheiten einen zentralen Kernbereich dieser Arbeit ausmachen, werden sie in Zusammenhang mit den neurologischen Besonderheiten im Kapitel 8 vertieft behandelt.

In Anbetracht des revidierten Verständnisses von Autismus als breites Spektrum erscheint die separierte Betrachtung der ICD-10 als nicht gewinnbringend und veraltet. Aus diesem Grund werden nachfolgend das DSM-5 sowie die ICD-11 zur Beschreibung der in dieser Arbeit fokussierten Kinder verwendet.

5.3.1 Diagnostische Kriterien nach DSM-5

Das DSM-5 benennt zwei Kernkriterien (A und B) für die Bestimmung autistischer Störungen (APA, 2018, S. 64 f.):

- A. Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg. Diese manifestieren sich in allen folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen (die Beispiele sind erläuternd, nicht vollständig):
1. Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit. Diese reichen z. B. von einer abnormen sozialen Kontaktaufnahme und dem Fehlen von normaler wechselseitiger Konversation sowie einem verminderten Austausch von Interessen, Gefühlen oder Affekten bis hin zum Unvermögen, auf soziale Interaktion zu reagieren bzw. diese zu initiieren.
 2. Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird. Diese reichen z.B. von einer schlecht aufeinander abgestimmten verbalen und nonverbalen Kommunikation bis zu abnormem Blickkontakt und abnormer Körpersprache oder von Defiziten im Verständnis und Gebrauch von Gestik bis hin zu einem vollständigen Fehlen von Mimik und nonverbaler Kommunikation.
 3. Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen. Diese reichen z.B. von Schwierigkeiten, das eigene Verhalten an verschiedene soziale Kontexte anzupassen, über Schwierigkeiten, sich in Rollenspielen auszutauschen oder Freundschaften zu schliessen, bis hin zum vollständigen Fehlen von Interesse an Gleichaltrigen.
- B. Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich in mindestens zwei der folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen manifestieren (die Beispiele dienen der Erläuterung und sind nicht vollständig):
1. Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache (z B einfache motorische Stereotypen, Aufreihen von Spielzeug oder das Hin- und Herbewegen von Objekten, Echolalie, idiosynkratischer Sprachgebrauch).
 2. Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens (z.B. extremes Unbehagen bei kleinen Veränderungen, Schwierigkeiten bei Übergängen, rigide Denkmuster oder Begrüssungsrituale, Bedürfnis, täglich den gleichen Weg zu gehen oder das gleiche Essen zu sich zu nehmen).
 3. Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind (z.B. starke Bindung an oder Beschäftigen mit ungewöhnlichen Objekten, extrem umschriebene oder perseverierende Interessen).
 4. Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen (z.B. scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz/Temperatur, ablehnende Reaktion auf spezifische Geräusche, Strukturen oder Oberflächen, exzessives Beriechen oder Berühren von Objekten, visuelle Faszination für Licht oder Bewegungen).

Quelle: (APA, 2018, S. 64f.)

Die Kernsymptome (A und B) werden durch Bestimmung des Schweregrads differenziert beschrieben. Die Schweregradindikatoren orientieren sich am Unterstützungsbedarf (APA, 2018, S. 67):

Schweregrad 1: Unterstützung Erforderlich

Schweregrad 2: Umfangreiche Unterstützung Erforderlich

Schweregrad 3: Sehr Umfangreiche Unterstützung Erforderlich

Die Kernsymptome müssen zudem bereits in der frühen Kindheit vorliegen (Kriterium C), «[...] in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und anderen wichtigen Funktionsbereichen» (APA, 2018, S. 65) verursachen (Kriterium D) und können nicht durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder eine allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden (Kriterium E) (APA, 2018, S. 65).

Weiterhin soll bei der Diagnose bestimmt werden, ob eine begleitende intellektuelle und/oder eine begleitende sprachliche Beeinträchtigung vorliegt und ob die ASS in Verbindung mit einem bekannten medizinischen oder genetischen Krankheitsfaktor oder einem Umweltfaktor, in Verbindung mit einer anderen Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung oder einer anderen psychischen oder Verhaltensstörung oder mit Katatonie⁸ auftritt (APA, 2018, S. 65).

5.3.2 Diagnostische Kriterien nach ICD-11

Analog zum DSM-5 definiert die ICD-11 die Defizite in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie die repetitiven Verhaltensmuster, Aktivitäten und Interessen als Kernsymptomatik der ASS (BfArM, 2023b):

Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind.

Quelle: (BfArM, 2023b)

Ebenso liegt der Beginn der Symptomatik in der frühen Kindheit (DSM-5: Kriterium C) und führt zu Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Funktionsbereichen (DSM-5: Kriterium D) (BfArM, 2023b).

⁸ «Das charakteristische Merkmal der Katatonie ist eine ausgeprägte Veränderung der Psychomotorik, die eine beeinträchtigte Bewegungsaktivität, eine reduzierte Teilnahme am Explorationsgespräch oder bei der körperlichen Untersuchung sowie übermäßige oder anderweitig auffällige Bewegungen umfassen kann» (APA, 2018, S. 106 f.).

Im Gegensatz zum DSM-5 bildet die ICD-11 jedoch Kategorisierungskriterien, welche die Intelligenzentwicklung sowie den sprachlichen Aspekt explizit in die Diagnosestellung miteinbeziehen (BfArM, 2023b):

6A02.0 Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache

6A02.1 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache

6A02.2 Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache

6A02.3 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache

6A02.5 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache

6A02.Y Sonstige näher bezeichnete Autismus-Spektrum-Störung

6A02.Z Autismus-Spektrum-Störung, nicht näher bezeichnet

Quelle: (BfArM, 2023b)

5.3.3 Die fokussierte Kindergruppe

Die vorliegende Arbeit nimmt die Wahrnehmung und das Denken von Kindern mit einer ASS und einer kognitiven und sprachlichen Beeinträchtigung in den Blick (s. Kapitel 2.2). Diesen Kindern wurden entsprechend der ICD-10 häufig die Diagnosen «frühkindlicher Autismus» (F84.0) oder «atypischer Autismus» (F84.1) zugeteilt. Im Rahmen der revidierten 11. Version der ICD sowie dem DSM-5 entfallen diese Bezeichnungen.

5.3.3.1 Die fokussierte Kindergruppe nach DSM-5

Entsprechend dem DSM-5 werden Kinder mit einer ASS mit begleitender intellektueller Beeinträchtigung und mit begleitender sprachlicher Beeinträchtigung fokussiert. Das Funktionsniveau wird sowohl in Bezug auf die Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation als auch in Bezug auf eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster dem **Schweregrad 3** zugeteilt. Kinder mit dieser Diagnose sind in sämtlichen Lebensbereichen auf sehr umfängliche Unterstützung angewiesen (APA, 2018, S. 64-67):

A. Soziale Kommunikation

Starke Einschränkungen der verbalen und nonverbalen sozialen Kommunikationsfähigkeit verursachen schwerwiegende funktionelle Beeinträchtigungen, eine sehr begrenzte Initiierung sozialer Interaktionen und eine minimale Reaktion auf soziale Angebote von anderen. Eine Person mit Autismus-Spektrum-Störung verfügt z.B. über wenige Worte verständlicher Sprache, initiiert nur selten Interaktionen, und wenn sie dies tut, dann in ungewöhnlicher Form mit der Absicht, die eigenen Bedürfnissen [sic!] zu erfüllen. Diese Person reagiert nur auf sehr direkte Kontaktaufnahme.

B. Restriktive, repetitive Verhaltensweisen

Unflexibilität des Verhaltens, extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen oder andere restriktive/repetitive Verhaltensweisen mit ausgeprägten Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen. Zeigt grosses Unbehagen bzw. hat grosse Schwierigkeiten, den Fokus oder die Handlung zu verändern.

Quelle: (APA, 2018, S. 67)

5.3.3.2 Die fokussierte Kindergruppe nach ICD-11

Die den Autismus begleitenden kognitiven und sprachlichen Beeinträchtigungen werden in der ICD-11 als eigenständige Kategorisierungskriterien berücksichtigt, wodurch die folgenden beiden Diagnosen auf die fokussierten Kinder zutreffend erscheinen (BfArM, 2023b):

6A02.3 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache

Alle definitorischen Voraussetzungen sowohl für Autismus-Spektrum-Störung als auch für Störung der Intelligenzentwicklung sind erfüllt, und es besteht eine ausgeprägte Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (gesprochen oder gebärdet) im Verhältnis zum Alter der Person, wobei die Person nicht in der Lage ist, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z. B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.

6A02.5 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache

Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung und eine Störung der Intelligenzentwicklung sind erfüllt, und es besteht ein vollständiges oder fast vollständiges Fehlen der altersgemässen Fähigkeit, funktionale Sprache (gesprochen oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z. B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.

Quelle: (BfArM, 2023b)

5.4 Exkurs: Zur Perspektive von Autismus als Entwicklungsstörung und die Sichtweise der Neurodiversität

Der Begriff der «**Tiefgreifenden Entwicklungsstörung**» prägt das Bild des AS bis heute. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen werden dadurch charakterisiert, dass Beeinträchtigungen in mehreren Entwicklungsbereichen vorhanden sind. So können Besonderheiten in der Wahrnehmung und dem Denken, der Sprache und der Kommunikation, der sozialen Interaktion, der Steuerung von Emotionen und/oder in der Wahl und Intensität von Interessensgebieten vorhanden sein. Diese Besonderheiten führen zu qualitativen Abweichungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation und können tiefgreifende Folgen auf die Entwicklung des Kindes haben. In diesem Kontext werden meist die Beeinträchtigungen und Einschränkungen der betroffenen Kinder in den Blick genommen (BfArM, 2023a; Girsberger, 2020, S. 46).

Eine weitaus positivere und stärkenorientiertere Perspektive bietet der Ansatz der **Neurodiversität**. Der Begriff «Neurodiversität» soll verdeutlichen, dass es sich bei Autismus nicht um eine Störung, Behinderung oder Krankheit, sondern um eine neuronale Variation handelt. Die Vielfalt des menschlichen Seins wird bestimmt durch die Vielfalt neuronaler Ausprägungen. Bei Kindern im AS führen veränderte neuronale Prozesse zu veränderten Wahrnehmungs-, Denk-, Handlungs-, Kommunikations- und Interaktionsmustern (s. Kapitel 8). Diese neuroatypische Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, stellt also eine mögliche Variation unter einer Vielzahl Variationen dar. Das Verständnis von Autismus als eine «Besonderheit des Denkens und Empfindens» (Girsberger, 2020, S. 131) ermöglicht eine weniger defizitorientierte und degradierende Sichtweise. Der Mensch steht im Fokus – und dieser Mensch verfügt genauso wie alle Menschen über Stärken und Schwächen und ist ganzheitlich zu betrachten (Bölte, 2015b, S. 42; Girsberger, 2020, S. 29 & 131; Lingg & Theunissen, 2017, S. 82; Theunissen, 2020b, S. 54-57).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Ansatz der Neurodiversität vertreten: Autismus ist kein Defizit, sondern eine menschliche Variation – eine Besonderheit. Kinder im AS nehmen die Welt zwar anders wahr als neurotypische Kinder, sind aber in erster Linie als das zu betrachten, was sie sind: Kinder. Kinder mit Stärken und Schwächen, Bedürfnissen und Rechten. Kinder, deren Verhalten sich aus ihren Wahrnehmungs- und Denkprozessen erschliesst, das subjektiv für sie zweckmässig und sinnvoll ist.

5.5 Zusammenfassung

Frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus und das Asperger-Syndrom werden zukünftig unter dem Begriff «Autismus-Spektrum-Störungen» (ASS) zusammengefasst. ASS sind

genetisch bedingt und neurologisch verursacht und gehen mit Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken einher. Diese Besonderheiten sind im Verhalten beobachtbar. Da kein einzelnes Gen (Biomarker) als Ursache identifiziert werden kann, wird Autismus als über das Verhalten definierte Zustände diagnostiziert. Kinder im AS zeigen unter anderem anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und Interaktion sowie repetitive und stereotype Verhaltensmuster.

Autismus betrifft aktuellen Schätzungen zufolge rund 1 % der Gesamtbevölkerung. Es wird von einer Wahrscheinlichkeit von 40 bis 55 % für eine komorbide kognitive Beeinträchtigung ausgegangen.

Bei den in dieser Arbeit fokussierten Kindern wird von einer ASS mit begleitender kognitiver und sprachlicher Beeinträchtigung ausgegangen.

6 Kognitive Beeinträchtigung

Ebenso wie den Besonderheiten bei Autismus wird den Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei kognitiver Beeinträchtigung ein Kapitel mit deren charakteristischen Merkmalen vorgeschoben, wobei die beiden Grundlagen-Kapitel analog zueinander aufgebaut sind (s. Kapitel 5). Dementsprechend befasst sich dieses Kapitel mit der Begriffsherkunft, Historik und Entwicklung (s. Kapitel 6.1), den Ursachen und Komorbiditäten (s. Kapitel 6.2) sowie den diagnostischen Kriterien (s. Kapitel 6.3) von kognitiven Beeinträchtigungen. Die wichtigsten Erkenntnisse werden abschliessend ebenfalls zusammengefasst (s. Kapitel 6.4).

Zur Begrifflichkeit: Nachfolgend wird der Begriff «kognitive Beeinträchtigung» dazu verwendet, die kognitiven Fähigkeiten der fokussierten Kinder zu umschreiben. Der Begriff ist inhaltlich mit dem Terminus «geistige Behinderung» gleichzusetzen. Auf dessen Verwendung sowie auf die Verwendung des Störungsbegriffs im Sinne einer Störung der Intelligenzentwicklung wird weitestgehend verzichtet, um den mit den Bezeichnungen einhergehenden, diskriminierenden und stigmatisierenden Charakter zu umgehen (s. Kapitel 6.1).⁹ Da es sich bei kognitiven Beeinträchtigungen meist um komplexe mehrdimensionale Beeinträchtigungen mit weitreichenden Auswirkungen auf die Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen Lebensbereichen handelt, kann die Betonung der kognitiven Komponente irreführend wirken. Die Betonung soll die Komplexität der Beeinträchtigung nicht reduzieren, sondern lediglich auf deren Ursprung in der kognitiven Leistungsfähigkeit verweisen.

⁹ Da der Terminus «geistige Behinderung» in aktueller Literatur nach wie vor gebräuchlich ist, kann seine Verwendung insbesondere bei direkten Zitaten nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren werden in der ICD-10 kognitive Beeinträchtigungen als «Intelligenzstörungen» und in der ICD-11 als «Störungen der Intelligenzentwicklung» bezeichnet, wodurch sich ebenso wie beim AS die Verwendung des Störungsbegriffs nicht vollumfänglich vermeiden lässt.

Weiter wird die Bezeichnung «beeinträchtigt (behindert) Kind» vermieden, da, wie im Kapitel 5 bereits erläutert, das Kind im Fokus steht und somit als erstes genannt werden soll. Die Formulierung «Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung» scheint daher am stimmigsten.

Unabhängig von der verwendeten Bezeichnung erscheint es an dieser Stelle angemessen und sinnvoll, erneut darauf hinzuweisen, dass im Sinne der ICF die Behinderung bzw. Beeinträchtigung nicht als Merkmal des Kindes betrachtet wird, sondern dessen gesamte Lebenssituation beschreibt (s. Kapitel 2).

6.1 Begriffsherkunft, Historik und Entwicklung

«In allen Epochen der Geschichte hat es Menschen gegeben, die in der Regel als Folge organischer Defekte bzw. Schädigungen [...] starke kognitive und intellektuelle Beeinträchtigungen aufweisen [...]» (Meyer, 2003, S. 5). Während in der Antike körperliche und kognitive Anomalien als «Strafe der Götter» angesehen wurden, wurden diese im Mittelalter als «Hexenwerk» betrachtet. Menschen, welchen aufgrund von Erkrankungen ein gesellschaftlicher und sozialer Nutzen aberkannt wurde, wurden gequält und getötet (Meyer, 2003, S. 5-7).

Mit der Industrialisierung entwickelte sich Ende des 18. Jahrhunderts das Bildungswesen. Da nicht alle Kinder gleichermassen leistungsfähig waren, wurden Mitte des 19. Jahrhunderts ergänzend zu den Volksschulen «Hilfsschulen» gegründet. «Während die Hilfsschulen das Ziel verfolgten, ihre 'geistesschwachen' Schülerinnen und Schüler soweit zu fördern, dass sie auf dem Arbeitsmarkt Verwendung finden konnten, wurden 'Blödsinnige' und 'Idioten' [...] für 'geistig tot' und bildungsunfähig erklärt» (Meyer, 2003, S. 7). Glücklicherweise hat sich seither die Stellung und das Ansehen von Menschen mit physischen und/oder psychischen Besonderheiten grundlegend verändert.

Auf **gesetzlicher Ebene** wurde 1948 – nach der systematischen Ermordung jüdischer sowie psychisch kranker und behinderter Menschen im zweiten Weltkrieg – mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der Grundstein für den internationalen Menschenrechtsschutz gelegt. Im ersten Absatz des Artikels 26 der AEMR wird das Recht auf Bildung als Menschenrecht gesetzlich verankert und im zweiten Absatz die «[...] volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit» (humanrights.ch, 2015b) als Ziel definiert. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gelten fortan als bildungsfähig – ihnen steht das Recht auf Bildung zur vollen Ausschöpfung ihres vorhandenen Potentials uneingeschränkt zu (humanrights.ch, 2015a; humanrights.ch, 2015b). Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), welches am 1. Januar 2004 in der Schweiz in Kraft trat, wird zudem die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf Bundesebene

geklärt. Staat und Gesellschaft stehen in der Verantwortung, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und ihnen uneingeschränkte Teilnahme zu gewährleisten (Bundeskanzlei, 2020).

Auf **sprachlicher Ebene** hat sich die Bezeichnung «Idiotie» als «fester wissenschaftlich anerkannter Begriff» (Osten, 2017, S. 44) bis Mitte des 20. Jahrhunderts hartnäckig gehalten. Erst mit der Gründung der Elternvereinigung «Lebenshilfe» wurde in den späten 1950er Jahren die bis heute gebräuchliche Bezeichnung «geistige Behinderung» eingeführt. Gegenwärtig steht diese Bezeichnung jedoch in der Kritik, da ihr ein diskriminierender und stigmatisierender Charakter nachgesagt wird (Meyer, 2003, S. 11; Theunissen, 2022, S. 34 f.).

Auf **diagnostischer Ebene** wurde bereits um 1920 der Intelligenzquotient (IQ) als diagnostisches Kriterium verwendet – «Idiotie» wurde an einen IQ unter 20 gekoppelt (Osten, 2017, S. 44). Im Rahmen der ICD-10 wird die Diagnosestellung aktuell noch anhand des IQ-Wertes vorgenommen, wobei ab einem Wert von unter 70 von einer «Intelligenzstörung» bzw. «Intelligenzminderung» gesprochen wird. Allerdings sind die «[...] angegebenen IQ-Werte [...] als Leitlinien gemeint und sollten im Hinblick auf die Problematik der transkulturellen Vergleichbarkeit nicht zu starr angewendet werden» (WHO, 2017b, S. 368). In der ICD-11 und dem DSM-5 wird gänzlich auf die Angabe von IQ-Werten verzichtet (s. Kapitel 6.3).

Derzeit wird ebenso wie beim AS von einer durchschnittlichen Prävalenz von etwa 1 % für kognitive Beeinträchtigungen ausgegangen (s. Kapitel 5.1) (Theunissen, 2022, S. 56).

6.2 Ätiologie und Heterogenität

Kognitive Beeinträchtigungen können viele mögliche Ursachen haben und sich in ihrer Erscheinungsform abhängig vom Schweregrad und allfälliger Komorbiditäten stark unterscheiden (APA, 2018, S. 44 f., 47 & 51).

6.2.1 Die heterogenen Ursachen

Die Ursachen kognitiver Beeinträchtigungen können anhand des Zeitpunkts ihrer Entstehung in prä-, peri- und postnatale Ursachen unterteilt werden: **Pränatale Ursachen** beinhalten genetische Syndrome, angeborene Stoffwechselstörungen, Hirnfehlbildungen, Erkrankungen und Infektionen der Mutter oder deren Konsum psychoaktiver Substanzen während der Schwangerschaft sowie Umwelteinflüsse in Form von Toxinen oder Teratogenen. Zu den **perinatalen Ursachen** zählen Sauerstoffmangel während der Geburt sowie diverse Wehen- und Entbindungskomplikationen. **Postnatale Ursachen** umfassen unter anderem Hirnschädigungen und Hirnverletzungen, Infektionen und Vergiftungen sowie schwere,

anhaltende soziale Deprivation. Des Weiteren sind Frühgeburten als Risikofaktor zu betrachten (APA, 2018, S. 49; Niklas-Faust, 2017, S. 62-64).

Kognitive Beeinträchtigungen können auch durch optimale Umweltbedingungen und angepasste Förderangebote nicht behoben werden. Dies hängt damit zusammen, dass die Plastizität des Gehirns¹⁰ im Kindesalter am grössten ist und Gehirnschädigungen nachträglich nicht kompensiert werden können (APA, 2018, S. 48 f.; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 86 f.; Woolfolk, 2014, S. 30).

6.2.2 Die phänotypische Heterogenität

Die gebräuchlichen Klassifikationssysteme (ICD und DSM) unterteilen kognitive Beeinträchtigung auf der Grundlage der intellektuellen Leistung sowie des adaptiven Funktionsniveaus in vier unterschiedliche Schweregrade (leicht, mittel, schwer und extrem bzw. tiefgreifend) (APA, 2018, S. 43-52; BfArM, 2023b). Nebst den unterschiedlichen Möglichkeiten der Anpassungsfähigkeit wird die phänotypische Heterogenität durch eine Vielzahl komorbid auftretender Erkrankungen und Beeinträchtigungen begünstigt.

Komorbid psychische, entwicklungsbezogene, medizinische und körperliche Beeinträchtigungen treten häufig bei einer Intellektuellen Beeinträchtigung auf, teilweise mit drei- bis vierfach erhöhter Auftretungswahrscheinlichkeit im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (beispielsweise psychische Störungen, Zerebralparese und Epilepsie). [...] Zu den häufigsten komorbiden psychischen Störungen und Entwicklungsstörungen zählen die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, depressive und bipolare Störungen, Angststörungen, die Autismus-Spektrum-Störung, Stereotype Bewegungsstörung (mit oder ohne selbstverletzendem Verhalten), Impulskontrollstörungen und die Schwere Neurokognitive Störung» (APA, 2018, S. 51).

Aktuelle Schätzungen bzgl. der Komorbidität von kognitiver Beeinträchtigung und Autismus gehen davon aus, dass bei 8 bis 39 % der Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung zudem Autismus diagnostiziert werden kann. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn eine schwere kognitive Beeinträchtigung vorliegt (Sappok, Bergmann, Kaiser & Diefenbacher, 2010, S. 1333; Theunissen, 2022, S. 56).

Wie auch von ASS sind Jungen häufiger von kognitiven Beeinträchtigungen betroffen als Mädchen – allerdings mit deutlich niedrigerer Vergleichszahl (s. Kapitel 5.2.2). Der Unterschied beläuft sich auf ein 1.2- bis 1.6-mal erhöhtes Vorkommen bei Jungen (APA, 2018, S. 50).

¹⁰ Die Plastizität des Gehirns beschreibt die Fähigkeit von Synapsen, sich zu verändern. Diese Tendenz wird im Kapitel 7.2.3 genauer beschrieben.

6.3 Symptomatik und diagnostische Kriterien

Allen Klassifikationssystemen gemein ist, dass kognitive Beeinträchtigungen als Defizite der intellektuellen Fähigkeiten definiert werden, welche zu Einschränkungen in sprachlichen, motorischen, sensorischen und sozialen Funktionen führen können und somit die eigenständige Bewältigung des Alltags erheblich erschweren. Ebenso wie ASS werden «Intelligenzstörungen» (ICD-10) bzw. «Störungen der Intelligenzentwicklung» (ICD-11) bzw. «Intellektuelle Beeinträchtigungen» (DSM-5) abhängig vom jeweiligen Klassifikationssystem und dessen Version den «Psychischen und Verhaltensstörungen» (ICD-10), den «neuronalen Entwicklungsstörungen» (ICD-11) bzw. den «Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung» (DSM-5) zugeteilt (APA, 2018, S. 43-52; BfArM, 2023a; BfArM, 2023b).

Wie vorausgehend bereits erwähnt, wurde im Rahmen der ICD-10 die «Intelligenzstörung» sowie deren Schweregrad anhand des IQ-Wertes bestimmt (s. Kapitel 6.1). Da Intelligenzmessungen im unteren Teil des Messbereichs wenig valide sind und zudem zu einer einseitigen Einschätzung ohne Berücksichtigung der adaptiven Fähigkeiten führen, verzichten die ICD-11 sowie das DSM-5 gänzlich auf den Intelligenzquotienten als Diagnosekriterium (APA, 2018, S. 43; BfArM, 2023b).

6.3.1 Diagnostische Kriterien nach DSM-5

Das DSM-5 charakterisiert die «intellektuelle Beeinträchtigung» als «[...] Störung, die während der frühen Entwicklungsphase beginnt und sowohl intellektuelle als auch adaptive Funktionsdefizite in konzeptuellen, sozialen und alltagspraktischen Bereichen umfasst» (APA, 2018, S. 43). Zur Diagnosestellung müssen demnach drei Kriterien erfüllt werden:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">A. Defizite in intellektuellen Funktionen, wie Schlussfolgern, Problemlösen, Planen, abstraktem Denken, Urteilen, schulischem Lernen und Lernen aus Erfahrung, die durch eine klinische Beurteilung und durch individualisierte, standardisierte Intelligenzdiagnostik bestätigt werden.B. Defizite in der Anpassungsfähigkeit, wodurch entwicklungsbezogene und soziokulturelle Standards von Selbstständigkeit und sozialer Kompetenz nicht erreicht werden. Ohne eine kontinuierliche Unterstützung schränken diese adaptiven Beeinträchtigungen das Funktionsniveau in einer oder mehreren Aktivitäten des täglichen Lebens ein, beispielsweise in der Kommunikation, in der sozialen Teilhabe und in einem unabhängigen Leben. Diese Einschränkungen erstrecken sich über mehrere Lebensbereiche, wie die Familie, Schule, Arbeit und das soziale Umfeld.C. Beginn der intellektuellen und adaptiven Funktionsdefizite in der frühen Entwicklungsphase. |
|--|

Quelle: (APA, 2018, S. 43)

Ähnlich wie beim AS wird die Diagnose durch die Bestimmung des Schweregrads differenziert (s. Kapitel 5.3.1). Der Schweregrad basiert auf der Einschätzung der Intelligenz (Kriterium A) in Bezug auf das adaptive Funktionsniveau (Kriterium B). Die adaptive Funktionsfähigkeit umfasst die drei oben genannten Bereiche: die kognitive (konzeptuelle), die soziale und die alltagspraktische Anpassungsfähigkeit. Abhängig von der Anpassungsfähigkeit des Kindes und der damit einhergehenden notwendigen Unterstützung im jeweiligen Bereich wird unterschieden zwischen leichter (F70), mittlerer (F71), schwerer (F72) und extremer (F73) intellektueller Beeinträchtigung (APA, 2018, S. 46 f.; Theunissen, 2022, S. 37 f.).

Die Anpassungsfähigkeit wird durch das klinische Urteil sowie durch individualisierte, an die Kultur angepasste, psychometrisch überprüfte Messinstrumente erfasst. Standardisierte Messinstrumente werden bei sachkundigen Informanten (wie Eltern oder einem anderen Familienmitglied, Lehrer, Rechtsbeistand, Betreuer) und der Person selbst soweit möglich eingesetzt (APA, 2018, S. 47).

Eine Sonderform stellt die «Allgemeine Entwicklungsverzögerung» (F88) dar. Diese Diagnose wird bei Kindern unter fünf Jahren verwendet, wenn der Schweregrad der Beeinträchtigung nicht zuverlässig ermittelt werden kann oder eine systematische Beurteilung anhand standardisierter Verfahren nicht möglich ist (APA, 2018, S. 52).

6.3.2 Diagnostische Kriterien nach ICD-11

Die ICD-11 deckt sich mit dem DSM-5 weitgehend. Intellektuelle Leistungen (DSM-5 Kriterium A) und adaptives Verhalten (DSM-5 Kriterium B) werden durch standardisierte Testverfahren eingeschätzt. Bei der ICD-11 werden ebenfalls vier Einteilungen anhand des Schweregrads vorgenommen. Es wird unterschieden zwischen leichtgradiger (6A00.0), mittelgradiger (6A00.1), schwergradiger (6A00.2) und tiefgreifender (6A00.3) Störung der Intelligenzentwicklung (BfArM, 2023b).

6.3.3 Die fokussierte Kindergruppe

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann Autismus mit erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten oder schwerwiegenden intellektuellen Beeinträchtigungen einhergehen (s. Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3). Auf dieser Grundlage scheint es sinnvoll, die kognitiven Kompetenzen der in dieser Arbeit fokussierten Kinder genauer zu umschreiben.

6.3.3.1 Die fokussierte Kindergruppe nach DSM-5

Die Anpassungsfähigkeit der Kinder, welche in den Blick genommen werden, ist in kognitiven, sozialen und alltagspraktischen Bereichen eingeschränkt und der Grad der

notwendigen Unterstützung hoch. In der Sprache des DSM-5 ist von einer schweren (F72) bis extremen (F73) intellektuellen Beeinträchtigung die Rede (APA, 2018, S. 43-45):

F72 Schwere intellektuelle Beeinträchtigung

- **Kognitiver Bereich:** Der Erwerb kognitiver Fertigkeiten ist begrenzt. Im Allgemeinen hat die Person ein geringes Verständnis für die Schriftsprache oder für Konzepte, die Zahlen, Mengen, Zeit und Geld beinhalten. Eine lebenslange intensive Betreuung bezüglich Problemlösungen ist notwendig.
- **Sozialer Bereich:** Die gesprochene Sprache ist in Bezug auf das Vokabular und die Grammatik sehr begrenzt. Die Sprache kann aus einzelnen Wörtern und Sätzen bestehen und durch andere Formen der Kommunikation ergänzt werden. Das Sprechen und die Kommunikation beziehen sich auf das Hier und Jetzt im Rahmen von alltäglichen Ereignissen. Die Sprache wird eher zur direkten sprachlichen Kommunikation verwendet als für Erläuterungen. Die Personen verstehen eine einfache Sprache und nonverbale Kommunikation. Beziehungen zu Familienmitgliedern und anderen Vertrauten bilden eine Ressource.
- **Alltagspraktischer Bereich:** Die Person benötigt für alle Anforderungen des täglichen Lebens Unterstützung, vor allem bei den Mahlzeiten, beim Ankleiden, Baden und bei der Ausscheidung. Zu jeder Zeit muss die Person beaufsichtigt werden. Sie kann keine verantwortungsvollen Entscheidungen für sich oder andere treffen. Im Erwachsenenalter benötigen [sic!] sie bei der Teilhabe zu Hause, bei der Freizeit und bei der Arbeitstätigkeit anhaltende Unterstützung und Anleitung. Die Aneignung von Fertigkeiten in allen Bereichen beinhaltet lebenslanges Lernen und fortlaufende Unterstützung. Unangemessene Verhaltensweisen – einschliesslich selbstverletzendem Verhalten – treten bei einer bedeutsamen Minderheit auf.

F73 Extreme intellektuelle Beeinträchtigung

- **Kognitiver Bereich:** Kognitive Fähigkeiten umfassen im Allgemeinen die physische Welt und keine symbolischen Prozesse. Die Personen verwenden Objekte in zielgerichteter Weise zur Selbstfürsorge, Arbeit und Erholung. Bestimmte räumlich-visuelle Fertigkeiten, die sich auf äussere Merkmale eines Objektes beziehen, wie Abgleichen und Sortieren, können erworben werden. Jedoch können gleichzeitig vorhandene motorische und sensorische Beeinträchtigungen den funktionellen Gebrauch von Objekten behindern.
- **Sozialer Bereich:** Die Person besitzt ein nur sehr eingeschränktes Verständnis für symbolische Kommunikation durch Sprache und Gesten. Sie kann aber einige einfache Instruktionen oder Gesten verstehen. Die Person drückt ihre Wünsche und Bedürfnisse grösstenteils in nonverbaler, anschaulicher Kommunikation aus. Die Person pflegt Beziehungen zu gut bekannten Familienmitgliedern, Betreuern und anderen Vertrauten und sie initiiert und antwortet in sozialen Interaktionen mit gestischen und emotionalen Hinweisreizen. Begleitende sensorische und körperliche Beeinträchtigungen können soziale Aktivitäten einschränken.
- **Alltagspraktischer Bereich:** Die Person ist bei allen Anforderungen des täglichen Lebens, der Körperpflege, Gesundheit und Sicherheit abhängig von anderen, obwohl sie sich an einigen dieser Aktivitäten beteiligen kann. Personen ohne schwere körperliche Einschränkungen

können bei einigen täglichen Arbeitsaufgaben zu Hause mithelfen, beispielsweise Teller zum Tisch tragen. Einfache Handlungen mit Objekten können bei anhaltender intensiver Betreuung zur Teilhabe an Arbeitstätigkeiten führen. Freizeitaktivitäten können sich bei entsprechender Unterstützung durch andere beispielsweise auf Freude beim Musikhören, beim Fernsehen, bei Spaziergängen oder Wasseraktivitäten beziehen. Begleitende körperliche und sensorische Beeinträchtigungen behindern häufig die Teilhabe zu Hause oder an Erholungs- und Freizeitaktivitäten. Schlecht angepasstes Verhalten wird von einer bedeutsamen Minderheit gezeigt.

Quelle: (APA, 2018, S. 44-45)

6.3.3.2 Die fokussierte Kindergruppe nach ICD-11

In der ICD-11 wird der Schweregrad der Beeinträchtigung gemessen, indem die Standardabweichung vom Mittelwert mittels standardisierter Testverfahren ermittelt wird. Je höher die Standardabweichung, desto grösser die kognitive Beeinträchtigung, die Defizite im adaptiven Verhalten und somit der Unterstützungsbedarf. Bezogen auf die fokussierten Kinder erscheinen die Diagnosen schwergradige (6A00.2) und tiefgreifende (6A00.3) Störung der Intelligenzentwicklung am zutreffendsten (BfArM, 2023b):

6A00.2 Schwergradige Störung der Intelligenzentwicklung

[...] Betroffene Personen weisen eine sehr eingeschränkte Sprache und Fähigkeit zum Erwerb akademischer Fähigkeiten auf. Sie können auch motorische Beeinträchtigungen haben und benötigen in der Regel tägliche Unterstützung in einer beaufsichtigten Umgebung für eine angemessene Pflege, können aber mit intensivem Training grundlegende Fähigkeiten zur Selbstversorgung erwerben.

6A00.3 Tiefgreifende Störung der Intelligenzentwicklung

[...] Die Betroffenen verfügen über sehr eingeschränkte kommunikative Fähigkeiten, und ihre Fähigkeit, akademische Fähigkeiten zu erwerben, ist auf grundlegende konkrete Fertigkeiten beschränkt. Sie können auch gleichzeitig motorische und sensorische Beeinträchtigungen haben und benötigen in der Regel tägliche Unterstützung in einer beaufsichtigten Umgebung, um angemessen versorgt zu werden.

Quelle: (BfArM, 2023b)

Wie bereits bei der ICD-10, können zur Differenzierung zwischen der schwergradigen und der tiefgreifenden Störung der Intelligenzentwicklung keine validen Messungen vorgenommen werden, da die Ermittlung der Intelligenz im unteren Bereich mit standardisierten Tests nicht möglich ist. «Schwergradige und tiefgreifende Störungen der intellektuellen Entwicklung werden [daher] ausschliesslich auf der Grundlage von Unterschieden im Anpassungsverhalten unterschieden» (BfArM, 2023b).

6.4 Zusammenfassung

Kognitive Beeinträchtigungen werden prä-, peri- oder postnatal verursacht und können auch bei optimalen Umweltbedingungen und durch gezielte Förderangebote nicht behoben werden. Bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind intellektuelle Leistungen eingeschränkt, wodurch Defizite in der Anpassungsfähigkeit beobachtet werden können. Die Intelligenz liegt unterhalb des Durchschnitts gleichaltriger Kinder und es werden Verhaltensweisen gezeigt, wie sie ansonsten bei jüngeren Kindern vorkommen.

Kognitive Beeinträchtigungen betreffen aktuellen Schätzungen zufolge rund 1 % der Gesamtbevölkerung. Es wird von einer Wahrscheinlichkeit von 9 bis 38 % für eine komorbide ASS ausgegangen, wobei die Wahrscheinlichkeit einer ASS mit dem Schweregrad der Beeinträchtigung steigt.

Bei den in dieser Arbeit fokussierten Kindern wird von einer schweren oder tiefgreifenden kognitiven Beeinträchtigung ausgegangen.

7 Wahrnehmung und Denken

Das Verstehen der Besonderheiten bzgl. der Wahrnehmung und des Denkens von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung setzt Kenntnisse über die normtypischen Wahrnehmungs- und Denkprozesse voraus. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel zunächst diese Grundlagen erarbeitet.

Zu den Begrifflichkeiten und deren Verortung: Die mentalen Funktionen werden in der ICF (WHO, 2017a, S. 91) mit den Funktionen des Gehirns gleichgesetzt und sind somit sehr breit zu verstehen. Sie umfassen globale und spezifische mentale Funktionen. Die Funktionen der Wahrnehmung (b156) und die Funktionen des Denkens (b160) sowie basale und höhere kognitive Funktionen (b163 und 164) werden den spezifischen mentalen Funktionen zugeteilt. Die Funktionen der Wahrnehmung umfassen «[s]pezifische mentale Funktionen, die die Erkennung und Interpretation sensorischer Reize betreffen» (WHO, 2017a, S. 91). Es geht dabei also um die Organisation, Modulation und Interpretation sensorischer Impulse. Die Funktionen des Denkens werden definiert als «[s]pezifische mentale Funktionen, die im Zusammenhang mit dem formalen und inhaltlichen Ablauf des Denkens stehen» (WHO, 2017a, S. 91). Das formale Denken (b1601) umfasst die Kohärenz und Logik der Denkprozesse, das inhaltliche Denken (b1602) die konzeptualisierten Inhalte (WHO, 2017a, S. 92).

Fischer (2003, S. 11 & 129) beschreibt die Wahrnehmung als zweiteiligen Prozess sinnlicher Tätigkeit: «Die menschliche Wahrnehmung ist gegenständlich und sinnerfüllt.»

Wahrnehmung ist demnach ein komplexer Prozess, der einerseits die elektro-chemische Reizverarbeitung auf physiologischer Ebene (Perzeption) und andererseits die Sinnerfassung bzw. Bedeutungszuschreibung eben dieser Reize auf psychisch-kognitiver Ebene (Apperzeption) umfasst (Fischer, 2003, S. 44-52). Zur Unterscheidung zwischen der

Wahrnehmung und dem Denken bezieht Fischer (2003, S. 65) sich auf die Dimensionen Raum und Zeit: Während sich die Wahrnehmung auf das Hier-und-Jetzt bezieht, müssten Inhalte des Denkens nicht sinngewandt sein, sondern seien unabhängig von Zeit und Raum.

Eine klare Schnittstelle zwischen der Perzeption und der Apperzeption, der Wahrnehmung und dem Denken ist weder in der ICF noch bei Fischer (2003) erkennbar. Wahrnehmung, Denken und Kognition stehen in einem unauflösbaren Zusammenhang. Dennoch wird in der Orientierung an Fischer (2003) an dieser Stelle eine – (zugegebenermaßen) hypothetische und modellhafte – Trennlinie definiert und in Abbildung 11 visualisiert.

Abbildung 11. Modellhafte Darstellung der Wahrnehmungs- und Denkprozesse und ihrer Wechselwirkungen
Quelle: eigene Darstellung

Die **Perzeption** beinhaltet die sensorische Reizaufnahme und -weiterleitung (s. Kapitel 7.1). Im Gehirn kommt es zur **Wahrnehmungsorganisation**: Die Reize werden gefiltert, verarbeitet, miteinander verknüpft, zu einem globalen Gesamtbild zusammengefügt und im Grosshirn ins Bewusstsein aufgenommen (s. Kapitel 7.2). Ab dem Zeitpunkt, wenn sensorische Informationen durch kognitive Prozesse in ihrer Bedeutung erkannt werden und zu einem sinnvollen Inhalt gelangen, wird von Apperzeption gesprochen. Die **Apperzeption** umfasst die kognitive Reizverarbeitung und stellt somit die Schnittstelle zwischen der Wahrnehmung und dem Denken dar (s. Kapitel 7.3). Sobald die in ihrer Bedeutung erfassten Wahrnehmungsinhalte (Gegenstände, Personen oder Situationen) durch Denkprozesse in mentale Systeme eingeordnet (kategorisiert) werden, befinden wir uns im Übergang von der Wahrnehmung zum Denken, wobei **basale und höhere kognitive Funktionen** eine zentrale Rolle spielen (s. Kapitel 7.4). Die Übergänge bzw. Schnittstellen sind als fließend und die einzelnen Komponenten als interdependent zu verstehen. Eine klare Trennung vereinfacht die modellhafte Darstellung, ist jedoch in der Realität nicht vorhanden. Einen umfassenden Einblick in die Komplexität menschlicher Wahrnehmung und Denken ergibt sich erst bei ganzheitlicher Betrachtung.

Im Anschluss an die theoretischen Grundlagen folgt ein Exkurs zur Individualität von Wahrnehmung und Denken (s. Kapitel 7.5). Abschliessend werden die Wahrnehmungs- und Denkprozesse im Rahmen eines Modells visualisiert und die relevantesten Inhalte zusammengefasst (s. Abbildung 17; Kapitel 7.6).

7.1 Perzeption und physiologische Grundlagen

Bezug zur ICF

b156 Funktionen der Wahrnehmung

b210-288 Sinnesfunktionen und Schmerz

s110-199 Strukturen des Nervensystems

Unter **Perzeption** versteht Fischer (2003, S. 44-45) die physiologische Wahrnehmung. Diese umfasst die sensorische Aufnahme, Umsetzung und Weiterleitung von Reizen und ist als Reizeindruck bzw. Empfindung zu verstehen, wobei keine kognitive Erfassung oder Bedeutungszuschreibung stattfindet (Fischer, 2003, S. 45 & 64).

7.1.1 Sinnessysteme

Sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen gelten im Volksmund als die fünf Sinne des Menschen. Die menschliche Wahrnehmung beinhaltet jedoch weitaus mehr.

Sinnessysteme umfassen Rezeptoren, Sinnesorgane, Nervenbahnen sowie Teile des Gehirns. Sinnessysteme, welche Informationen zum eigenen Körper und seiner Raum-Lage-Position liefern, werden als Nahsinne bezeichnet. Fernsinne vermitteln demgegenüber Informationen über die Umwelt. **Sinnesorgane** sind Organe bzw. Körperstrukturen, welche über sogenannte Rezeptoren Reize aus der äusseren Umwelt sowie aus dem Innern des Organismus aufnehmen. **Rezeptoren** sind «spezialisierte physiologische Aufnahmeapparate» (Fischer, 2003, S. 30). Es handelt sich dabei um Zellen, welche für eine Form von sensorischer Energie empfindlich sind, diese aufnehmen, in elektrische Impulse umwandeln und über Nervenbahnen zum Zentralnervensystem leiten (s. Kapitel 7.1.2). Abhängig von der Lage und Wirkungsrichtung der Rezeptoren kann unterschieden werden zwischen Interozeptoren, Propriozeptoren und Exterozeptoren:

- **Interozeptoren** nehmen im Körperinnern entstehende Reize auf und dienen der unbewussten Regulation von Körperfunktionen. Die Weiterleitung und Verarbeitung dieser Reize führt zu Organempfindungen wie beispielsweise Hunger oder Durst.
- **Propriozeptoren** sind Rezeptoren der Tiefensensibilität (Muskeln, Sehnen und Gelenke). Sie verarbeiten Reize betreffend Stellungs-, Spannungs- Lage-, Bewegungs- und Drehbewegungssinn.

- **Exterozeptoren** befinden sich demgegenüber auf der Hautoberfläche. Sie sind zuständig für die Aufnahme und Verarbeitung äusserer, aus der Umwelt stammender Reize (Aussenwahrnehmung). Exterozeptoren werden weiter differenziert in Kontakt- und Distanzrezeptoren. Kontaktrezeptoren sind verantwortlich für den Tast-, Geschmacks-, Druck-, Berührungs-, Temperatur- und Schmerzsinne, Distanzrezeptoren für Gesicht-, Gehör- und Geruchssinn (Ayres, 2013, S. 21 & 296; Blanche & Schaaf, 2004, S. 117 f.; Fischer, 2003, S. 30 f. & 50 f.).

Sinnesorgane sind also Tore zur Aussenwelt – aber auch zum eigenen Körper. Wahrnehmen bedeutet, sich selbst mit seiner Umwelt im Sinne der Reziprozität in Beziehung zu setzen. Unterschiedliche Sinnesorgane nehmen unterschiedliche Sinnesreize auf. Die Verarbeitung dieser Sinnesreize führt zu einem Reizeindruck bzw. einer Empfindung (s. Kapiteln 7.1.2 und 7.2.1). Diese von Sinnesorganen wahrgenommenen Empfindungen (z. B. sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen) werden als **Sinnesmodalitäten** bezeichnet (Ayres, 2013, S. 21 & 38; Fischer, 2003, S. 30). Eine Auflistung der zentralen Wahrnehmungsbereiche und Sinnesmodalitäten sowie der damit verbundenen Sinnesqualitäten ist in Tabelle 8 zusammengestellt.

Tabelle 8

Wahrnehmungsbereiche, Sinnesmodalitäten und Sinnesqualitäten

Wahrnehmungsbereich und Sinnesmodalität	Sinnesqualität ⇒ Besonderheiten
Visuelle Wahrnehmung: Sehsinn	Helligkeit und Farben; Formen und Grössen; Bewegungen und Bewegungsrichtung; Entfernung; Raumlage und räumliche Beziehungen
Auditive Wahrnehmung: Hörsinn	Lautstärke und Tonfrequenz; Rhythmus; Lokalisation der Raumlage ⇒ Die Zusammenführung von Geräuschen zu bedeutungsvollen Wörtern zwecks Spracherkennung ist der anspruchsvollste Teil des auditiven Verarbeitungsprozesses.
Olfaktorische Wahrnehmung: Geruchssinn	Geruchsqualität und -intensität (u.a. faulig, fruchtig, würzig, blumig, beissend) ⇒ Die Informationen werden direkt an das limbische System geliefert, ohne zuvor vom Hirnstamm verarbeitet zu werden.
Gustatorische Wahrnehmung: Geschmackssinn	Geschmacksqualität und -intensität (süss, sauer, salzig, bitter)

Wahrnehmungsbereich und Sinnesmodalität	Sinnesqualität ⇒ Besonderheiten
Taktile Wahrnehmung: Berührungs- und Tastsinn	Wärme und Kälte; Berührungen, Druck und Vibration; Schmerz ⇒ Über Fühlen und Berühren kann der eigene Körper sowie die Aussenwelt als real und konkret erlebt werden.
Vestibuläre Wahrnehmung: Gleichgewichtssinn	Lage des eigenen Körpers im Raum
Kinästhetische Wahrnehmung: Bewegungssinn	Bewegung und Bewegungsrichtung der eigenen Körperteile; deren Lage; die Stellung der Körperteile zueinander ⇒ Bewegungswahrnehmung ist die Grundlage für alle Bewegungsaktivitäten und somit die Ausführung von Handlungen.
Propriozeptive Wahrnehmung (Tiefensensibilität): Kraft und Stellungssinn	Position und Zustand von Muskeln und Gelenken ⇒ Propriozeption steht in enger Verbindung mit vestibulären und taktilen Sinnessystemen.
Viszerale Wahrnehmung: Sensibilität der inneren Organe	Aktivitäten der Organe (u.a. Verdauungsaktivität und Atmung); Blutdruck und chemische Zusammensetzung des Blutes; Flüssigkeits- und Energiehaushalt

Anmerkung. Die Tabelle ist nicht abschliessend. Je nach Klassifikation können die Wahrnehmungssysteme weiter differenziert werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die gewählte Differenzierung als ausreichend und zweckmässig erachtet.

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Ayres, 2013, S. 50-56; Blanche & Schaaf, 2004, S. 115-118; Fischer, 2003, S. 31-44)

7.1.2 Sensorische Reizaufnahme und -weiterleitung

Die Reize, welche über die Rezeptoren bzw. Sinneszellen aufgenommen werden, werden von diesen in elektrische Impulse umgewandelt (codiert) und in Form von Nervenerregungen (Aktionspotentiale) weitergeleitet. Die Weiterleitung dieser elektrischen Impulse geschieht über die Nervenzellen (Neuronen). In Abbildung 12 ist ein Neuron dargestellt.

Abbildung 12. Ein Neuron

Quelle: (Ayres, 2013, S. 40) mit eigener Beschriftung

Neuronen sind die strukturellen und funktionellen Grundeinheiten des Nervensystems. Es handelt sich dabei um spezialisierte Zellen, welche wie reguläre Zellen aus einem Zellkörper mit Zellkern bestehen, zusätzlich jedoch über Nervenfasern (Dendriten) verfügen. Die Dendriten befinden sich am Zellkörper, wobei einer besonders lang ist und als Axon bezeichnet wird. Das Axon ist von hintereinanderliegenden Schwannschen Zellen, welche wiederum über einen Zellkern verfügen und zusammen als Mark- bzw. Myelinscheide bezeichnet werden, umhüllt. Während die Dendriten für die Aufnahme von Informationen aus Rezeptoren oder anderen Nervenzellen verantwortlich sind, leitet das Axon diese Informationen weiter. Die weitergeleiteten Informationen sind weiterhin in Form von elektrischen Impulsen, codiert als Aktionspotentiale, zu verstehen. Die Verästelung am Ende des Axons legt sich an die Dendriten einer anderen Nervenzelle oder den Zellkörper einer Muskelzelle (motorische Endplatte) an. Diese «Berührungsstelle» zwischen Axon und Nerven- oder Muskelzelle wird als **Synapse** bezeichnet, wobei sich das Axon und die Folgezelle nicht wirklich «berühren» – vielmehr ist die Verbindungsstelle ein schmaler, mit Flüssigkeit gefüllter Spalt (synaptischer Spalt) (Fischer, 2003, S. 18-21).

Am synaptischen Spalt wird der elektrische Vorgang der Informationsvermittlung in einen chemischen umgewandelt. Sobald das Aktionspotential die präsynaptische (vor dem Spalt liegende) Nervenendigung des Axons erreicht, wird dort ein chemischer Botenstoff (**Neurotransmitter**) freigesetzt, welcher über den synaptischen Spalt zur postsynaptischen (nach dem Spalt liegenden) Nervenendigung der nachfolgenden Zelle diffundiert. In dieser wird, beim Erreichen eines Schwellenwerts, wiederum ein Aktionspotential ausgelöst. Handelt es sich bei der nachfolgenden Zelle um eine Nervenzelle, wandert das Aktionspotential über deren Axon zur nachfolgenden Synapse. Empfängt jedoch eine Muskelzelle die chemisch vermittelte Information, breitet sich das Aktionspotential über die

Muskelfaser aus und veranlasst diese zur Kontraktion (Fischer, 2003, S. 21-23). In Abbildung 13 ist der Vorgang der chemischen Informationsübertragung mittels Neurotransmitter modellhaft abgebildet.

Abbildung 13. Eine Synapse mit prä- und postsynaptischer Nervenendigung
Quelle: (Reeves, 2004, S. 95)

Über elektro-chemische Prozesse werden also Reize aus der Umwelt und aus dem Körper aufgenommen und zur weiteren Verarbeitung an das Zentralnervensystem weitergeleitet.

7.1.3 Das Nervensystem

Mehrere Bündel parallellaufender Axone bilden einen Nerv. Das **Nervensystem (NS)** umfasst sämtliche Nervenzellen sowie die die Nerven umgebenden Zellen und das Gewebe. Es handelt sich dabei um ein analoges System, bei welchem die Operationen nacheinander in hoher Geschwindigkeit ausgeführt werden. Es kann unterschieden werden zwischen dem Zentralnervensystem und dem peripheren Nervensystem. Das **Zentralnervensystem (ZNS)** besteht aus dem Rückenmark und dem Gehirn. Es ist ein in sich geschlossenes System. Das **periphere Nervensystem** wird wiederum unterteilt in das vegetative bzw. autonome und das somatische NS. Das somatische NS stellt die Verbindung zu den Skelettmuskeln, das vegetative diejenige zu den inneren Organen her (Fischer, 2003, S. 24 f.; Reeves, 2004, S. 102). Das vegetative NS besteht wiederum aus zwei Subsystemen: Das sympathische und das parasympathische System. Das sympathische System hat durch die Steigerung der Blutkreislauf- sowie die Hemmung der Organtätigkeit eine aktivierende Wirkung auf das vegetative NS – es erhöht die Bereitschaft zu Kampf, Verteidigung und Flucht in

Bedrohungssituationen. Das parasympathische System hat gegensätzlich zum sympathischen System eine regulierende Wirkung auf das vegetative NS. Es dient der Regeneration und Erholung (Fischer, 2003, S. 25; Reeves, 2004, S. 102-104). In Abbildung 14 wird die Differenzierung des ZNS und des peripheren NS im menschlichen Körper sowie die Unterteilung des gesamten NS schematisch dargestellt.

Abbildung 14. Das ZNS (blau) und des peripheren NS (rot) im menschlichen Körper und die Unterteilung des peripheren NS in das somatische und vegetative NS sowie das sympathische und parasympathische NS
Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Failli, 2014; Fischer, 2003, S. 25)

Afferente Nervenfasern leiten Informationen in Form von Erregungen von den Rezeptoren (Sinneszellen) zum ZNS. Dabei handelt es sich um den Vorgang der Reizaufnahme.
Efferente (motorische) Nervenfasern leiten Erregungen vom ZNS weiter zu den peripheren Organen (Muskeln), wodurch eine Reaktion auf den zuvor aufgenommenen Reiz ausgelöst wird (Fischer, 2003, S. 23).

7.2 Wahrnehmungsorganisation im Gehirn

Bezug zur ICF

b110 Funktionen des Bewusstseins

s110 **Strukturen des Gehirns**

Über die Sinnesrezeptoren wird ein Reiz aufgenommen, transformiert und über ein komplexes elektro-chemisches Verfahren zum ZNS gesandt.

Zwar fungieren die Sinnesrezeptoren als Verbindung zur Welt, allerdings liefern diese dem Nervensystem lediglich elektrische Impulse, ihre Sprache ist [...] nur 'klick, klick, klick'. [...] Das Gehirn muss also in seiner kognitiven Abgeschlossenheit mithilfe der Einwirkung von aussen aus der einförmigen Sprache der Neuronen die Vielfalt der äusseren Welt konstruieren. Dabei handelt es sich nicht um eine Re-Konstruktion, denn dazu müsste das Gehirn ja das Original kennen (Fischer, 2003, S. 41-43).

Bevor also ein Reiz zu einer Reaktion führen kann, muss der elektrische Impuls im Gehirn decodiert und verarbeitet und mit anderen Reizen derselben oder anderer Sinnessysteme zu einer sinnvollen Ganzheit verknüpft werden.

7.2.1 Bausteine, Prozesse und Funktionen

Zunächst wird der Reiz im Sinne einer sensorischen Information als Aktionspotential über afferente Nervenfasern zum Rückenmark des ZNS geleitet. Das Nachhirn bildet die Schnittstelle zwischen Rückenmark und Gehirn. Je nach Intensität und Qualität des Reizes wird dieser weiterverarbeitet, bis er schlussendlich im Grosshirn ins Bewusstsein aufgenommen wird. Dabei sind vielfältige Prozesse in unterschiedlichen Hirnregionen für die Verarbeitung von Reizen und somit die Entstehung von Reizeindrücken bzw. Empfindungen zentral (Fischer, 2003, S. 26-30). Nachfolgend werden die für die Wahrnehmung zentralen Funktionen und Bausteine des Nachhirns, des Hirnstamms, des Klein- und Zwischenhirns, des limbischen Systems sowie des Grosshirns in den Blick genommen und in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15. Aufbau des Gehirns im Querschnitt

Quelle: (Schünke, Schulte & Schuhmacher, 2012) mit eigener Beschriftung

Das **Nachhirn** bildet, wie bereits erwähnt, die Schnittstelle zwischen Rückenmark und Gehirn. Es ist zuständig für lebenswichtige Reflexe wie Kauen, Speichelfluss, Schlucken, Erbrechen, Husten, Atmung und Kreislauf. Der Nervus vagus ist Durchgangsstelle aller Nervenbahnen, welche das Gehirn und das Rückenmark miteinander verbinden. Er ist der wichtigste Nerv des parasympathischen Systems und an der Regulation der Tätigkeiten des Herzens, der Lunge, der Verdauungsorgane und vieler weiterer innerer Organe beteiligt (Fischer, 2003, S. 30; Reeves, 2004, S. 102).

Der **Hirnstamm** ist die erste Instanz der Verarbeitung sensorischer Informationen. Er besteht aus dem Mittelhirn, der Brücke (Pons), der Medulla sowie dem Netzkörper (Formatio reticularis). Der Netzkörper ist zuständig dafür, irrelevante Reize auszufiltern. Die verarbeiteten und gefilterten Informationen tragen zur Regulierung von Schlaf, Wachheit und Erregungszustand bei (Reeves, 2004, S. 98).

Das **Kleinhirn** empfängt Informationen zu motorischen Aktivitäten, zur Körper-Raum-Lage sowie zu der Lage der Extremitäten zueinander. In ihm werden alle willkürlichen und automatisierten motorischen Prozesse koordiniert. Ausfälle des Kleinhirns führen zu Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen (Fischer, 2003, S. 29 f.; Vester, 2021, S. 24).

Das **Zwischenhirn** besteht zusammengefasst aus dem Thalamus und dem Hypothalamus. Der Hypothalamus ist dem limbischen System untergeordnet und wird im nächsten Abschnitt in den Blick genommen. Der **Thalamus** bildet den grössten Teil des Zwischenhirns. Er ist für weitere Filterungs- und Verarbeitungsprozesse sensorischer Informationen unterschiedlicher Sinnessysteme verantwortlich, welche anschliessend an die Grosshirnrinde weitergeleitet werden. Der Thalamus stellt somit die Hauptumschaltstelle zwischen den unbewusst

ablaufenden Funktionen des Hirnstamms, des Klein- und Nachhirns und den bewusst ablaufenden Funktionen des Grosshirns dar. Er kann folglich als «Tor zum Bewusstsein» betrachtet werden (Fischer, 2003, S. 29; Vester, 2021, S. 24 f.).

Das **limbische System** verbindet Strukturen von Hirnstamm, Zwischen- und Grosshirn. Es gilt als «Sitz der Emotionen» (Reeves, 2004, S. 105) und bildet eine Art «vegetatives Gehirn» (Fischer, 2003, S. 28). Es besteht im Wesentlichen aus dem Hypothalamus, der Amygdala und dem Hippocampus. Der **Hypothalamus** ist das Steuerzentrum des vegetativen NS. Er reguliert die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, den Wasserhaushalt des Gewebes, die Körpertemperatur sowie die Hormonregulation und Fortpflanzung. Durch den Hypothalamus werden Empfindungen wie Hunger und Durst ausgelöst.

Zusammengefasst ist der Hypothalamus zuständig für die Anpassungsreaktionen unseres Körpers an die Forderungen der Aussenwelt. Die **Amygdala** (Mandelkern) steht mit sämtlichen sensorischen Assoziationsgebieten des Grosshirns in Verbindung und hat somit Einfluss auf weitreichende Bereiche des ZNS. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen und Ängsten, gilt daher als «Angstzentrale» und ist für die emotionale Tönung einer Situation verantwortlich. Der **Hippocampus** ist wesentlich an der Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen beteiligt. Er beeinflusst Erinnerungsfunktionen, das Lernen durch Habituation sowie Lernen im Allgemeinen (Fischer, 2003, S. 28 f.; Reeves, 2004, S. 101 & 106 f.; Vester, 2021, S. 25).

Das **Grosshirn** ist der Ort des Bewusstseins. Es besteht aus Hirnrinde und Hirnmark. Die **Hirnrinde** bildet die Aussenfläche des Grosshirns, enthält die Zellkörper und wird als graue Substanz bezeichnet. Sensorische und motorische Areale verarbeiten Informationen aus Sinnesorganen. In den **Assoziationsregionen** der Hirnrinde werden sensorische Informationen aus unterschiedlichen Gehirnarealen miteinander verknüpft und zu einem einheitlichen Sinneseindruck zusammengeführt. Die Assoziationsregionen sind wesentlich an Prozessen des Erkennens von Gegenständen, Personen und Situationen (Apperzeption) beteiligt (s. Kapitel 7.3). Die weisse Substanz des **Hirnmarks** enthält die Axone und verbindet die Teile des Grosshirns miteinander sowie mit anderen Teilen des Gehirns. Weiter kann das Grosshirn in eine rechte und eine linke Hemisphäre, welche über den Balken miteinander verbunden sind, unterteilt werden. Die beiden Hirnhälften sind äusserlich symmetrisch aufgebaut und bestehen jeweils aus Frontal- bzw. Stirnlappen, Parietal- bzw. Scheitellappen, Temporal- bzw. Schläfenlappen und Okzipital- bzw. Hinterhauptlappen. Die Frontallappen sind die grössten Teile des Gehirns und zuständig für höhere kognitive Funktionen wie beispielsweise Entscheiden, Planen und Sprache (s. Kapitel 7.4). Die **linke Hirnhälfte** ist für das analytische und rationale Denken sowie das Ursache-Wirkungs-Verständnis zuständig. Sie ist verantwortlich für den Bedarf an Ordnung und Struktur und die Detailfokussierung. Die **rechte Hemisphäre** reguliert die Aufmerksamkeit sowie Emotionen,

verarbeitet Gesichtsausdrücke und ist der Sitz der Fantasie und Intuition. In den meisten Fällen befindet sich das aktive Sprachzentrum im Frontallappen der linken Hemisphäre, während das passive Sprachzentrum im Temporallappen der rechten Hemisphäre liegt (Duden, 2011, S. 173; Fischer, 2003, S. 27; Reeves, 2004, S. 109; Vester, 2021, S. 27 f.).

Das Gehirn konstruiert also durch vielfältige Filterungsprozesse und durch die Verknüpfung sensorischer Informationen (sensorische Integration) ein Gesamtbild von seinem Körper, der Aussenwelt und von Ereignissen. Der Übergang von den physiologischen Prozessen der Perzeption zu den kognitiven Prozessen der Apperzeption findet dabei irgendwo zwischen Zwischenhirn und Grosshirn statt und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn sensorische Informationen im Bewusstsein aufgenommen, erkannt und in ihrer Bedeutung erfasst werden.

7.2.2 Kontrollmechanismen

Nicht jeder Reiz wird von den Sinnessystemen aufgenommen und weitergeleitet und nicht jeder aufgenommene Reiz wird in derselben Geschwindigkeit ans ZNS gesandt. Im Gehirn wird anschliessend auch nicht jeder Reiz mit derselben Dringlichkeit behandelt und in derselben Intensität empfunden. Für die Differenzierung der Reizverarbeitung sind komplexe Mechanismen verantwortlich.

- Im gesamten NS (peripheres und ZNS) werden unter anderem Timing und Geschwindigkeit neuronaler Aktivitäten unter der Berücksichtigung interner und externer Vorgänge durch die **neuronale Regulation** kontrolliert. Die Regulation ermöglicht die aufeinander abgestimmte und zeitgleiche Verarbeitung sensorischer Informationen aus demselben oder unterschiedlichen Sinnessystemen. Auch kann eine neuronale Aktivität (z.B. Weiterleitung einer visuellen Information) zugunsten einer dringenderen Sinneswahrnehmung (z.B. Schmerz) abgebrochen werden.
- Im Gehirn reguliert die **sensorische Modulation** die Intensität eingehender neuronaler Signale. Durch Beeinflussung der synaptischen Übertragung wird die Intensität von Reizen verstärkt oder gehemmt.
- Bei der **sensorischen Diskrimination** wird ein Reiz im Gehirn hinsichtlich seiner Lokalisation, Qualität, Intensität und Dauer analysiert. Dies führt zu einer zielgerichteten Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Reizen und dazu, dass einzelne Reize aus einer komplexen Reizvielfalt herausgefiltert werden können.
- Die **sensorische Integration** umfasst die Verknüpfung und Organisation von Reizeindrücken aus unterschiedlichen Sinnessystemen. Sie ist dafür verantwortlich, dass aus Einzelteilen (Sinnesreizen) ein sinnvolles Ganzes entsteht (Ayres, 2013, S. 6-8; Smith Roley, Blanche & Schaaf, 2004, S. 473, 477 & 479; Spitzer & Smith Roley, 2004,

S. 5). «Die Integration ist der wichtigste Aspekt der sensorischen Verarbeitung» (Ayres, 2013, S. 7).

7.2.3 Plastizität und neuronales Lernen

Die meisten Neuronen werden bereits pränatal gebildet, sodass bei der Geburt ca. 100 Milliarden Neuronen vorliegen. Im Gegensatz zu anderen Zellen bleiben Neuronen das ganze Leben über bestehen und es kommen postnatal nur wenige hinzu. Die Synapsen hingegen verändern sich. Bei der Geburt liegen häufig deutlich mehr Synapsen vor als im Erwachsenenalter. Im Laufe der Entwicklung werden neue Synapsen gebildet, bestehende Synapsen verändert und überschüssige Synapsen eliminiert. Die **Plastizität des Gehirns** ist die Fähigkeit der Synapsen, sich nutzungsabhängig zu verändern, neu zu bilden und zu eliminieren. Sie dient der Anpassung an die Umwelt und ist im Kindesalter am grössten (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 86 f.; Woolfolk, 2014, S. 30).

Bereits auf neuronaler Ebene findet also Lernen anhand von Erfahrung statt. Veränderungen der Struktur und Funktion bestehender Synapsen finden auf der Grundlage der sensorischen Modulation statt. «Änderungen in der neuronalen Empfindlichkeit treten in Folge der Menge und Art von Reizen auf, die ein Neuron erhält» (Reeves, 2004, S. 95). Wiederholt erlebte und als ungefährlich eingestufte Reize führen zu einer Gewöhnung an den Reiz, wodurch die synaptische Reaktion abnimmt. Dieser Vorgang wird als **Habituation** bezeichnet.

Demgegenüber führt die **Sensibilisierung** zu einer verstärkten synaptischen Reaktion, wenn ein ungewohnter Reiz als bedrohlich eingestuft wird. Die Habituation führt dazu, dass unbedeutende Reize zugunsten bedeutsamer ignoriert werden können. Der Zweck der Sensibilisierung besteht darin, dass Gefahrensituationen schnell erkannt werden. Je mehr Erfahrung im Umgang mit (ungefährlichen und bedrohlichen) Reizen besteht, desto angepasster und differenzierter werden die Modulationsprozesse (Reeves, 2004, S. 95 f.; Smith Roley et al., 2004, S. 477).

7.3 Apperzeption und Einflussfaktoren

Bezug zur ICF

b110 Funktionen des Bewusstseins

b140 Funktionen der Aufmerksamkeit

b144 Funktionen des Gedächtnisses

b152 Emotionale Funktionen

b156 Funktionen der Wahrnehmung

b160 Funktionen des Denkens

b163 Basale kognitive Funktionen

b167 Kognitiv-sprachliche Funktionen

b176 Mentale Funktionen, die die Durchführung komplexer Bewegungshandlungen betreffen

Die **Kognition** umfasst die Fähigkeit, Bedeutungen zu erfassen, Beziehungen und Sinneszusammenhänge herzustellen, zu erkennen und zu ordnen, Repräsentationen zu entwickeln, Schlussfolgerungen zu ziehen, Urteile und Entscheidungen zu fällen und (Handlungs-)Pläne zu entwickeln. Mit dem Begriff der **Apperzeption** werden die sinngebenden und bedeutungserfassenden Prozesse der Wahrnehmung bezeichnet. Die Apperzeption umfasst die kognitiven Prozesse des Erkennens, Abgleichens und Einordnens. Sie bildet die Basis weiterer kognitiver Prozesse und kann als Schnittstelle zwischen Wahrnehmung und Denken betrachtet werden (Fischer, 2003, S. 47 f. & 64 f.; Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 35 & 38; WHO, 2017a, S. 92 f.).

7.3.1 Sinn und Bedeutung von Wahrnehmung

Die Perzeption führt zu Reizeindrücken und Empfindungen und liefert somit Informationen zu figural-qualitativen Merkmalen von Eigenschaften und Strukturen von Gegenständen, Personen und Situationen. Diese figural-qualitativen Merkmale können als Bedeutungsträger verstanden werden. Bei der Apperzeption werden Sinneseindrücke der Perzeption durch bewusstes und aktives Operieren in ihrer Bedeutung erfasst, wobei die Bedeutung meist priorisierter wahrgenommen wird als die qualitativ-figuralen Merkmale. Dies kann am besten anhand von vom Menschen geschaffenen Gebrauchsgegenständen aufgezeigt werden: *Ein Löffel ist meist silbern, fühlt sich kalt und hart an, ist lang und dünn und hat an einer Seite eine verbreiterte, kreisförmig-gewölbte Fläche. Der Löffel hat also bestimmte figural-qualitative Eigenschaften und diese Merkmale machen den Gegenstand als «Löffel» erkennbar. Das Erkennen des Gegenstands als Löffel ermöglicht die Erfassung seines Gebrauchswertes (Funktionalität) und somit sein gezielter Einsatz.* Es geht also bei der Apperzeption um die bewusste Wahrnehmung, wobei im Gegensatz zur Perzeption sinnlich

Gegebenes durch Aufmerksamkeit und Erinnerung aufgefasst und kognitiv verarbeitet wird (Fahrenberg, 2021; Fischer, 2003, S. 69 & 89-91).

7.3.2 Grundlagen des Bedeutungslernens

Wahrnehmung im Sinne der Apperzeption kann als Bedeutungslernen verstanden werden. Das Erkennen von Objekten und deren Bedeutungszusammenhänge bedarf einiger Kernkompetenzen, welche nicht biologisch determiniert sind, sondern im Laufe der Entwicklung erarbeitet werden (Fischer, 2003, S. 107 f.). Es bedarf der zielgerichteten Aufmerksamkeitssteuerung auf den Wahrnehmungsinhalt, der eigenaktiv handelnden Tätigkeit, der Bildung mentaler Repräsentationen, deren Einordnung in einen Bedeutungszusammenhang und der Abspeicherung im Gedächtnis.

Aufmerksamkeit: Zunächst muss die Fähigkeit vorhanden sein, sich auf relevante Informationen eines Reizangebotes zu fokussieren und irrelevante Informationen auszublenden (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 39).

Eigenaktive Handlung: Wahrnehmen ist kein passives Aufnehmen von Reizen, sondern ein Bestandteil der aktiven Lebenstätigkeit des Menschen. Der Vollzug einer Handlung mit einem Gegenstand führt dazu, dass dieser Gegenstand in seinen figural-qualitativen Eigenschaften und in seiner Bedeutung erfasst werden kann. Bevor die damit verbundene Handlung ausgeführt werden kann, muss die Funktionalität des Gegenstandes bekannt sein. Die Komplexität dieser Korrelation kann am Beispiel des Löffels veranschaulicht werden: *Um mit dem Löffel essen zu können (eigenaktive Handlung), muss dieser als Löffel erkannt – also in seiner Gegenstandsbedeutung erfasst – werden. Doch erst durch die tatsächliche Handlungsausführung, die Nahrungsaufnahme mithilfe des Löffels, kann dieser in seiner Gegenstandsbedeutung vollumfänglich erfasst werden.* In anderen Worten: Der Gebrauchswert eines Gegenstandes muss zum Gebrauch desselben bekannt sein, obschon der Gebrauchswert erst durch den Gebrauch selbst erkannt werden kann. Um also überhaupt die Gegenstandsbedeutung erfassen zu können und in eine handelnde Tätigkeit zu kommen, bedarf es der unterstützenden Tätigkeit anderer Personen im Sinne des Modelllernens. Hierfür sind Prozesse der Sozialisation von zentraler Bedeutung (s. Kapitel 7.3.3) (Fischer, 2003, S. 76, 83 & 134; Spitzer & Smith Roley, 2004, S. 16 f.).

Systemische Kategorisierung: Um Gegenstände, Personen und Situationen vollumfänglich in ihrer Bedeutung erfassen zu können, müssen sie miteinander verglichen und in Beziehung gebracht werden – es bedarf der Kategorisierung und Systematisierung der Wahrnehmungsinhalte: «Objekte werden [...] nicht als isolierte Einheiten wahrgenommen, sondern kategorisiert, in Erfahrungsbestände eingeordnet, in zur Verfügung stehende

Schemata assimiliert» (Fischer, 2003, S. 101).¹¹ Auf diese Weise werden Informationen über Gegenstände, Personen und Situationen in ihrer Bedeutung erkannt, als übergreifende Repräsentationen (Prototypen) zusammengefasst und in Schemata eingeordnet (Fischer, 2003, S. 76-88 & 101-105; Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 36-39; Woolfolk, 2014, S. 37 f.). Abbildung 16 veranschaulicht eine hierarchisch strukturierte Kategorisierung von Gegenständen und deren Bedeutungszusammenhänge anhand des bereits bekannten Löffel-Beispiels.

Abbildung 16. Differenzierung des mentalen Ordnungssystems am Beispiel der übergeordneten Kategorie «Besteck» und der untergeordneten Kategorien «Löffel», «Gabel» und «Messer»

Quelle: eigene Darstellung

Sprache: Ein Reiz – ein Gegenstand, eine Person oder eine Situation – wird mit einem Begriff erfasst (Wort-Gegenstand-Zuordnung). Durch diese Zuordnung wird dem Reiz eine Signalbedeutung verliehen – die Prägnanz seiner Bedeutung wird beeinflusst. Das Medium der mentalen Ordnungssysteme ist die Sprache. Je weiter der (produktive und rezeptive) Wortschatz aufgebaut wird, desto differenzierter und koordinierter werden die hinter den Begriffen stehenden Wahrnehmungsinhalte kategorisiert – es findet eine qualitative Veränderung mentaler Ordnungssysteme statt (Fischer, 2003, S. 76-88 & 101-105).

Gedächtnis¹²: Apperzipierte Wahrnehmungsinhalte werden als mentale Repräsentationen (mehr oder weniger geordnet) in kategorialen Systemen im Gedächtnis abgespeichert und stehen als (Vor-)Wissen und Erfahrungen zur Verfügung. Dies ermöglicht, dass Informationen über Gegenstände, Personen und Situationen auch dann verfügbar sind, wenn die Quelle selbst – der Gegenstand, die Person oder die Situation – nicht präsent ist. Das Gedächtnis ermöglicht also höhere Denkprozesse, die nicht mehr an das Hier-und-Jetzt gebunden sind, sondern unabhängig von Raum und Zeit. Die langzeitige Speicherung der apperzipierten Wahrnehmungsinhalte ist dementsprechend nicht mehr Teil der Apperzeption,

¹¹ Die Prozesse der Assimilation und Akkommodation werden im Rahmen der kognitiven Entwicklungstheorie von Piaget im Kapitel 9.3 genauer beschrieben.

¹² Das Gedächtnis umfasst vielfältige Prozesse der Einspeicherung, Aufbewahrung und Abrufung von Informationen und wird allgemein unterteilt in Ultrakurzzeit-, Kurzzeit-, Arbeits- und Langzeitgedächtnis (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 59). In nachfolgenden Ausführungen wird der Begriff «Gedächtnis» jedoch vereinfacht als Speicher erworbenen Wissens, Fähigkeiten und gemachter Erfahrungen verstanden.

sondern den höheren kognitiven Prozessen zuzuordnen (s. Kapitel 7.4). Durch die Bedeutungserfassung wird jedoch beeinflusst, welche Wahrnehmungsinhalte «sinnvoll» genug sind, um weiterverarbeitet (assimiliert und akkommodiert) und ggf. im Gedächtnis abgespeichert zu werden. Des Weiteren beeinflussen die im Gedächtnis abgespeicherten Erfahrungen die Bedeutungserfassung (s. Kapitel 7.3.3) (Fischer, 2003, S. 65; Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 36-39, 59 & 80).

7.3.3 Einflussfaktoren auf das Bedeutungslernen

Ob und wie eine Sache – unabhängig ob es sich dabei um einen Gegenstand, die Handlung einer anderen Person oder eine Situation handelt – «sinnvoll» erscheint, wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst.

7.3.3.1 Persönlichkeits- und Erfahrungseinflüsse

Interessen, Motive und Einstellungen: Aus einer unendlichen Anzahl von Möglichkeiten gelangen nur bestimmte sensorische Inhalte ins Bewusstsein. Dieser Prozess der Reizfilterung ist individuell, da der Mensch in der Regel nur das für ihn funktional Bedeutsame wahrnimmt. Die funktionale Bedeutsamkeit ist abhängig von Interessen, Motiven und Einstellungen. Diese sind jedoch nicht nur an Prozessen der Reizauswahl beteiligt, sondern spielen auch eine zentrale Rolle dabei, in welcher Bedeutung die Inhalte aufgefasst werden. Dabei sind die Persönlichkeitsfaktoren erfahrungsabhängig: Interessen, Motive und Einstellungen verändern sich aufgrund affektiv getönter Erfahrungen und führen zu Veränderungen der Priorisierung wahrgenommener Reize und deren Bedeutungserfassung und somit zu Veränderungen in der eigenen Wahrnehmung (Fischer, 2003, S. 95-100).

Emotionen: Sensorische Reize aus dem Körperinnern oder der Umwelt lösen im limbischen System durch die Reizung der Amygdala emotionale Prozesse aus. Jeder Reizeindruck ist somit immer mit einem affektiven Erleben (Gemütszustand oder Gefühl) verbunden. Gegenstände, Personen und Situationen werden immer in Verbindung mit einer (positiven oder negativen) emotionalen Tönung wahrgenommen und unter diesem Aspekt in ihrer Bedeutung erfasst. *So kann beispielsweise bestimmte Musik Glücksgefühle hervorrufen, beim Geschmack von Kamillentee Ekel empfunden werden oder der Geruch von Feuer zu Angst führen.* Dabei spielen Erfahrungen und kognitive Prozesse eine zentrale Rolle. Dies soll an einem weiteren Beispiel aufgezeigt werden: *Empfindet ein Kind beim Zähneputzen Schmerzen, erhält die Situation eine negative Tönung. Durch die (wiederholte) negative Erfahrung ist zu erwarten, dass das Kind aufgrund der Erwartung «Schmerz» bereits beim Anblick der Zahnbürste die Emotion «Angst» verspürt. Die Situation des Zähneputzens wird als «gefährlich» eingestuft und die Zahnbürste nicht (mehr) primär in ihrer Bedeutung als*

Hilfsmittel zur Zahnreinigung wahrgenommen. Emotionen beeinflussen also kognitive Prozesse ebenso wie kognitive Prozesse Emotionen hervorrufen können. Oder in anderen Worten: Eine als gefährlich bewertete Situation kann Angst auslösen, ebenso wie Angst dazu führen kann, dass eine Situation als gefährlich eingeschätzt wird (Fischer, 2003, S. 100 f.; Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 82-84).

Eine Sonderform bildet dabei das olfaktorische Sinnessystem. Wie bereits erwähnt, werden olfaktorische Reize ohne Zwischenstopp im Hirnstamm direkt an das limbische System weitergeleitet (s. Kapitel 7.1.1; Tabelle 8). Deshalb ist es möglich, dass Gerüche unmittelbare und starke Emotionen auslösen. Gerüche haben einen grossen Einfluss darauf, was wir mögen oder nicht mögen (positive bzw. negative emotionale Tönung) (Ayres, 2013, S. 52; Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 80).

Erfahrung und Vorwissen: Es konnte bereits auf neuronaler Ebene aufgezeigt werden, dass Erfahrungen einen wesentlichen Einfluss auf die (physiologische) Wahrnehmung ausüben (s. Kapitel 7.2.3). Analog dazu sind auch auf der Ebene der Bedeutungserfassung im Gedächtnis gespeicherte Erfahrungen und Vorwissen daran beteiligt, welchen Reizen und Informationen Aufmerksamkeit geschenkt wird und welche als nicht bedeutsam erachtet werden. Je mehr Erfahrung im Umgang mit einer Sache besteht, desto gezielter und «sinnvoller» kann deren Bedeutung erkannt und mit Bedeutungsträgern anderer Erfahrungen in Beziehung gebracht werden. Mentale Ordnungssysteme werden differenzierter und Handlungen automatisiert. «Dabei gewinnen die Eigenschaften von Gegenständen, ihre figuralen Merkmale, den Charakter von 'Erfahrungssymbolen', indem sie die Verwendbarkeit der Dinge anzeigen und uns somit entlasten» (Fischer, 2003, S. 79). Es werden mentale Ressourcen für neue Wahrnehmungsinhalte und neue Erfahrungen geschaffen (Fischer, 2003, S. 67-107; Vester, 2021, S. 64 f.). *Das im Kontext der Essenssituation eingebettete Erkennen des Löffels verweist auf die Handlung «Essen», wodurch das Denken entlastet wird und für andere Inhalte genutzt werden kann.*

7.3.3.2 *Der Einfluss der individuellen Perspektive und des Kontextes*

Perspektive: Eine Sache kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Je nachdem, aus welcher Perspektive etwas wahrgenommen wird, wird die Bedeutung beeinflusst. Dies kann am besten am Beispiel des räumlichen Standpunktes aufgezeigt werden: *Von einer Person kann nicht zeitgleich ihr Gesicht und ihr Hinterkopf, von einem Auto nicht zeitgleich die Innen- und Aussenansicht, von einem Berg nicht zeitgleich der Nord- und Südhang und von einem Löffel nicht zeitgleich die Vorder- und die Rückseite wahrgenommen werden.* Es stehen also immer nur bestimmte Wahrnehmungsinhalte zur Verfügung, während andere im Verborgenen bleiben.

Die menschliche Wahrnehmung ist von Natur aus auf die Erfassung einer globalen Sinn Ganzheit ausgerichtet. Ein einzelner Wahrnehmungsinhalt wird also entweder durch gezielte weitere Wahrnehmungen (Perspektivenwechsel) und/oder durch kognitive Prozesse zu einem Gesamtbild ergänzt. Damit dies gelingt, bedarf es der Berücksichtigung des vorgefundenen Kontextes (Fischer, 2003, S. 92-95).

Kontext: Wahrnehmung ist abhängig von der Situation, in der sie eingebettet ist. *Beim Mittagessen am Esstisch wird der Löffel zur Nahrungsaufnahme verwendet. Beim Spielen im Wald hat er die Funktion einer Schaufel.* Die Berücksichtigung des Kontextes erleichtert also die Bedeutungserfassung. Ist eine Sache in ihrer Bedeutung bereits bekannt und mental im Gedächtnis repräsentiert, kann jedoch auch die Bedeutung der Sache Rückschlüsse auf den Kontext ermöglichen. *Löffel, Teller und Gabel auf dem Esstisch lassen eine baldige Esssituation erwarten* (Fischer, 2003, S. 92-95).

7.3.3.3 Der Einfluss von Kultur, Sozialisation, Kommunikation und Interaktion

Kultur: Die Wirklichkeit ist ein Konstrukt historisch-gesellschaftlicher Tätigkeit. Gegenstände, aber auch soziale Verhaltensregeln, Werte und Normen wurden über Jahrhunderte entwickelt, um alltägliche Handlungen sowie das Zusammenleben zu erleichtern. Diese Kulturgüter unterscheiden sich von Kultur zu Kultur und beeinflussen die Wahrnehmung. Abhängig vom kulturellen Kontext stehen einerseits unterschiedliche Wahrnehmungsinhalte und Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung, andererseits werden den vorgefundenen Inhalten unterschiedliche Bedeutungen beigemessen. *Beispielsweise erhält der Löffel nur dann eine Signalbedeutung für die Essenssituation, wenn er in derselben zum Einsatz kommt. Während in manchen Teilen der Welt mit Messer und Gabel gegessen wird, verwenden andere Kulturen Stäbchen und Löffel und wieder andere essen mit den Händen.* Einer Kultur anzugehören bedeutet also, durch Sozialisation die (gegenständlichen und sozialen) Bedeutungsstrukturen dieser Kultur zu internalisieren (Fischer, 2003, S. 105-107 & 131).

Sozialisation: Zur Bedeutungserfassung ist das Kind auf die Unterstützung fähigerer Personen angewiesen. Im Normalfall sind dafür zunächst die Eltern und enge Bezugspersonen verantwortlich. Durch die Beobachtung einer anderen Person kann das Kind stellvertretend die gegenständliche Bedeutung erfassen. *Das Kind beobachtet beispielsweise, wie die Mutter den Löffel dazu verwendet, ihm das Essen einzugeben. Es beobachtet weiterhin, wie die Mutter selbst mit dem Löffel isst. Mit der Zeit wird das Kind versuchen, den Löffel selbst zur Nahrungsaufnahme zu verwenden.* Die Reproduktion der beobachteten Tätigkeit führt dann zur umfassenden Bedeutungserfassung. Dabei reduzieren sich jedoch die vermittelten Wahrnehmungsinhalte, da die Bezugspersonen im Sinne der eigenen Interessen, Motive und Einstellungen handeln, das für sie funktionell Bedeutsame

wahrnehmen und eine subjektive Bedeutsamkeit vermitteln, welche keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat (Fischer, 2003, S. 61, 83 & 131).

Kommunikation: Da, wo Bedeutungen im Sinne des Modelllernens nicht direkt durch Handlungen beobachtbar sind, dient die Sprache dazu, Situationen und komplexe Bedeutungszusammenhänge zu übermitteln. Die Sprache verhilft dazu, Bedeutungen zu überdenken und im Gespräch mit Bezugspersonen zu reflektieren, zu überarbeiten und ggf. zu korrigieren. Die zwischenmenschliche Kommunikation erleichtert den Zugang zur gesellschaftlich konstruierten Alltagswelt (Fischer, 2003, S. 86 & 131).

Interaktion: Da die Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert ist, sind soziale Interaktionen notwendig, um von Menschen geschaffene Konstrukte – dies betrifft Gegenstände ebenso wie Normen und Werte – in ihrer Bedeutung erfassen zu können. Zudem lernt das Kind in sozialen Situationen, dass äussere Merkmale (Gestik, Mimik, Bewegung, Kleidung, Geschlecht) in Abhängigkeit vom Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben können. *So können weit geöffnete Augen sowohl Freude wie auch Erstaunen, Entsetzen oder Angst bedeuten* (Fischer, 2003, S. 75 f. & 131).

7.4 Basale und höhere kognitive Funktionen

Bezug zur ICF

b160 Funktionen des Denkens

b163 Basale kognitive Funktionen

b164 Höhere kognitive Funktionen

Vorhergehend wurde definiert, dass die Apperzeption die Basis weiterer kognitiver Prozesse bildet. Nun soll die Frage geklärt werden, was diese weiteren kognitiven Funktionen beinhalten.

Die ICF unterscheidet zwischen basalen und höheren kognitiven Funktionen (b163 und b164). «Mentale Funktionen, die am Erwerb von Wissen über Objekte, Ereignisse und Erfahrungen beteiligt sind, und deren Organisation und Anwendung [...]» (WHO, 2017a, S. 92) werden den basalen kognitiven Funktionen (b163) zugeteilt und umfassen unter anderem Funktionen zur Entwicklung von Repräsentationen. Hier sind Überschneidungen mit dem Bedeutungslernen feststellbar: Bei der Apperzeption werden Wahrnehmungsinhalte in ihrer Bedeutung erfasst und als mentale Repräsentationen in bestehende Schemata integriert (s. Kapitel 7.3.2). Während basale kognitive Funktionen nicht weiter differenziert werden, ist die Definition höherer kognitiver Funktionen (b164) ausführlicher und umfasst sieben Subkategorien (b1640-1646):

Spezifische mentale Funktionen, die insbesondere von den Frontallappen des Gehirns abhängen, einschliesslich komplexe zielgerichtete Verhaltensweisen wie Entscheidungen treffen, abstrakt denken sowie einen Plan aufstellen und durchführen, mentale Flexibilität, sowie entscheiden, welche Verhaltensweisen unter welchen Umständen angemessen sind (häufig 'exekutive Funktionen' genannt) (WHO, 2017a, S. 92).

Um höhere kognitive Leistungen erbringen zu können, bedarf es dem Denken auf «höherer Ebene». Das Entscheiden beispielsweise benötigt ein planvolles Vorgehen. Es müssen Informationen gesammelt, miteinander und mit bestehendem Vorwissen abgeglichen, Vor- und Nachteile abgewogen und Konsequenzen durchdacht werden, bevor schlussendlich ein Urteil gefällt werden kann. Dazu ist die Fähigkeit, logisch und schlussfolgernd zu denken, ebenso zentral wie kreatives und mehrperspektivisches Denken (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 39-41).

Den Funktionen des Denkens liegen inhaltliche Wahrnehmungsinformationen und -strukturen zugrunde. Defizite in der Perzeption führen zu Beeinträchtigungen in der Apperzeption und somit zwangsläufig zu Defiziten in höheren kognitiven Prozessen. Zeitgleich nehmen kognitive Prozesse Einfluss auf die Selektion und Verarbeitung von Wahrnehmungsinhalten, sodass kognitive Beeinträchtigungen sich wiederum negativ auf die Perzeption und Apperzeption auswirken. Zusammengefasst bedeutet dies, dass «[...] zwangsläufig Beeinträchtigungen auf der einen Seite zu Störungen auf der anderen Seite führen» (Fischer, 2003, S. 159).

7.5 Exkurs: Die Individualität von Wahrnehmung und Denken

Durch die Reizverarbeitung erhält das Grosshirn elektrische Impulse. Daraus konstruiert die Kognition eine Erkenntnis. Das, was wahrgenommen wird, ist also letzten Endes ein individuelles, situativ und sozial beeinflusstes und kulturell geprägtes Konstrukt der Wirklichkeit (Bigger, 2019, S. 3).

Daraus folgt, dass jedes Individuum immer nur eine Bedeutung 'für sich' einschliesst bzw. konstruiert, die sich von der anderer Menschen nicht unterscheiden muss aber kann. [...] Wenn aber keine allgemeinverbindlichen Normen existieren für eine 'richtige' oder 'falsche' Wahrnehmung, dann gibt es im engeren Sinne auch keine Wahrnehmungsstörungen (Fischer, 2003, S. 226).

In diesem Kontext erscheint die in der Praxis häufig verwendete Zuschreibung «Wahrnehmungsstörung» wenig fundiert. Wie auch beim AS wird dementsprechend der Störungsbegriff im Zusammenhang mit der Wahrnehmung weitestgehend vermieden – statt von (Wahrnehmungs-)Störungen wird von (Wahrnehmungs-) **Besonderheiten** ausgegangen.

7.6 Modellhafte Zusammenfassung

Ein Modell vermag nicht die Realität wiederzugeben. Dies ist insbesondere in Bezug auf die vorausgehend erläuterte Individualität der Wahrnehmung von grosser Relevanz. Dennoch haben Modelle den Vorteil, komplexe Vorgänge zusammenfassend zu veranschaulichen. Indem wichtige Merkmale hervorgehoben und nebensächliche Aspekte unterdrückt werden, werden relevante Sachinformationen transparenter (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 59). Das nachfolgende Modell hat zum Ziel, das regelgeleitete Wahrnehmen und Denken zu repräsentieren (s. Abbildung 17). Es hat den Anspruch, die komplexen Prozesse in eine dieser Arbeit dienliche, übersichtliche und fassbare Form zu bringen und dadurch die Erkenntnisse dieses gesamten Kapitels 7 zusammenfassend darzustellen.

Abbildung 17. Modell der regelgeleiteten Wahrnehmungs- und Denkprozesse vom Input (Reiz) über Reizaufnahme und -weiterleitung, Wahrnehmungsorganisation im Gehirn und Denken bis zum Output mit multiplen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Aspekten
Quelle: eigene Darstellung

Das vorliegende Modell gliedert die Prozesse der Wahrnehmung und des Denkens grob betrachtet in drei Faktoren: Die Reizaufnahme und -weiterleitung, die Wahrnehmungsorganisation im Gehirn und das Denken. Darüber sind die

Kontrollmechanismen bzw. Einflussfaktoren des jeweiligen Faktors vermerkt. Die Pfeile zwischen und unter den Faktoren geben die Wirkrichtung an.

Von den Sinnesorganen aufgenommene **Reize (Input)** werden mittels elektro-chemischer Verfahren über das periphere Nervensystem zum Zentralnervensystem gesandt (**Reizaufnahme und -weiterleitung**). Dabei können mehrere Reize unterschiedlicher Sinnessysteme gleichzeitig verarbeitet werden. Im Modell wird dies durch die fünf parallellaufenden kleinen Pfeile dargestellt.

Über das Rückenmark gelangen die ankommenden Reize ins Gehirn. Im Gehirn werden die Reize gefiltert und weiterverarbeitet, bis sie schlussendlich in den Assoziationsregionen der Hirnrinde zu sinnvollen Ganzheiten verknüpft werden (**Wahrnehmungsorganisation im Gehirn**). Aus unterschiedlichen Einzelteilen (fünf schmale Pfeile) entsteht ein Gesamteindruck (ein breiter Pfeil).

Dieser Gesamteindruck wird im Bewusstsein durch kognitive Prozesse (**Denken**) als Gegenstand, Situation oder Person erkannt und in seiner Bedeutung erfasst. Die Erkenntnis kann zu einem **Output (Reaktion)** führen, welcher wiederum die Umwelt und somit den darauffolgenden Input (Reiz) beeinflusst. Diese Rückkopplung wird im Modell mit dem gestrichelten Pfeil (**situatives Feedback**) dargestellt. Das Erkennen und Erfassen der Bedeutung der Wahrnehmungsinhalte bildet jedoch auch die Basis weiterer kognitiver Prozesse wie beispielsweise Kategorisieren, Planen, Entscheiden oder Schlussfolgern. Durch Akkommodations- und Assimilationsprozesse werden mentale Repräsentationen in mentale Ordnungssysteme zunehmend differenziert kategorisiert und im **Gedächtnis** abgespeichert. Die im Gedächtnis abgespeicherten Erfahrungen wiederum beeinflussen zukünftige Denkprozesse. Daraus ergibt sich zwischen Denken und Gedächtnis eine Art Regelkreis.

Die im Modell mit «**Interdependenz**» beschrifteten Pfeile verweisen darauf, dass die gegenseitige Abhängigkeit nicht nur zwischen Denkprozessen und Gedächtnis besteht, sondern alle Faktoren des Modells in einem reziproken Verhältnis zueinander stehen. Dies inkludiert im weiteren Sinne auch die Kontrollmechanismen und Einflussfaktoren. Es entsteht eine Art Resonanzraum, in welchem Änderungen eines einzelnen Aspekts zu Veränderungen im gesamten Prozess führen können.

Unter dem Modell sind mit Klammern die Wirkungsbereiche **der Perzeption, der Apperzeption, der basalen und der höheren kognitiven Funktionen** gekennzeichnet. Dieses Verständnis deckt sich mit den zu Beginn dieses Kapitels abgebildeten, modellhaften und hypothetischen Trennlinien sensorischer und kognitiver Aspekte der Wahrnehmung und kognitiver Funktionen und wird daher an dieser Stelle nicht erneut ausgeführt. Für die nachfolgenden Kapitel relevant ist jedoch die Einteilung in «**Perzeption**» und «**Denken**». Die

Grundlagen

Besonderheiten von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung werden in «Besonderheiten in der Perzeption» und «Besonderheiten im Denken» unterteilt, wobei die Perzeption sämtliche physiologisch-sensorischen Aspekte ausserhalb des Bewusstseins und das Denken die psychisch-kognitiven Aspekte innerhalb des Bewusstseins umfasst.

Zusammenführung

8 Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus-Spektrum

Im Kapitel 5 wurden Ursachen, Komorbiditäten, Symptomatik und diagnostische Kriterien von Autismus vorgestellt. Diese zum grundlegenden Verständnis notwendigen Ausführungen orientieren sich an den weltweit anerkannten Diagnosekriterien ICD und DSM, welche als Basis der Erfassung von Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme eine defizitäre Betrachtungsweise einnehmen.

Im Sinne der Neurodiversität sind die für das AS spezifischen Verhaltensweisen das Ergebnis einer anderen (neuroatypischen) Wahrnehmung. Auffällige, merkwürdige und auch für das Umfeld herausfordernde Verhaltensweisen sind nicht per se als Defizit bzw. Schwäche zu bewerten, sondern vielmehr als «[...] das richtige Verhalten auf eine andere Wahrnehmung» (Vero, 2020, S. 117) zu betrachten und auf genau dieser anderen Wahrnehmung und dem damit einhergehenden anderen Denkstil liegt der Fokus dieses Kapitels.

Dementsprechend werden einleitend die Besonderheiten im Gehirn, also die neuronalen Grundlagen des AS, in den Blick genommen (s. Kapitel 8.1). Darauf folgend werden die daraus resultierenden Besonderheiten in der Perzeption (s. Kapitel 8.2) und im Denken (s. Kapitel 8.3) zunächst getrennt voneinander betrachtet und anschliessend anhand klassischer sowie neuerer Erklärungsmodelle eingeordnet (s. Kapitel 8.4). Abschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse bzgl. der Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im AS zusammengefasst (s. Kapitel 8.5). Dabei wird die von vielen Autoren und

Fachexperten (z.B. Bölte, Eckert, Girsberger, Müller, Theunissen) vertretene «Stärken-Perspektive» stets mitgedacht.

8.1 Besonderheiten des Gehirns

Die Suche nach neuronalen Grundlagen autismusspezifischer Besonderheiten ist Gegenstand aktueller Forschung. Neuroanatomische, neurochemische und neurophysiologische Studien untersuchen Strukturen und Funktionen des Nervensystems mit dem Ziel, die der veränderten Verarbeitung von Sinnesreizen und höheren kognitiven Funktionen im Gehirn zugrundeliegenden Mechanismen zu entschlüsseln. Die benötigten Daten werden mittels bildgebenden Verfahren (strukturelle Magnetresonanztomographie (sMRT) und funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)) erhoben. Abhängig von der jeweiligen Disziplin werden dabei unterschiedliche Untersuchungsschwerpunkte gesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen Unterschiede in der neuronalen Konnektivität im Gehirn zwischen Personen mit und ohne Autismus sowie die unterschiedliche Aktivierung bestimmter Hirnareale im Zentrum der Betrachtung (Domes, Kumbler, Herpertz-Dahlmann & Herpertz, 2008, S. 261-270; Dziobek & Köhne, 2011, S. 564-571; Freitag, 2015, S. 121 f.; Theunissen, 2020a, S. 13; 2020b, S. 65-69; 2022, S. 47-49).

Aus der Vielzahl an sich teils widersprechenden Studien werden die für die Kernthematik dieser Arbeit als relevant erachteten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse herausgefiltert und nachfolgend zusammengefasst. Die Zusammenstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit sondern ist im Sinne der Fragestellung «**Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum?**» als Komprimierung aktueller Forschungsergebnisse zu betrachten.

8.1.1 Besonderheiten der Hirnentwicklung

Gemäss Theunissen (2020a, S. 13; 2020b, S. 65-69; 2022, S. 47-49) können bei Personen im AS drei miteinander verbundene Phasen der Hirnentwicklung unterschieden werden. In der **ersten Phase** kann nach der Geburt bis zum Kleinkindalter ein beschleunigtes Hirnwachstum sowie ein vergrössertes Hirnvolumen festgestellt werden. Darüber hinaus besteht eine neuronale Hyperkonnektivität, welche das gesamte Gehirn – sämtliche Hirnareale, kurze und lange Verbindungen – betrifft und mit einer Hyperreaktivität, Hyperplastizität und Hyperfunktionalität bestimmter Hirnareale einhergeht. Bestätigt wird dies durch Freitag (2015, S. 121) sowie Domes et al. (2008, S. 261), welche ebenfalls von einer Vergrösserung des Gesamthirnvolumens bei Kleinkindern im AS berichten. Neuere Studien weisen zudem darauf hin, dass Abweichungen in der Kortextentwicklung sowie in der weissen Substanz bereits in einem Alter von sechs Monaten nachgewiesen werden können (Schaer & Kojovic, 2019).

In der **zweiten Phase** der Hirnentwicklung im Kindesalter bis zur Adoleszenz verlangsamt sich das Hirnwachstum und das Hirngewebe stabilisiert sich. Es besteht weiterhin eine partielle Hyperkonnektivität in lokalen Teilregionen. Dies betrifft jedoch nicht die langen Verbindungen zwischen entfernt liegenden Hirnarealen – spätestens im Schulalter verringert sich dort die neuronale Konnektivität zunehmend. Ebenso ist dies in höheren Hirnregionen der Fall, in welchen spätestens im Erwachsenenalter eine «reduzierte funktionale Konnektivität» festgestellt werden kann (Theunissen, 2020b, S. 66). In dieser **dritten Phase** normalisiert sich die Hirnentwicklung, wobei die autismusspezifischen Besonderheiten erhalten bleiben.

In ihren autobiographischen Beschreibungen berichten Brauns (2004) und Seng (o.J.) von relativ plötzlichen und bewussten Veränderungen in der Wahrnehmung. Brauns, bei welchem die Diagnose «frühkindlicher Autismus» gestellt wurde, beschreibt den Verlust seiner Fähigkeit zur Gesichtserkennung als Kleinkind:

Als ich zwei Jahre alt war und schon im Hofhaus wohnte, verloren die Menschen um mich herum ihr Aussehen. Ihre Augen lösten sich in Luft auf. Nebel verschleierte ihre Gesichter. Die Stimmen verdunsteten. Mit der Zeit verwandelten sich die Menschen um mich herum in flatterhafte Schatten, die auf mich wirkten, als wären sie aus dem All in meine Welt herabgeschneit (Brauns, 2004, S. 15).

Demgegenüber beschreibt Seng rückblickend einen «Wechsel seiner Welten» im Alter von 12 Jahren:

Dazu kam noch die Erfahrung meines Weltenwechsels, den ich mit ca. 12 Jahren vollzogen hatte. Zuvor hatte ich in einer abgeschlossenen, unzusammenhängenden Welt gelebt, in der es auch keine Menschen gab, das heisst, [dass] ich Menschen als ebenso 'artfremd' erlebt hatte wie Tiere. Danach fand ich mich in einer Welt voller Menschen und sozialer Anforderungen wieder, die ich nicht ansatzweise verstanden hatte. Ich war plötzlich einsam und isoliert, fühlte mich wie in einer Glasglocke, die mich von allen anderen abschirmte (Seng, o.J.).

Diese Erfahrungsberichte scheinen die phasenhafte Hirnentwicklung zu bestätigen und verweisen darauf, dass diese mit einer qualitativen Veränderung der Wahrnehmung und des Denkens einhergeht.

8.1.2 Neurochemische, neurophysiologische und neuroanatomische Besonderheiten

Autismusspezifische Besonderheiten sind auf neurobiologischer Ebene im Neurotransmittersystem, in der neuronalen Konnektivität sowie in der Aktivierung bestimmter Hirnareale festzustellen. Über die Existenz und den Einfluss anatomischer Besonderheiten besteht Unklarheit.

8.1.2.1 Veränderungen im Neurotransmittersystem

Neurotransmitter sind biochemische Botenstoffe und übertragen Informationen von einer Nervenzelle über den synaptischen Spalt zur dahinterliegenden Nervenzelle (s. Kapitel 7.1). Veränderungen im Neurotransmittersystem betreffen gemäss aktuellen Untersuchungen insbesondere die Neurotransmitter Dopamin, Serotonin, Glutamat und Gamma-Aminobuttersäure (GABA). Die Auswirkungen der Besonderheiten im Neurotransmittersystem sind Gegenstand aktueller Forschung (Freitag, 2015, S. 122 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 38; Theunissen, 2020b, S. 62-65; Theunissen, 2022, S. 48 f.). Da diesbezüglich nur wenige Erkenntnisse vorliegen, wird der Einfluss der Besonderheiten im Neurotransmittersystem bei Kindern im AS hier nicht weiterverfolgt.

8.1.2.2 Atypische neuronale Konnektivität

Wie vorausgehend bereits erläutert, ist im Gehirn von Kindern im AS zunächst eine globale neuronale Hyperkonnektivität feststellbar. Im Laufe der Entwicklung bleiben diese erhöhten neuronalen Verbindungen in niedrigeren Hirnregionen erhalten. In höheren Hirnregionen sowie in den Verbindungen zwischen auseinanderliegenden Hirnarealen kommt es hingegen zu einer neuronalen Hypokonnektivität. Atypische Konnektivitäten konnten insbesondere bei der Amygdala, dem Thalamus sowie Teilen des Grosshirns festgestellt werden. Während die Amygdala, die «Angstzentrale» des Gehirns (s. Kapitel 7.2.1), als hyperreaktiv und der Thalamus, das «Tor zum Bewusstsein» (s. ebd.), als hyperfunktional eingeschätzt werden, scheinen auf höheren Hirnebenen die Verbindungslinien zwischen dem frontalen Kortex und anderen Hirnregionen deutlich reduziert (Freitag, 2015, S. 122; Domes et al., 2008, S. 262 & 270; Dziobek & Köhne, 2011, S. 564-571; Theunissen, 2020a, S. 13; Theunissen, 2020b, S. 65-69; Theunissen, 2022, S. 47-49).

Für die in dieser Arbeit fokussierten Kinder wurde das Alter zwischen sechs bis zehn Jahren definiert. Mit Blick auf die Hirnentwicklung und die Erkenntnisse bzgl. der neuronalen Konnektivität wird dementsprechend von einer Hyperkonnektivität in niedrigen Hirnregionen mit einhergehender lokaler Hyperreaktivität und -funktionalität sowie von reduzierten Verbindungen zu und in höheren Hirnregionen ausgegangen.

8.1.2.3 Veränderte Aktivierung bestimmter Hirnareale

Auffälligkeiten in der Aktivierung konnten in frontalen und temporalen Strukturen des Grosshirns sowie im limbischen System festgestellt werden (Domes et al., 2008, S. 269; Dziobek & Köhne, 2011, S. 564-571; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 38). Mit Blick auf die atypische neuronale Konnektivität in diesen Hirnregionen scheinen die Besonderheiten in der Aktivierung derselben naheliegend.

8.1.2.4 Strukturelle Veränderungen

Das auffällige Hirnwachstum sowie die Besonderheiten im Gewebe des Kleinkindalters reduzieren sich zunehmend und stabilisieren sich im Kindesalter (Theunissen, 2022, S. 47-49). Hirnvolumen und Hirngewebe der in dieser Arbeit in den Blick genommenen Kinder werden dementsprechend als mehrheitlich stabil betrachtet.

Über weitere anatomische Auffälligkeiten sind keine einheitlichen Befunde verfügbar. Während beispielsweise Freitag (2015, S. 121 f.) anatomische Veränderungen (z.B. veränderter Aufbau der Grosshirnrinde und Reduktion des Balkenvolumens) in Betracht zieht, weist Theunissen (2020b, S. 65) darauf hin, dass «nach Ansicht einiger Forscher*innengruppen in Bezug auf die anatomische Struktur des Gehirns zwischen Menschen aus dem Autismus-Spektrum und nicht-autistischen Personen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter keine aussergewöhnlichen Unterschiede [bestehen], die zu einem wesentlichen Verständnis autistischer Verhaltensmerkmale beitragen könnten».

8.2 Besonderheiten in der Perzeption

Während bei der Suche nach den neurologischen Ursachen autismusspezifischer Besonderheiten teils unterschiedliche Daten vorliegen, besteht Einigkeit darin, dass diese die sensorische Wahrnehmung grundlegend beeinflussen. Sensorische Reize werden von Kindern im AS anders aufgenommen und verarbeitet als dies bei neurotypischen Kindern der Fall ist.

8.2.1 Hyper- und Hyposensibilität

Bei der Reizaufnahme wird von einer Hyper- bzw. Hyposensibilität ausgegangen. Dies bedeutet, dass die Reize entweder zu stark (hypersensitiv) oder zu schwach (hyposensitiv) wahrgenommen werden, wobei die betreffenden Sinnesorgane in der Regel einwandfrei funktionieren und sämtliche Sinneskanäle unterschiedlich betroffen sein können. *So kann es vorkommen, dass ein Kind beispielsweise Temperaturempfindungen (Kälte und Hitze) nur sehr reduziert wahrnimmt, aber die leisesten Geräusche, welche von einem neurotypisches Kind kaum beachtet würden, als störend oder gar überfordernd empfindet.* Zudem kann es innerhalb eines Sinneskanals zu unterschiedlichen Wahrnehmungsempfindungen kommen. Zum einen können in derselben Situation verschiedene Reizqualitäten desselben Kanals unterschiedlich empfunden werden und zum anderen können in unterschiedlichen Situationen dieselben Reize zu unterschiedlichen (hyper- oder hypo-)sensorischen Empfindungen führen (Girsberger, 2020, S. 31 f.; Theunissen, 2020b, S. 27-32). *Ein Kind im AS kann also die Kirchenglocken «überhören», das Ticken der Standuhr im Wohnzimmer jedoch in einer Situation als äusserst störend empfinden, aber in einem anderen Moment*

ebenso wie die Kirchenglocke ignorieren. Diese Besonderheit wird im DSM-5 (APA, 2018, S. 65) unter Punkt B.4. als diagnostisches Kriterium aufgeführt: «Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen (z B scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz/Temperatur, ablehnende Reaktion auf spezifische Geräusche, Strukturen oder Oberflächen, exzessives Beriechen oder Berühren von Objekten, visuelle Faszination für Licht oder Bewegungen)».

8.2.2 Atypische Reizfilterung

Eng mit der Hyper- und Hyposensitivität zusammenhängend sind die Besonderheiten in der Reizfilterung. Dabei werden alle Reize einer oder mehrerer Sinnesmodalitäten als gleichwertig behandelt – die Unterscheidung zwischen bedeutungsvollen und irrelevanten Reizen ist erschwert (Theunissen, 2020b, S. 27-32 & 64). Vero (2020, S. 118) schreibt dazu aus der Innenperspektive: «Für mich sind alle Reize gleichwertig. Es gibt weder wichtige noch unwichtige Reize». Die Ursache dieser Besonderheit sieht Wepil (2020, S. 150) in der Qualität und Quantität der Sinneskanäle: Während neurotypischen Kindern mehrere schmale Kanäle zur Verfügung stünden, verfügen Kinder im AS lediglich über einen aber dafür breiten Kanal. Dies führe dazu, dass die Reize zwar ungefiltert, aber dafür in kurzer Zeit in grosser Anzahl aufgenommen werden können.

8.2.3 Hyperselektivität

Häufig werden bestimmte Sinneskanäle – insbesondere der visuelle – bevorzugt bedient, währenddessen andere vernachlässigt werden. Vero (2020, S. 119-122) beschreibt hierzu die «Mono-Wahrnehmung» als Extremvariante der Hyperselektivität: «Ich habe dann auf diesem einen Kanal eine sehr intensive bewusste Wahrnehmung, aber auf allen anderen Sinneskanälen wird viel weniger oder auch gar nichts mehr durchgelassen (hypo). [...] Obwohl ich nicht taub bin, höre ich manchmal nichts, und obwohl ich sehen kann, bin ich oft blind». Die Mono-Wahrnehmung kann unterschiedliche Sinneskanäle betreffen und ganz bewusst als Strategie zur Vermeidung einer sensorischen Überlastung (Overload) zur Reizreduktion eingesetzt werden. Der Wechsel zwischen den Sinneskanälen und somit die Flexibilität der Reizaufnahme ist jedoch erschwert.

Des Weiteren werden Details gegenüber den Gesamtzusammenhängen bevorzugt wahrgenommen. Darauf wird im Rahmen des Konzeptes der «schwachen zentralen Kohärenz» vertieft eingegangen (s. Kapitel 8.4.1) (Girsberger, 2020, S. 31 f.; Theunissen, 2020b, S. 27-32).

8.2.4 Reduzierte sensorische Integration

Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass die Sinneskanäle tendenziell separiert bedient werden – d.h. dass die Reize nur in dem Kanal, in welchem sie empfangen werden, verarbeitet werden. Informationen unterschiedlicher Kanäle werden dementsprechend unzureichend verknüpft, wodurch Integration und Transfer der sensorischen Eindrücke in einen Gesamtzusammenhang nur reduziert stattfinden (Girsberger, 2020, S. 31 f.; Theunissen, 2020b, S. 27-32).

8.3 Besonderheiten im Denken

Die Funktionsweise apperzeptiver und höherer kognitiver Prozesse von Kindern im AS unterscheidet sich von derjenigen neurotypischer Kinder in vielerlei Hinsicht. Nachfolgend werden die für dieser Arbeit relevanten Besonderheiten des Denkens von Kindern im AS zusammengefasst.

8.3.1 Eindimensionalität des Denkens

Wie soeben aufgezeigt, zeichnet sich die Reizaufnahme und -verarbeitung von Kindern im AS mitunter durch die Benutzung einzelner Sinneskanäle, die reduzierte Flexibilität des Wechsels zwischen den Kanälen, die bevorzugte Wahrnehmung von Details (Hyperselektivität) sowie die Vernachlässigung der Integration mehrere Kanäle (reduzierte sensorische Integration) aus. Diese Eindimensionalität der Reizaufnahme und -verarbeitung führt zur Eindimensionalität der darauffolgenden mentalen und kognitiven Prozesse. Häufig ist eine erhöhte Beschäftigung mit einem oder wenigen Interessensgebieten sowie eine eingeschränkte Flexibilität in Denkprozessen feststellbar. Des Weiteren wird logisch-rationales gegenüber ganzheitlich-intuitivem Denken bevorzugt. Auch wird der Einbezug der Sichtweise anderer in eigene Denkprozesse vernachlässigt. Auf die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme wird im Rahmen der «Theory of Mind» vertieft eingegangen (s. Kapitel 8.4.1) (Girsberger, 2020, S. 32 f.).

8.3.2 Wahrnehmungsbezogenes Denken

Bei neurotypischen Kindern wird davon ausgegangen, dass das sprachbezogene und das wahrnehmungsbezogene Denken untrennbar miteinander verbunden sind. Bei Denkprozessen werden Wahrnehmung und Sprache zeitgleich und unbewusst ineinander verschränkt und «das Denken» als Einheit empfunden. Kinder im AS scheinen demgegenüber deutlich zwischen sprachgebundenem und wahrnehmungsbezogenem Denken zu unterscheiden. Dies führt dazu, dass Kinder im AS Aspekte bewusst

wahrnehmen, welche Personen ausserhalb des AS verborgen bleiben (Seng, 2020, S. 187 f.; Theunissen, 2022, S. 50).

Seng (2020, S. 187 f.) beschreibt sein autistisches Denken als in zwei Sphären stattfindend. Die wahrnehmungsgebundene Sphäre, welche autistische Menschen als ihr Bewusstsein wahrnehmen, sei für nicht-autistische Menschen das Unbewusste. Es sei konkret erfahrbar, assoziativ vernetzt und sehr detailgetreu. Die sprachliche Sphäre erachtet er demgegenüber als abstrakt, konzept- und kontextbezogen und sozial verknüpft. Die Dinge stehen nicht für sich alleine, sondern müssen unter Berücksichtigung des sozialen Kontextes mithilfe abstrakter Konzepte gedeutet werden. Dies führt gemäss Seng (2020, S. 187) dazu, dass «[a]us der Perspektive eines wahrnehmungsgebundenen Denkens [...] soziale Wirklichkeiten als ganz und gar unwirklich [erscheinen]».

Das wahrnehmungsbezogene Denken ist einerseits als «Potenzial mit ungeheuren Entwicklungsmöglichkeiten» (Seng, 2020, S. 187) zu betrachten. Der direkte und bewusste Zugang zu sensorischen Inhalten ermöglicht Erfahrungen ohne Einfluss von Vorwissen und Interpretation und kann somit zu beeindruckender Kreativität führen. Andererseits erschwert das «Denken in zwei Sphären» aufgrund der reduzierten Aktivierung eben dieses Vorwissens den intuitiven Zugang zu sprachlich organisierten, sozialen Situationen (Seng, 2020, S. 187 f.; Theunissen, 2020b, S. 91-94). «Diese Besonderheit scheint [...] vor allem ein mangelndes «Gespür» für 'gemeinte' Dinge zu befördern, bei denen nicht-autistische Menschen ein 'gemeinsames' intuitives Vorverständnis unterstellen» (Theunissen, 2022, S. 50).

8.3.3 Visuelles Bild- und Musterdenken

Dr. Temple Grandin ist Professorin für Tierwissenschaften an der Colorado State University, Autistin und sowohl Autorin und Referentin über Tierverhalten als auch über Autismus (Grandin, 2023). Sie beschreibt die Besonderheit autistischer Denkprozesse, wobei sie Aussen- und Innenperspektiven berücksichtigt: «All minds of the autism spectrum are detail-oriented, but how they specialize varies. By questioning many people both on and off the spectrum, I have learned that there are three different types of specialized thinking» (Grandin, 2010). Diese drei «Denksprachen» umfassen das visuelle Denken in Bildern (Bilddenken), das visuelle Denken in Mustern und Strukturen (Musterdenken) sowie das verbale Denken in Worten und Fakten (Wort- und Faktendenken) (Heuer, 2020, S. 174 f.; Theunissen, 2020b, S. 88-90). Das primär visuelle Denken gilt als typisch für den frühkindlichen Autismus und das Wort- und Faktendenken als typisch für «motorisch unbeholfene Asperger-Autisten» (Heuer, 2020, S. 175). Mit Blick auf die kognitive und damit einhergehende sprachliche Beeinträchtigung der in dieser Arbeit fokussierten Kinder wird dementsprechend die Relevanz des verbalen Wort- und Faktendenkens als gering

eingeschätzt und nachfolgend nicht weiter ausgeführt. Der Fokus liegt auf dem Bild- und dem Musterdenken.

Bilddenken: Diese visuelle Denksprache beinhaltet die Fähigkeit, durch den direkten Zugriff auf das visuelle Gedächtnis in fotorealistischen Bildern ohne Worte zu denken. Ermöglicht wird dies durch den direkten Zugang zu primären Teilen des Gehirns, welche neurotypischen Personen nicht zugänglich sind. Durch Assoziationen werden gespeicherte Bilder abgerufen und eingehende Informationen mit diesen verglichen, um sich so ein Bild des bisher Unbekannten zu machen. Aufgrund dieser mentalen Prozesse vergleicht Grandin (Grandin; zitiert nach Theunissen, 2020b, S. 88-90), welche sich selbst als Bilddenkerin beschreibt, ihr Gehirn mit einer Google-Suchmaschine. Wie auch bei einer Suchmaschine lassen sich Hauptwörter und Beschreibungen einfacher als abstrakte Aussagen und Texte oder räumliche Begriffe in Bilder fassen (Drenkhahn mit Heuer, 2020, S. 133; Theunissen, 2020b, S. 88-90).

Musterdenken: Das Denken in Mustern, Formen und Strukturen beinhaltet wie das Bilddenken eine assoziative Denkleistung, bei welcher allerdings nicht konkrete Bilder sondern Muster, Formen und Strukturen abgebildet werden. Die Vergegenständlichung und Abspeicherung eintreffender Informationen ist dementsprechend nicht bildlich, sondern räumlich und puzzlehaft-formbezogen. Musterdenkende Kinder im AS zeigen häufig herausragende Fähigkeiten in den Fachbereichen Mathematik und/oder Musik (Theunissen, 2020b, S. 90 f.). Ein heute erwachsener Mann im AS gibt anhand der Erlebnisse seiner Kindheit einen beeindruckenden Einblick in diese Art des Denkens, wobei er seine Erfahrungen nicht aus der Ich-Perspektive sondern aus der dritten Person beschreibt:

Die innere Welt war eine Welt der Wiederholungen. Der Muster. Letztlich der Zahlen. Eine Welt, die ihn immer begeistern würde. Ein Leben lang. Diese Zahlen, diese Wiederholungen, diese Muster erfand er nicht, er entdeckte sie, traf sie überall an. Im Sport, beim Musizieren, beim Landkartenlesen und beim Landkartenzeichnen, beim Sammeln der alten Zeitungen auf dem Abfallberg und beim Verkauf an den Altpapierhändler. Und wenn der Sechsjährige nach stundenlangem Slalomtraining alleine vor Grossmutter's Haus in die Schneeflocken startete, glaubte er, auch darin Regelmässigkeiten zu entdecken. Regelmässigkeiten im Unregelmässigen (unbekannter Autor; zitiert nach Girsberger, 2020, S. 15).

Assoziative Denkleistungen und ein ausgeprägter Blick für Details sind den beiden visuellen Denktypen gemein. Die abgespeicherte Datenbank aus Bildern bzw. Mustern ermöglichen einen intuitiven Zugang zu funktionalen Zusammenhängen. Aufgrund der Unmengen an Details und möglichen Assoziationen ist die Erfassung des Wesentlichen und somit die Übersicht über den Gesamtzusammenhang erschwert (Theunissen, 2020b, S. 90 f.).

Im Gegensatz zu visuellen Denktypen denken neurotypische Kinder in einer Kombination aus Wörtern und vagen Bildern. Ihr Denken spiegelt keine Abbildungen der

Wahrnehmungsinhalte, sondern stellt eine Reduktion der Wirklichkeit dar. Das Bildungssystem und die gesamte Umwelt ist dementsprechend wirklichkeitsreduziert und textorientiert ausgerichtet. Für visuell denkende Kinder im AS bedeutet dies eine permanente Übersetzungsleistung von verbal und schriftlichen Informationen in Bilder oder Muster, Formen und Strukturen. Diese «ständigen Umwandlungsprozesse[n] zwischen der äusseren und der inneren Informationswelt» (Drenkhahn mit Heuer, 2020, S. 129) sind zeit- und energieintensiv, benötigen den Einsatz kognitiv herausfordernder Strategien und erschweren intuitive Anwendung von (Vor-)Wissen. Dies bedeutet, dass insbesondere in sozialen Situationen hohe kognitive Leistungen in einer immensen Geschwindigkeit notwendig sind (Drenkhahn mit Heuer, 2020, S. 126-132). «Wer als Autist/in nicht in der Lage ist, diese mentale Kondition mitzubringen, fällt unweigerlich durch sein verzögertes Kommunikationsverhalten und Agieren auf, welches sich wiederum für das Umfeld als unerklärlich ggf. als absonderlich darstellt» (Drenkhahn mit Heuer, 2020, S. 129).

8.4 Neurowissenschaftliche Erklärungsmodelle zu den Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken

Es existieren eine Vielzahl Erklärungsmodelle, welche unterschiedliche Aspekte des Autismus in den Blick nehmen und zu erklären versuchen. Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung sind die Modelle als einander ergänzen und nicht als widersprüchlich zu verstehen.

Lange Zeit waren drei Erklärungsmodelle – namentlich die «schwache zentrale Kohärenz», die «Theory of Mind» und die «exekutive Dysfunktion» – wegweisend für die Erklärung autismusspezifischer Besonderheiten. Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung und aus neurowissenschaftlichen Untersuchungen führten zu Erweiterungen bestehender sowie zur Konzipierung neuer Erklärungsmodelle. Nachfolgend werden die Modelle dementsprechend in klassische und neuere Erklärungsmodelle unterteilt.

8.4.1 Klassische Erklärungsmodelle

Die drei klassischen Erklärungsmodelle befassen sich mit der zentralen Kohärenz, der Empathiefähigkeit und den exekutiven Funktionen. Sie sind nach wie vor zentral für das Verständnis der autismusspezifischen Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken, werden jedoch durch neuere Modelle ergänzt und erweitert.

8.4.1.1 *Zentrale Kohärenz und visuelle Wahrnehmung*

Die zentrale Kohärenz umfasst die Fähigkeit, Informationen als Ganzes in ihrer kohärenten Gestalt wahrzunehmen, ihnen unter Berücksichtigung des Kontextes eine Bedeutung zu

verleihen und sie aufgrund dessen miteinander in ein Bezugssystem einzuordnen. Im Rahmen der Besonderheiten in der Perzeption wurde bereits beschrieben, dass Kinder im AS bei der Reizaufnahme einerseits Details gegenüber Gesamtzusammenhängen bevorzugt wahrnehmen (Hyperselektivität) und diese andererseits unzureichend miteinander verknüpfen (reduzierte sensorische Integration). Dementsprechend geht das Konzept der schwachen zentralen Kohärenz davon aus, dass Kinder im AS im Gegensatz zu neurotypischen Kindern nicht global sondern detailfokussiert wahrnehmen. Das Konzept beschreibt ein Defizit kontextorientierter, globaler Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, welches mit Schwierigkeiten bei der Gesichtserkennung und Deutung von Mimik anderer Personen sowie mit Problemen in der sozialen Kommunikation und Interaktion einhergeht, da dazu eine ganzheitliche und kontextgebundene Wahrnehmung erforderlich ist (Girsberger, 2020, S. 183 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 40 f.).

Müller (2009, S. 22-26) untersuchte im Rahmen der visuellen Wahrnehmung die Reizaufnahme, Wahrnehmungsorganisation und die Fähigkeit der Identifizierung und Kategorisierung visueller Informationen. Dabei bestätigt er die bereits beschriebene sensorische Hyper- und Hyposensibilität bei der Reizaufnahme sowie eine teilweise Inkonsistenz visueller Wahrnehmung, wobei visuelle Probleme insbesondere bei Kindern mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung vorliegen. Bei der Wahrnehmungsorganisation im Gehirn werden normalerweise einzelne Merkmale durch die gerichtete Aufmerksamkeit zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Bei Kindern im AS konnten ein enger Aufmerksamkeitsfokus (Tunnelblick) sowie veränderte Aufmerksamkeitsprozesse festgestellt werden. Kinder im AS orientieren sich in der Regel an anderen Hinweisreizen und haben Schwierigkeiten, «[...] sich von einem einmal fokussierten Reiz zu lösen und die Aufmerksamkeitsrichtung zu wechseln» (Müller, 2009, S. 23). Dadurch verfügen Kinder im AS über eine überdurchschnittliche Fähigkeit zur Aufgliederung von Gesamtbildern in einzelne Merkmale – sie können kleine Elemente in grossen Mustern erkennen und ähnliche Dinge voneinander unterscheiden. Entsprechend des Konzeptes der schwachen zentralen Kohärenz nimmt jedoch der Kontext einen geringen Einfluss auf die Wahrnehmung und auch die Probleme bei der holistischen Gesichtswahrnehmung können durch detailorientierte Wahrnehmung bestätigt werden. «Auf der dritten Ebene des Identifizierens und Einordnens wird dem wahrgenommenen Bild eine Bedeutung zugewiesen. Hierzu erfolgt ein Abgleich mit bekannten Gedächtnisinhalten und dem Situationskontext. Die neu eintreffende Information wird in das bestehende Kategoriensystem eingegliedert und beeinflusst dessen Aufbau» (Müller, 2009, S. 23). Bei Kindern im AS ohne kognitive Beeinträchtigung konnte in der Regel eine intakte Fähigkeit zur Kategorienbildung festgestellt werden. Hierbei scheinen jedoch starre Regeln befolgt und

auf die Bildung von Prototypen als Repräsentanten einer Kategorie weitgehend verzichtet zu werden. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass Kinder im AS sehr wohl in der Lage sind, globale Bedeutungszusammenhänge zu erkennen und zu berücksichtigen, dass sie eigenaktiv und spontan aber – entgegen der normtypischen Wahrnehmung, welche auf die Erfassung einer sinnvollen Ganzheit ausgerichtet ist (s. Kapitel 7.3) – eine detailorientierte Herangehensweise bevorzugen. Somit kann das Konzept der schwachen zentralen Kohärenz gemäss Müller (2009, S. 25 f.) nur teilweise bestätigt werden. Die Neufassung des Konzeptes nimmt diese Erkenntnisse auf und hält fest, dass die zentrale Kohärenz bei Kindern im AS «nicht zwangsläufig mit globalen Problemen einhergeht, sondern eher als Vorzug gegenüber Details ('local bias') zu verstehen ist» (Müller, 2009, S. 26).

Das «Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit» kann als Neuerung bzw. als erweitertes Verständnis des Konzeptes der «schwachen zentralen Kohärenz» verstanden werden. Das Modell wird dementsprechend im Rahmen der neueren Erklärungsmodelle vorgestellt (s. Kapitel 8.4.2).

8.4.1.2 Theory of Mind und Empathiefähigkeit

Die Empathie umfasst eine kognitive und eine emotionale Komponente. Die kognitive Empathie wird definiert als das kognitive Verstehen der Perspektive anderer, die affektive oder emotionale Empathie umfasst die emotionale Reaktion auf beobachtete Gemütszustände anderer (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 40).

Die «Theory of Mind» oder «Theorie der Mentalisierung» (ToM) betont als Komponente der Empathie vor allem deren kognitiven, bewussten Anteil. Sie beinhaltet die Fähigkeit, sich mental in andere Personen hineinzusetzen, deren mentale Prozesse nachzuvollziehen (Perspektivenübernahme) und daraus Rückschlüsse auf deren (affektives) Erleben und Handeln abzuleiten. Voraussetzung für eine gelingende Perspektivenübernahme ist die Erkennung der Gefühle, Gedanken, Absichten, Ideen und Erwartungen anderer Menschen. Bei Kindern im AS ist diese Fähigkeit eingeschränkt – «sie neigen dazu, anderen Menschen die gleichen Ideen und Absichten zuzuschreiben, wie sich selbst» (Girsberger, 2020, S. 182).

Die ToM wird beeinflusst durch allgemeine kognitive sowie sprachliche Fähigkeiten sowie die Fähigkeit zur gerichteten Aufmerksamkeit. Somit ist naheliegend, dass die sprachlichen und aufmerksamkeitsbezogenen Besonderheiten von Kindern im AS ihre Fähigkeit zur Perspektivenübernahme prägen. Darüber hinaus sind in der sozialen Entwicklung von Kindern im AS einige Besonderheiten feststellbar, welche die ToM ebenfalls beeinflussen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39-46):

- Die **Präferenz für Gesichter** kann bereits bei Säuglingen nachgewiesen werden. Sie wird als Motiv zur sozialen Interaktion verstanden. Gemäss Kamp-Becker und Bölte (2021, S. 43) schenken Kinder im AS «[...] Objekten eine deutlich höhere Aufmerksamkeit als Menschen. Die soziale Motivation ist deutlich reduziert». Funktionale Bildgebungsstudien konnten nachweisen, dass bei der Wahrnehmung von Objekten und Gesichtern keine signifikante Unterscheidung in der Hirnaktivierung festgestellt werden kann. Somit scheint zumindest eine fehlende Präferenz von Gesichtern bestätigt (Domes et al., 2008, S. 269; Dziobek & Köhne, 2011, S. 564-567).
- Die **geteilte Aufmerksamkeit** (trianguläre Koordination zwischen dem Kind, dem Gegenüber und einem Gegenstand) stellt ein wichtiger Entwicklungsschritt der frühkindlichen Entwicklung des sozialen Lernens dar. Sie schafft eine erste gemeinsame Basis zwischen dem Kind und seinem Gegenüber. Bei Kleinkindern im AS ist die Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit deutlich eingeschränkt.
- Die frühkindliche Fähigkeit zur **Imitation** fördert die Fähigkeit der Emotionserkennung, da über das Nachahmen der Mimik die zugrundeliegende emotionale Aussage erschlossen wird. Kleinkinder im AS zeigen gegenüber neurotypischen Gleichaltrigen ein deutlich reduziertes Imitationsverhalten.
- Eine **ganzheitliche Wahrnehmung** ist notwendig, um kontextuelle Bedingungen zu berücksichtigen und die Mimik anderer zu erkennen, um so Rückschlüsse auf das emotionale Befinden des Gegenübers zu ziehen. Kinder im AS bevorzugen jedoch, wie vorausgehend anhand der zentralen Kohärenz aufgezeigt wurde, bereits im Kleinkindalter eine detailorientierte Wahrnehmung. «Betroffene Kinder fallen dadurch auf, dass sie eher an Details von Spielzeug Interesse zeigen und mit dem Spielzeug nicht in seiner eigentlichen Funktion spielen» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 44).
- Die **Wahrnehmung von Emotionen** ist bereits im Alter von vier Monaten nachweisbar. In diesem Alter können neurotypische Säuglinge zwischen fröhlichen und traurigen Gesichtern unterscheiden. Im Laufe der Entwicklung wird die Emotionserkennung differenzierter, sodass zunächst primäre (Freude, Ärger, Trauer, Überraschung, Furcht und Ekel) und anschliessen sekundäre (komplexere) Emotionen (z.B. Scham, Eifersucht oder Schadenfreude) erkannt werden. Kinder im AS haben Schwierigkeiten bei der Erkennung von Emotionen. «Insbesondere wenn Gefühle nicht eindeutig, sondern eher subtil ausgedrückt werden, bereitet das richtige Erkennen der Emotionen deutliche Schwierigkeiten» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 44).

Es scheint naheliegend, dass die fehlende Präferenz für Gesichter, die (frühkindlichen) Besonderheiten in der geteilten Aufmerksamkeit und im Imitationsverhalten sowie die detailorientierte Wahrnehmung von Kindern im AS zu einer beeinträchtigten oder zumindest veränderten Wahrnehmung von Emotionen führen. Die Wahrnehmung von Emotionen bildet

den Grundbaustein der ToM im Sinne der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Insofern scheinen die Besonderheiten in der ToM von Kindern im AS unter anderem das Resultat einer abweichenden sozialen Entwicklung zu sein (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 42-46).

Die «Hypothese der unausgewogenen Empathie» befasst sich ebenfalls mit der Empathie als multidimensionales Konstrukt, wobei der in der ToM nicht berücksichtigten emotionalen Komponente einen besonderen Stellenwert zukommt. Auf die «Hypothese der unausgewogenen Empathie» wird im Rahmen der neueren Erklärungsmodell eingegangen (s. Kapitel 8.4.2).

8.4.1.3 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen sind höhere kognitive Funktionen (ICF b164) (WHO, 2017a, S. 92). Sie umfassen vielfältige Prozesse, die der Selbstregulation und zielgerichteten Handlungssteuerung dienen und ermöglichen eine konstruktive Bewältigung des Alltags. Planung, Initiierung, Koordination und Beendigung von Handlungen, Entscheidungen für Prioritäten- und Zielsetzungen, flexibles Reagieren und Anpassen an veränderte Bedingungen und kreative Lösungsfindungen sind Teilprozesse davon. Grundlage bilden dabei mitunter Fähigkeiten zur Aufmerksamkeitssteuerung und Impulskontrolle sowie eine situationsadäquate Berücksichtigung des Kontextes. Auf Gehirnebene ist die Leistungsfähigkeit der Frontallappen (insbesondere des präfrontale Cortex) sowie des Thalamus Voraussetzung einer gezielten Handlungssteuerung (Girsberger, 2020, S. 168 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39).

Bei Kindern im AS wird von einer exekutiven Dysfunktion ausgegangen. Die Schwierigkeiten in der gezielten Handlungsplanung werden durch Probleme in der Aufmerksamkeitssteuerung, Auffälligkeiten in der Impulskontrolle und einen Mangel an kognitiver Flexibilität begründet (s. Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Daraus resultieren unter anderem Probleme bei der Gliederung komplexer Handlungen in Teilschritte, Schwierigkeiten bei der Generierung neuer Ideen und dem vorausschauenden Problemlösen und somit eine Inflexibilität im alltäglichen Handeln (Girsberger, 2020, S. 168 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39). Funktionelle Bildgebungsstudien lassen die Schlussfolgerung zu, dass die veränderte Aktivierung bestimmter Hirnregionen (insbesondere Frontalhirn und Thalamus) sowie die veränderte neuronale Konnektivität als Grundlage dieser autismuspezifischen Besonderheiten in Frage kommen (s. Kapitel 8.1) (Dziobek & Köhne, 2011, S. 568-570).

Motorische Probleme werden bei der Theorie der exekutiven Dysfunktion nicht berücksichtigt. Für Zöllner (2020, S. 153) ist dies aus der Innenperspektive nicht nachvollziehbar. Für ihn «steht ausser Frage, dass wir [Personen mit Autismus] ‘motorische Störungen’ haben, die unsere [ihre] Handlungskompetenz beeinträchtigen». Ihm zufolge

umfassen die Probleme Fein- und Grobmotorik und müssen im Zusammenhang mit den autismusspezifischen Wahrnehmungsbesonderheiten betrachtet werden. «Körpergefühl und Körperbild können erheblich beeinträchtigt sein, was dazu führt, dass der Körper nicht ausführt, was die Person will» (Zöller, 2020, S. 156).

Unabhängig davon, ob eine motorische Störung vorliegt oder nicht, die Folgen der eingeschränkten Planung, Initiierung und Koordination gezielter Handlungsabläufe sind vielschichtig und können die Bewältigung des Alltags erheblich erschweren.

8.4.2 Neuere Erklärungsmodelle

Die neueren Theorien, Modelle und Hypothesen stehen mit den oben aufgeführten klassischen Ansätzen in keinem Widerspruch, sondern sind als Ergänzungen und Weiterentwicklungen auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Erkenntnisse zu verstehen. Die Liste ist jedoch nicht abschliessend. Die Ergebnisse der Forschung haben zu einer Vielzahl unterschiedlichster Theorien und Modelle geführt, welche sich teilweise überschneiden aber bislang keine gemeinsame Basis aufweisen. Ähnlich wie bei den traditionellen Ansätzen, werden auch in den neueren Konzepten spezifische Besonderheiten von Autismus mehr oder weniger separiert betrachtet.

8.4.2.1 *Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit (Enhanced Perceptual Functioning)*

Das «Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit» (Enhanced Perceptual Functioning) stellt auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Erkenntnisse eine Weiterentwicklung des vorausgehend beschriebenen klassischen Konzepts der schwachen zentralen Kohärenz dar. Dabei wird von einer von Natur aus anders gerichteten (atypischen) Wahrnehmung ausgegangen.

Grundlage des Modells bilden zwei unterschiedlich gerichtete Vorgänge bei der Wahrnehmungsverarbeitung: **Bottom-up-Prozesse** sind «von unten nach oben» gerichtet. Die Prozessrichtung geht vom Konkreten zum Abstrakten bzw. vom Unter- zum Übergeordneten. **Top-down-Prozesse** verlaufen «von oben nach unten». Die Prozessrichtung geht vom Abstrakten zum Konkreten bzw. vom Über- zum Untergeordneten. Diese Vorgänge können am bereits bekannten Beispiel des Löffels verdeutlicht werden: *Zunächst werden die elementaren Eigenschaften «silbern, hart, kühl, lang, dünn» wahrgenommen und zu einem Gesamteindruck zusammengefügt (bottom-up).* *Unterschiedliche Gegenstände dieser Art werden mithilfe kognitiver Prozesse unter dem Oberbegriff «Löffel» als Hilfsmittel der Nahrungsaufnahme subsumiert und ggf. mit anderen ähnlichen Gegenständen – wie beispielsweise Messer und Gabel – in Beziehung gesetzt. Es kommt zur Kategorien- und Begriffsbildung, welche als Grundlagen der Apperzeption bereits*

beschrieben wurden (s. Kapitel 7.3). Diese kategorialen Systeme wiederum können als Vorwissen betrachtet werden, welches in konkreten Situationen zu (Wieder-)Erkennung, kontextgeleitetem Denken und Handeln befähigt (top-down).

Im Gegensatz zu neurotypischen Kindern ist die Wahrnehmung von Kindern im AS vermehrt auf Bottom-up-Prozesse ausgerichtet – Wahrnehmungsprozesse auf niedriger Ebene nehmen vermehrt Einfluss auf höhere Hirnareale, während der Einfluss höherer Hirnareale reduziert ausfällt. Während also neurotypische Kinder zur Aufgabenbewältigung auf (Vor-)wissen und Erfahrungen zurückgreifen (s. Kapitel 7.3), operieren Kinder im AS eher mit lokalen Daten und Strategien. Dies betrifft sowohl die Verarbeitung und Erfassung lokaler Reize als auch die Bewältigung komplexer Aufgaben. Das Bottom-up-Denken von Kindern im AS ist eine eher datengeleitete, das Top-down-Denken von neurotypischen Kindern eine eher kontextbezogene Form der Informationsverarbeitung.

Die erhöhte Anwendung von Bottom-up- und der reduzierte Einsatz von Top-down-Prozessen kann neurowissenschaftlich begründet werden. Dabei wird die bereits mehrfach erwähnte atypische neuronale Konnektivität bei Kindern im AS mitunter als Ursache der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit diskutiert. Demzufolge begünstigen die lokale Hyperkonnektivität und Hyperfunktionalität von niedrigen Hirnregionen Bottom-up-Prozesse, während Top-down-Prozesse durch die Hypokonnektivität zwischen weit auseinanderliegenden Hirnregionen – insbesondere zwischen frontalen und temporalen Hirnregionen – reduziert werden. Ebenfalls konnten Auffälligkeiten in der Aktivierung bestimmter Hirnregionen festgestellt werden. Funktionelle Bildgebungsstudien lassen auf eine erhöhte Aktivierung von Hirnregionen für visuell-perzeptuelle Prozesse und eine verminderte Aktivierung höherer Hirnregionen, welche mit Sozialverhalten assoziiert werden, schliessen.

Allerdings sind diese erweiterten Wahrnehmungsfunktionen nicht als Defizit zu verstehen oder mit einer kognitiven Beeinträchtigung gleichzusetzen. Probleme im Top-down-Kontrollsystem können durch kompensatorische Strategien ausgeglichen werden. Dennoch führt die von Natur aus anders gerichtete Wahrnehmung zu unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Auf der negativen Seite ist die Aktivierung von (Vor-)Wissen und Erfahrungen erschwert und zeitintensiv – es kommt zu einem reduzierten Einsatz intuitiven Vorverständnisses. Weiter bestehen Schwierigkeiten, komplexe Situationen zu erfassen. Dies kann mitunter insbesondere in sozialen Situationen zu einer mangelnden Flexibilität und einem dadurch begründbaren Widerstand gegen Veränderungen führen. Auf der positiven Seite kann die erhöhte Detaillerkennung zu einer ungewöhnlich akkuraten Systematisierungsfähigkeit führen. Die «Theorie des Systematisierens» geht davon aus, dass jedem System Regeln zugrunde liegen. Insbesondere in den Professionsbereichen Mathematik und Technik verhilft eine detailfokussierte Wahrnehmung dazu, Systeme zu

analysieren und zu konstruieren (Theunissen, 2020b, S. 75-78; Theunissen, 2022, S. 49 f., 53 & 63 f.).

8.4.2.2 Hypothese der unausgewogenen Empathie (*Empathy Imbalance Hypothesis*)

Die «Hypothese der unausgewogenen Empathie» (*Empathy Imbalance Hypothesis*) kann als Weiterentwicklung bzw. Ergänzung der «Theory of Mind» betrachtet werden. Der Unterschied besteht darin, dass die «Hypothese der unausgewogenen Empathie» explizit zwischen der kognitiven Empathie (CE) und der emotionalen Empathie (EE) differenziert und den Einfluss der EE bei den autismusspezifischen Besonderheiten in der sozialen Interaktion berücksichtigt.

Die CE bezieht sich gemäss der «Hypothese der unausgewogenen Empathie» auf die Prozesse der Mentalisierung zur Erfassung und Übernahme der Perspektive des Gegenübers und deckt sich mit dem der ToM zugrundeliegenden Verständnis der kognitiven Komponente der Empathie. Die EE wird demgegenüber in zwei Komponenten unterteilt: Erstens eine direkte EE und zweitens eine indirekte EE. Die direkte EE erfolgt spontan und ohne kognitive Beteiligung. Die indirekte EE bezieht sich auf den emotionalen Zustand einer anderen Person und wird durch die Fähigkeit zur CE beeinflusst. Analog zur ToM geht die «Hypothese der unausgewogenen Empathie» von einem Defizit an kognitiver Empathie (CE) aber entgegen der ToM von einer zusätzlich erhöhten emotionalen Empathie (EE) aus. Das Gleichgewicht zwischen der CE und der EE bildet dabei die Grundlage für die psychische Ausgeglichenheit. Durch die Defizite der CE und die erhöhte EE ist diese Balance bei Kindern im AS nicht gegeben, was zu einem Stresserleben führt. Darüber hinaus sei die «erhöhte Affektivität schwer kontrollierbar und häufig so überwältigend, dass sie nicht nur Stress und Ängste erzeuge, sondern auch als schmerzhaft erlebt werde» (Theunissen, 2020b, S. 60). Dies wiederum habe vielfältige Verhaltensauffälligkeiten (wie stereotype und repetitive oder selbststimulierende Verhaltensweisen, monotropistische Aufmerksamkeitsfokussierung oder sozialer Rückzug) zur Folge, welche als Strategien zur Vermeidung von erhöhter Affektivität zu betrachten und nicht auf einen Mangel an Empathie zurückzuführen seien (Theunissen, 2020b, S. 59-62).

Abschliessend soll unabhängig von der Orientierung an der «Theory of Mind» oder der «Hypothese der unausgewogenen Empathie» nicht unerwähnt bleiben, dass nicht nur Personen im AS Schwierigkeiten damit haben, die Perspektive neurotypischer Menschen einzunehmen, sondern es umgekehrt neurotypischen Personen ebenso schwerfällt, sich in Menschen mit Autismus hineinzusetzen. Heuer (2020, S. 181) verweist diesbezüglich aus der Innenperspektive darauf, dass Kommunikationsprobleme bei Gesprächen unter Personen im AS kaum auftauchen – somit könne nicht von einer generell eingeschränkten ToM bzw. CE ausgegangen werden.

8.4.2.3 Theorie der intensiv erlebten Welt (*Intense World Theory*)

Die «Theorie der intensiv erlebten Welt» (*Intense World Theory*) geht davon aus, dass die mit Autismus einhergehende Hyperfunktionalität und Hyperreaktivität bestimmter Hirnregionen dazu führt, dass Umweltreize übermässig intensiv (hypersensibel) wahrgenommen werden (s. Kapitel 8.1 und 8.2). Insbesondere die Amygdala wird als hochsensibel und hyperreaktiv eingeschätzt – sie «erzeuge Stress, Ängste oder Schmerzen und befördere ein 'Angstgedächtnis'» (Theunissen, 2020b, S. 58). Analog zur «Hypothese der unausgewogenen Empathie» führt das Stress- und Angsterleben zu vielfältigen Verhaltensauffälligkeiten, welche der psychischen Entlastung dienen. Entgegen der «Hypothese der unausgewogenen Empathie» werden kognitive Besonderheiten jedoch nicht als isolierte defizitäre Merkmale, «sondern als Folge einer hyperreaktiven Affektivität durch eine hyperfunktionale Amygdala betrachtet» (Theunissen, 2020b, S. 60). Diese beeinflusst das Zusammenspiel zwischen niedrigeren und höheren kognitiven Prozessen und kann dazu führen, dass elementare Informationen nicht in höhere Hirnregionen transferiert werden. Nebst den bereits erwähnten, negativ behafteten Verhaltensauffälligkeiten sind die spezialisierte Wahrnehmung von Details, aussergewöhnlich schnelle Lernprozesse sowie überdurchschnittliche Gedächtnisleistungen und Erinnerungsvermögen als mögliche positive Auswirkungen zu nennen (Theunissen, 2020b, S. 57-59).

8.4.2.4 Predictive Coding

Der Predictive-Coding-Ansatz beschreibt kognitive Prozesse der vorhersagenden Einordnung von Informationen. Auf der Grundlage von Vorwissen (internale Modelle) und unter Berücksichtigung des Kontexts werden mittels Bottom-up- und Top-down-Prozessen permanent Erwartungen und Vorhersagen über eintreffende (sensorische) Informationen abgeleitet. Stimmen diese **Vorhersagen (predictions)** nicht mit den eintreffenden Informationen überein, kommt es zu einem **Vorhersagefehler (predictive error)**. Internale Modelle werden angepasst und aktualisiert, sodass Vorhersagefehler künftig möglichst vermieden werden können. Um eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen der Vorhersage und der eintreffenden Information zu erzielen, müssen insbesondere zwei Komponenten berücksichtigt werden: Die Variabilität der Umwelt und die Gewichtung der Vorhersagefehler. In stabiler und vertrauter Umgebung können eintreffende (sensorische) Informationen zutreffender vorhergesagt werden als in einer unbeständigen und unbekanntem Umgebung (Variabilität der Umwelt). Vorhersagefehler ergeben sich somit in einer unbekanntem Umgebung mit grösserer Wahrscheinlichkeit und werden entsprechend als weniger gravierend gewichtet (Gewichtung der Vorhersagefehler) (Eckert, 2022, S. 32 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 41 f.). *Befindet sich beispielsweise ein Kind beim Puzzeln im Wohnzimmer des Elternhauses, können zu erwartende eintreffende sensorische*

Informationen – beispielsweise die Stimme der Mutter, das Ticken der Standuhr, der Duft der Zimmerpflanze oder Ähnliches – relativ gut eingeordnet werden. Befindet sich dasselbe Kind jedoch auf dem Gehsteig einer fremden Stadt, ist das Spektrum an möglichen eintreffenden Informationen dermassen breit, dass kaum Vorhersagen getroffen werden können und somit getroffene Vorhersagen weniger Gewichtung beigemessen werden sollte.

Bei Kindern im AS bestehen Schwierigkeiten, die beiden Komponenten Variabilität und Gewichtung bei der Vorhersage zu berücksichtigen. Unabhängig von der vorgefundenen Umwelt werden sehr genaue und präzise Vorhersagen getroffen. Die unzureichende Berücksichtigung der Umwelt sowie die hohe Genauigkeit führen zu einer hohen Erwartung der Übereinstimmung zwischen der Vorhersage und der eintreffenden Information, sodass Vorhersagefehler übermässig stark gewichtet werden. Auf neurowissenschaftlicher Ebene wird die Ursache der Besonderheiten des Predictive-Coding bei Kindern im AS in deren atypischen neuronalen Konnektivität gesehen (Eckert, 2022, S. 32 f.; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 41 f.).

8.4.3 Tabellarische Übersicht über die neurowissenschaftlichen Erklärungsmodelle

Zugunsten der Übersichtlichkeit werden in Tabelle 9 die Kernaussagen der jeweiligen Modelle sowie deren neurowissenschaftliche Basis zusammengefasst. Dabei werden die klassischen und neueren Erklärungsmodelle entsprechend ihrer Schwerpunktsetzung einander zugeordnet.

Tabelle 9
Übersicht über die neurowissenschaftlichen Erklärungsmodelle

Modell	Schwerpunkt	Neurowissenschaftlicher Erklärungsansatz
Schwache zentrale Kohärenz	<ul style="list-style-type: none"> + enger Aufmerksamkeitsfokus + detailfokussierte Wahrnehmung - reduzierte globale Wahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> • atypische Reizfilterung • Hyperselektivität • reduzierte sensorische Integration
Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - reduzierte Top-down-Prozesse + vermehrte Bottom-up-Prozesse 	<ul style="list-style-type: none"> • atypische neuronale Konnektivität • atypische Aktivierung

Modell	Schwerpunkt	Neurowissenschaftlicher Erklärungsansatz
Theory of Mind (ToM)	- reduzierte kognitive Empathie	(kognitive, sprachliche und aufmerksamkeitsbezogene Besonderheiten sowie Besonderheiten in der sozialen Entwicklung)
Hypothese der unausgewogenen Empathie	- reduzierte kognitive Empathie + erhöhte emotionale Empathie	---
Exekutive Funktionen	- Schwierigkeiten in der Planung, Initiierung und Koordination von Handlungen	atypische neuronale Konnektivität (frontaler Kortex und Thalamus)
Theorie der intensiv erlebten Welt	+ übermässig intensiv wahrgenommene Umweltreize	Hypersensibilität aufgrund einer hyperreaktiven Amygdala
Predictive Coding	- reduzierte Berücksichtigung der Umweltvariabilität + vermehrte Vorhersagefehler und stärkere Gewichtung	atypische neuronale Konnektivität

Anmerkung. Die klassischen Modelle sind in dunklem, die neueren in hellem Grün schattiert und entsprechend ihrem Schwerpunkt zusammengefasst.

Quelle: eigene Darstellung

8.5 Zusammenfassung

Autismus ist genetisch bedingt und neurologisch basiert. Dies bedeutet, dass die Sinnessysteme intakt sind und der Ursprung der Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken in neuronalen Prozessen im Gehirn zu finden ist. Es wird von einer von Natur aus anders gerichteten Wahrnehmung ausgegangen. Die Suche nach den neuronalen Grundlagen autismspezifischer Besonderheiten ist Gegenstand aktueller Forschung.

Die aktuell stabilsten Befunde beziehen sich auf die neuronale Konnektivität und die damit einhergehende Aktivierung bestimmter Hirnregionen (**atypische neuronale Konnektivität** und **veränderte Aktivierung bestimmter Hirnareale**). Bei Kindern im AS besteht in niedrigen Hirnregionen eine Hyperkonnektivität sowie erhöhte Aktivierung. Eine besondere Rolle kommen hierbei der Amygdala und dem Thalamus zu. Zudem konnte in funktionellen Bildgebungsstudien eine erhöhte Aktivierung visuell-perzeptueller Hirnregionen festgestellt werden. Demgegenüber sind Verbindungen in höheren sowie zwischen weit

auseinanderliegenden Hirnregionen hypokonnektiv. Eine verminderte Aktivierung konnte insbesondere in frontalen Strukturen sowie in Hirnregionen, welche mit dem Sozialverhalten assoziiert werden, festgestellt werden. Weitere Diskussionspunkte bzgl. neuronaler Grundlagen autismspezifischer Besonderheiten sind Veränderungen im Neurotransmittersystem sowie allfällige strukturelle Veränderungen.

Darüber hinaus besteht die Theorie, dass sich Qualität und Quantität der Sinneskanäle von Kindern im AS von neurotypischen Kindern unterscheiden. Dementsprechend verfügen Kinder im AS über einen breiten anstelle mehrerer schmaler Kanäle, wodurch viele Reize ungefiltert und in kurzer Zeit aufgenommen werden können.

Die neuroatypischen Prozesse im Gehirn führen dazu, dass unzureichend zwischen bedeutungsvollen und irrelevanten Reizen (**atypische Reizfilterung**) differenziert wird und bestimmte Sinnesreize zu stark oder zu schwach wahrgenommen werden (**Hyper- und Hyposensibilität**). Die Ursache der Hypersensibilität wird in einer hyperreaktiven Amygdala vermutet (**intensiv erlebte Welt**). Zudem werden die Sinneskanäle tendenziell separiert und einzelne Sinneskanäle bevorzugt bedient (**Hyperselektivität** und **reduzierte sensorische Integration**). Das visuelle Sinnessystem wird häufig präferiert, wobei Details gegenüber Gesamtzusammenhängen bevorzugt wahrgenommen werden. Die Separation einzelner Sinneskanäle hat ergänzend dazu zur Folge, dass unterschiedliche Sinnesreize unzureichend integriert werden, wodurch die Wahrnehmung des Gesamtzusammenhangs erschwert wird. Die **Aufmerksamkeit** von Kindern im AS ist dementsprechend geprägt von einem engen Aufmerksamkeitsfokus (Tunnelblick), der Orientierung an Details und eingeschränkter Flexibilität im Wechsel der Aufmerksamkeitsrichtung. Die Detailorientierung ist als präferierter Stil zu betrachten. Kinder im AS können Gesamtzusammenhänge erkennen, bevorzugen jedoch Details als Hinweisreize (**detailorientierte Wahrnehmung** und **zentrale Kohärenz**).

Darüber hinaus haben Kinder im AS direkten und bewussten Zugang zu Wahrnehmungsinhalten. Analog zur Präferenz des visuellen Sinnessystems ist das Denken visuell geprägt. Kinder im AS denken häufig in Bildern oder Mustern ohne Verwendung von Sprache und Wörtern. Wahrnehmungsinhalte werden direkt und ohne Reduktion abgespeichert (**wahrnehmungsbezogenes, visuelles Bild- und Musterdenken**). Das Gedächtnis kann als eine Art detailgetreue Datenbank voller Bilder oder Muster verstanden werden. Diese werden über assoziative Prozesse ähnlich wie bei einer Suchmaschine abgerufen. Da die Umwelt auf die neurotypische wirklichkeitsreduzierte und textorientierte Wahrnehmung ausgerichtet ist, müssen Kinder im AS stetig Übersetzungsprozesse zwischen der äusseren und inneren Informationswelt vornehmen, wozu extreme Gedächtnisleistungen notwendig sind.

Zusammenführung

Kognitive Prozesse finden bei Kindern im AS demzufolge verstärkt auf niedrigeren Ebenen in niedrigeren Hirnregionen, welche direkten Zugang zu Wahrnehmungsinhalten ermöglichen, statt. Analog zur Hyperkonnektivität und erhöhten Aktivierung in niedrigeren Hirnregionen ist das Denken von Kindern im AS daher vermehrt auf Bottom-up-Prozesse ausgerichtet. Dies bedeutet, dass (Vor-)Wissen und Erfahrungen reduziert eingesetzt und dem Kontext wenig Beachtung geschenkt wird (reduzierte Top-down-Prozesse). Stattdessen wird mit lokalen Daten und Strategien operiert (**erweiterte wahrnehmungsbezogene Funktionsfähigkeit**). Die erhöhte datengeleitete Informationsverarbeitung (Bottom-up-Prozesse) und die reduzierte Berücksichtigung von Kontext und Erfahrungen (Top-down-Prozesse) führen dazu, dass Erwartungen und Vorhersagen über eintreffende (sensorische) Informationen nicht mit der tatsächlich eintreffenden Situation übereinstimmen (**predictive coding**). Es kommt zu Vorhersagefehlern (predictive errors), welche aufgrund der Nichtberücksichtigung der Umweltvariabilität stark gewichtet werden und zu grosser Verunsicherung führen.

Die reduzierte Konnektivität von und Aktivierung in höheren Hirnregionen wirkt sich auch auf höhere kognitive Funktionen (ICF b164) aus. Selbstregulation und zielgerichtetes Handeln bedürfen komplexen Planungs- und Entscheidungsprozessen. Grundlage dafür sind flexibles Denken und gezielte Aufmerksamkeitssteuerung sowie die Berücksichtigung kontextueller Faktoren. Kinder im AS zeigen Auffälligkeiten in diesen höheren kognitiven Funktionen, an welchen insbesondere Frontallappen und Thalamus beteiligt sind (**exekutive Funktionen**). Aufgrund der atypischen Aktivierung und Konnektivität dieser Hirnbereiche wird bei Kindern im AS von einer exekutiven Dysfunktion ausgegangen. Des Weiteren erschweren erhöhte Orientierung an Details, die eingeschränkte Aktivierung von intuitivem Vorwissen und die reduzierte Berücksichtigung des Kontextes die holistische Wahrnehmung von Emotionen und somit die Übernahme der Perspektive des Gegenübers (**ToM und unausgewogene Empathie**). Obschon die kognitive Empathie (CE) also reduziert ist, ist das affektive Erleben in keinsten Weise eingeschränkt. Im Gegenteil wird die emotionale Empathie (EE) bei Kindern im AS als erhöht (**hypersensibel**) eingestuft.

In Abbildung 19 ist eine Zusammenschau der wichtigsten Erkenntnisse abgebildet.

Abbildung 19. Korrelation zwischen den Besonderheiten im Gehirn und den Besonderheiten in der Perzeption und im Denken bei Kindern im AS

Quelle: eigene Darstellung

Die neurologisch bedingten Besonderheiten der Perzeption und diejenigen des Denkens werden analog zum Aufbau dieses Kapitels getrennt betrachtet. Da die Prozesse jedoch ineinander übergehen, darf nicht aus dem Blick geraten, dass zwischen Perzeption und Apperzeption, zwischen Wahrnehmung und Denken eine untrennbare Verflechtung besteht.

9 Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Analog zum vorausgegangenen Kapitel über die Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im AS werden die Besonderheiten von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung unterteilt in perzeptuelle Besonderheiten (s. Kapitel 9.1) und Besonderheiten im Denken (s. Kapitel 9.2). Im Anschluss darauf wird unter Einbezug des analogen Entwicklungsalters die kognitive Entwicklung von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung in den Blick genommen (s. Kapitel 9.3). Eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse bzgl. der Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung bildet den Abschluss dieser Themeneinheit (s. Kapitel 9.4).

9.1 Besonderheiten in der Perzeption

Die Reizaufnahme und -verarbeitung erfolgt bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeitlich verzögert und inhaltlich reduziert.

Verlangsamte Reizaufnahme und -verarbeitung: Bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung erfolgt die Informationsaufnahme langsamer als gewöhnlich. Ebenso sind neuronale Wahrnehmungsaktivitäten im Sinne elektro-chemischer Reizverarbeitungsprozesse verzögert. Dies kann mitunter zu einem verlangsamten Reiz-Reaktions-Verhalten führen (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 80-85).

Reduzierte Wahrnehmungsinhalte: Der quantitative Umfang der eingehenden Informationen ist eingeschränkt. Die Inhalte sind bruchstückhaft, wodurch eine ganzheitliche

Erfassung erschwert wird. Schwache und ähnliche Reize werden häufig unzureichend differenziert (Differenzierungsschwäche) (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 80-85).

9.2 Besonderheiten im Denken

Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung weisen intellektuelle Funktionsdefizite auf. Diese Besonderheiten in basalen und in höheren kognitiven Funktionen werden nachfolgend beschrieben.

Unangemessene Aufmerksamkeitssteuerung: Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigen Auffälligkeiten in der Steuerung ihrer Aufmerksamkeit. Es gelingt ihnen häufig nicht, ihre Aufmerksamkeit auf situationsrelevante Informationen zu richten und sie lassen sich schnell durch andere Reize ablenken. Auch haben sie Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit zwischen unterschiedlichen Aspekten einer Situation aufzuteilen – also unterschiedliche Informationen simultan zu erfassen. Zudem ist eine übermäßig starke Orientierung auf aktuelle Situationen und Ereignisse sowie eine Bezogenheit auf die eigenen Interessen und Bedürfnisse feststellbar (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 78, 85 & 97 f.).

Beeinträchtigter Aufbau von (Vor-)Wissen und Erfahrungen: Prozesse zur Verarbeitung, Speicherung und Reproduktion von Informationen finden bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung verlangsamt statt. Auch ist die Gedächtniskapazität betreffend des quantitativen Umfangs abgespeicherter Informationen deutlich reduziert. Weiter führen sprachliche Beeinträchtigungen zu Problemen bei der mentalen Organisation von Informationen im Gedächtnis. Die Gedächtnisbildung – im Sinne der Abspeicherung von (Vor-)Wissen und Erfahrungen in mentale Ordnungssysteme – wird dadurch erschwert und abgespeicherte Informationen sind ungeordnet. Insbesondere das explizite Gedächtnis ist stark beeinträchtigt. Das explizite Gedächtnis beinhaltet Faktenwissen und Wissen über räumliche und zeitlich datierbare Ereignisse. Sein Aufbau bedarf Strategien zur Einprägung, wie beispielsweise das Bilden von Eselsbrücken und (lautsprachliche) Wiederholungen, und Strategien zur Wissensorganisation, wie beispielsweise Vergleichen, Analogiebildung und Klassifizieren. Da Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung Schwierigkeiten haben, solche mentalen Verarbeitungsstrategien aktiv anzuwenden, können explizite Wissensinhalte nur schwer memorisiert werden. Demgegenüber sind implizite Gedächtnisleistungen, welche Fertigkeiten, Gewohnheiten, motorische Abläufe, emotionale Reaktionen und Ähnliches umfassen und keinen aktiven Gebrauch von Strategien erfordern, wenig auffällig (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 73-79, 139-141 & 203-212; Sarimski, 2013, S. 143). «So können sich Menschen mit einer geistigen Behinderung oft an Orte, an denen sie etwas (zuletzt) gesehen haben, Gesichter von Menschen oder motorische Abläufe ebenso gut erinnern wie Menschen ohne Behinderung» (Sarimski, 2013, S. 143).

Einschränkungen in den exekutiven Funktionen: Exekutive Funktionen wurden bereits im Zusammenhang mit Kindern im AS erläutert (s. Kapitel 8.4.1). Dabei wurde ersichtlich, dass exekutive Funktionen vielfältige höhere kognitive Funktionen (ICF b164) umfassen (WHO, 2017a, S. 92). «Empirische Studien belegen einen Zusammenhang zwischen exekutiver Funktionsfähigkeit und der allgemeinen Intelligenz» (von Seeler & Agha, 2021, S. 135). Exekutive Prozesse sind bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern ohne Beeinträchtigung eingeschränkt. Dabei sind insbesondere die Impulshemmung und Handlungskontrolle, der Wechsel zwischen Situationen, gedanklichen Aktivitäten und Aufmerksamkeitsfokus, das mentale Präsenhalten wesentlicher Informationen während der Bearbeitung einer Aufgabe (Arbeitsgedächtnis) sowie die Kontrolle der Zielerreichung und Einschätzung der Handlungskonsequenz kritisch. Demgegenüber sind bei der Lösungsfindung und Zielsetzungen keine klinischen Auffälligkeiten zu verzeichnen und Organisationsfähigkeiten wie beispielsweise die Arbeitsplatzorganisation kann als relative Stärke gedeutet werden (von Seeler & Agha, 2021, S. 140-143).

Altersuntypisches Denkniveau: Das Denken von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung findet auf «niedriger Niveaustufe» (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 142) statt. Es handelt sich um anschauliches Denken, welches eng an die konkret wahrnehmbare Umgebung und die eigene Handlung gebunden ist. Zu logischen Operationen und abstrakten Denkprozessen sind Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung nicht bzw. nur bedingt und mit grossen Schwierigkeiten in der Lage (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 142). Auf die kognitiven Fähigkeiten von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung und die Bedeutung anschaulicher Denkopoperationen wird nachfolgend ausführlich eingegangen.

9.3 Die kognitive Entwicklung und das analoge Entwicklungsalter

Die weltweit anerkannten und in dieser Arbeit verwendeten Klassifikationssysteme (ICD und DSM) setzen intellektuelle Funktionsdefizite als Kernsymptomatik kognitiver Beeinträchtigungen in den Mittelpunkt. Vorausgehend wurde erwähnt, dass sich das Denken von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung sehr anschaulich und auf «niedriger Niveaustufe» (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 142) vollzieht. Die intellektuelle Leistungsfähigkeit von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung entspricht dabei – je nach Schweregrad der Beeinträchtigung – derjenigen eines (sehr) viel jüngeren Kindes. Die Prozesse der kognitiven Entwicklung sind also zeitlich verzögert, entsprechen aber in ihren Grundtendenzen dennoch der regelhaften Entwicklung, wie sie bei Kindern ohne Beeinträchtigung festgestellt werden kann. Die Ähnlichkeit der kognitiven Entwicklung wird mit dem Ausdruck «**analoges Entwicklungsalter**» umschrieben. Dass es sich dabei nicht um vollkommen gleichförmige Entwicklungsprozesse sondern um (Entwicklungs-)Analogien

handelt, ergibt sich aus der Tatsache, dass sich Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung in einer völlig anderen Lebenssituation befinden und andere Voraussetzungen mitbringen als jüngere Kinder. Im Gegensatz zu jüngeren normalentwickelten Kindern mit ähnlichem Entwicklungsstand haben Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ihrem Lebensalter entsprechend vielzählige sensorische, motorische und soziale Erfahrungen gemacht und «[...] bereits körperliche und emotionale Entwicklung durchlaufen» (Schäfer, Zentel & Manser, 2022, S. 23). Eine Orientierung am Stand der kognitiven Entwicklung scheint dennoch sinnvoll, da diese entscheidende Einblicke ermöglicht, wie ein Kind die Umwelt und sich selbst wahrnimmt und (mental) verarbeitet (APA, 2018, S. 43; BfArM, 2023b; Schäfer et al., 2022, S. 22 f.). Zum Verständnis des kindlichen Denkens ist die Theorie der kognitiven Entwicklung von Jean Piaget (1896-1980) wegweisend. Piaget beschreibt die kognitive Entwicklung sehr ausführlich von der Geburt bis zum zwölften Lebensjahr. Dabei überträgt er Grundannahmen aus der Biologie auf die Psychologie und geht von einem diskontinuierlichen Entwicklungsverlauf in vier Phasen aus (Bigger, 2016a, S. 5-8).

9.3.1 Grundlagen

Erbbedingte physische Strukturen (ICF s Körperstrukturen) begünstigen gewisse Körperfunktionen (ICF b Körperfunktionen) und blockieren die Entwicklung anderer. *Die Struktur des Auges (ICF s210 – s230) beispielsweise ermöglicht dem Menschen dreidimensionales Sehen. Beim Hund ist dieses Sehen aufgrund einer veränderten Augenstruktur deutlich eingeschränkt, dafür erlaubt ihm die Struktur der Nase (ICF s310) eine differenziertere Geruchswahrnehmung. Während dem Menschen die visuelle Information zur Erkennung eines Artgenossen in der Regel ausreicht, beschnüffeln sich Hunde intensiv.* Die genetisch determinierten Körperstrukturen führen zu artenspezifisch unterschiedlich ausgeprägten Funktionsfähigkeiten und nehmen somit Einfluss auf die Entwicklung der Intelligenz und des daraus resultierenden Verhaltens (Bigger, 2016a, S. 10).

Hinzukommend verfügt jedes Lebewesen über zwei invariante biologische Faktoren (Tendenzen). Die Tendenz zur kognitiven Organisation und die Tendenz zur Adaption. Die **Organisation** beschreibt die nach innen gerichtete Tendenz des Menschen, Informationen, Wissen und Erfahrungen in kognitiven Strukturen systematisch zu ordnen. Die Grundbausteine dieses mentalen Ordnungssystems bilden sogenannte Schemata. Schemata dienen der Ordnung und Kategorisierung kognitiver Strukturen. Kognitive Strukturen und Schemata sind variant. Sie werden durch die Interaktion mit der Umwelt verändert, angepasst, erweitert und neu gebildet. Die **Adaption** umfasst diese nach aussen gerichtete Tendenz, sich der Umwelt anzupassen. Dabei kommen zwei komplementäre Prozesse, welche im Rahmen der Apperzeption bereits angesprochen wurden, zum Einsatz: Die Assimilation und die Akkommodation (s. Kapitel 7.3). Die **Assimilation** beschreibt die

Zusammenführung

Einordnung von Informationen auf der Basis vorhandener Schemata. Dabei werden Wahrnehmungsinformationen so behandelt und ggf. verändert, dass sie in die bestehenden Schemata passen. Bei der **Akkommodation** werden demgegenüber bestehende Schemata der Wahrnehmungsinformation angepasst, wenn eine Einordnung derselben in vorhandene Schemata nicht erfolgreich ist. Da die Assimilation zu einer Differenzierung und somit einer (leichten) Veränderung bestehender Schemata führt, beinhaltet die Assimilation auch immer etwas Akkommodation. Wenn nun aber der Mensch etwas ihm sehr Unbekanntes wahrnimmt, kann es vorkommen, dass durch die Differenz zwischen der eingehenden Information und den bestehenden Schemata weder Assimilation noch Akkommodation stattfindet. In diesem Fall wird die eingehende Information «ignoriert», d.h. sie wird bei der Reizaufnahme herausgefiltert, sodass Denkprozesse nicht überfordert werden (Bigger, 2016a, S. 10; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 23 f.; Woolfolk, 2014, S. 37 f.).

Die beiden Tendenzen Organisation und Adaption dienen der Herstellung eines Gleichgewichts mit der Umgebung. «Das Bestreben, eine mentale Ausgewogenheit zwischen kognitiven Schemata und Informationen aus der Umwelt herzustellen» (Woolfolk, 2014, S. 38) wird als **Äquilibration** bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen aktiven Prozess. Von aussen eintreffende Informationen führen immer wieder zu einem Ungleichgewicht (Disäquilibrium) zwischen dem Menschen und seiner Umgebung. Durch Assimilations- und Akkommodationsprozesse wird diesen «Störungen» entgegengewirkt, um das Gleichgewicht (Äquilibrium) wieder herzustellen (Bigger, 2016a, S. 10; Woolfolk, 2014, S. 38).

9.3.2 Das Stufenmodell

Piaget beschreibt einen diskontinuierlichen Entwicklungsverlauf in vier aufeinanderfolgenden Stufen¹³. Die Reihenfolge der Stufen sowie die ungefähre Altersgraduierung können der Abbildung 21 entnommen werden.

¹³ Nachfolgend werden die Begriffe (Entwicklungs-)Stufe und (Entwicklungs-)Phase synonym verwendet. Während erster die stufenhafte Gliederung der modellhaften Darstellung treffender umschreibt, verweist der Begriff der Phase darauf, dass es sich in der Realität um ineinander übergehende und nicht klar differenzierbare Zeiträume handelt.

Die Phasen der kognitiven Entwicklung als Stufenmodell

Abbildung 21. Die kognitive Entwicklung als Stufenmodell

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Bigger, 2016a, S. 14)

Die Reihenfolge der Stufen ist festgelegt und es kann keine Übersprünge werden. Allerdings sind die Übergangphasen zwischen den Stufen zeitlich variabel und es kann vorkommen, dass Merkmale einer Stufe zeitgleich mit Merkmalen der nachfolgenden oder vorausgegangenen Stufe gezeigt werden. Des Weiteren wird, wie in Abbildung 21 ersichtlich, die vorausgegangene Stufe nicht etwa durch die darauffolgenden abgelöst, sondern um diese ergänzt. Bereits erworbene Fähigkeiten bleiben bestehen, entwickeln sich weiter und sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil des kindlichen Denkens und Handelns (Bigger, 2016a, S. 14; Woolfolk, 2014, S. 38).

9.3.3 Der Operationsbegriff

Die Entwicklungsstufen bzw. Entwicklungsphasen gehen jeweils mit qualitativ unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten einher. Zentral dabei ist der Operationsbegriff. Operationen sind internalisierte Handlungen, welche mental durchdacht werden, ohne sie körperlich ausführen zu müssen.

In der kindlichen Entwicklung kommt es zunächst zu **anschaulichen Operationen**, welche stark an die konkrete Wahrnehmung und vorliegende Objekte gebunden sind. Diese sind noch nicht logisch. So glaubt ein anschaulich operierendes Kind beispielsweise, dass eine Flüssigkeit durch ihr Umschütten in ein anderes Behältnis ihr Volumen verändert. Dies kommt daher, dass dem Kind das Wissen um die Unveränderbarkeit der Flüssigkeitsmenge fehlt und es sich die Handlung nicht rückgängig denken kann. Mit anderen Worten: Ihm fehlt das Wissen um die Invarianz und die Fähigkeit zu Reversibilität von Denkoperationen.

Logische Operationen bedingen die Fähigkeit zum reversiblen Denken sowie das Wissen um die Invarianz fester Objekte (Objektpermanenz), deren Substanz, Gewicht und Volumen. «Die logischen Operationen abstrahieren von den räumlichen und zeitlichen Positionen der

Zusammenführung

Gegenstände und ordnen sie nach ihren Merkmalen oder Qualitäten in Klassen (Klassifikation) bzw. nach der (grössenmässigen) Ausprägung oder Intensität in Reihen (Seriation)» (Bigger, 2019, S. 11). Bei der Klassifikation (Kategorienbildung) und bei der Seriation (Reihenbildung) handelt es sich um Ordnungsrelationen, wobei statisch-figurative und räumlich-kinästhetische Kriterien ebenso wie zeitliche (vorher-nachher) und kausale (wenn-dann) Kriterien beachtet werden müssen.

Die Fähigkeit zur **Klassifikation** entwickelt sich über die Bildung figuraler Kollektionen, einfacher und multipler Klassifizierungen bis zur hierarchischen Kategorienbildung mit Klasseninklusion. Bei regelhafter Entwicklung ist ein Kind ab ca. zehn Jahren dazu in der Lage, untergeordnete Kategorien (Löffel, Gabel, Messer) zu übergeordneten (Besteck) zusammenzufassen. Es weiss, dass übergeordnete Klassen eine grössere Extension haben als die Unterklassen (hierarchische Klassenbildung mit Klasseninklusion).

Die Fähigkeit zur **Seriation** verläuft ebenfalls schrittweise. Die Aneinanderreihung von Objekten ohne Regeln bildet der Vorläufer der Reihenbildung. Im Laufe der Entwicklung kommt es anschliessend zunächst zu einzelnen Paarvergleichen anschaulicher Art (anschauliche Operationen), zu empirischen Reihenbildungen nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum, zu einfachen und multiplen Reihenbildungen und letztendlich zum transitiven Schluss. Kinder ab einem Alter von ca. siebeneinhalb Jahren sind dazu in der Lage, bei drei Objekten (ABC) aufgrund der quantitativen Relation zweier Paare ($A < B$ und $A > C$) auf die dritte Paarbeziehung ($B > C$) zu schliessen (Bigger, 2016a, S. 9-12; Bigger, 2019, S. 11-19).

«Operieren bedingt ein Vergleichen und in Gedanken Handeln» (Bigger, 2019, S. 20). Die Fähigkeit, denkend zu handeln entwickelt sich im Laufe der kindlichen Entwicklung.

9.3.4 Die Phasen der kognitiven Entwicklung

Bei der Geburt kann der Säugling noch nicht im eigentlichen Sinne denken, sondern ist lediglich zu äusseren Handlungen imstande. Kennzeichnend für die **sensomotorische Phase** ist, dass eine eingehende Information (sensorischer Input) zunächst unmittelbar zu einer Reaktion (motorischer Output) führt. Diese äusseren Handlungen werden im Verlauf der ersten Entwicklungsphase, welche bis zum zweiten Lebensjahr andauert, zunehmend verinnerlicht. In der darauffolgenden **präoperativen Phase** sind bereits anschauliche Operationen möglich, wobei das Denken stark an die konkret wahrnehmbare Umgebung und die eigene Handlung gebunden ist. In der **konkret-operativen Entwicklungsphase** – also ab einem Alter von ca. sieben Jahren – sind konkret logische Denkopoperationen teilweise bereits losgelöst von der Handlung möglich. In der finalen **formal-operativen Phase** ist das Denken schlussendlich losgelöst von jeglicher Handlung und es können abstrakte, rein

logische Denkopoperationen durchgeführt werden. Diese letzte Phase wird mit ca. elf Jahren erreicht (Bigger, 2016a, S. 5; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25-27).

Mit Blick auf die in dieser Arbeit fokussierten Kinder werden nachfolgend die Inhalte der ersten beiden Entwicklungsphasen – der sensomotorischen und der präoperativen – genauer betrachtet. Auf eine Ausführung der darauffolgenden konkret- und formal-operativen Phasen wird verzichtet. Ausgehend vom analogen Entwicklungsalter kann aufgrund des Schweregrads der kognitiven Beeinträchtigung der fokussierten Kinder davon ausgegangen werden, dass deren kognitive Fähigkeiten nicht über die der präoperativen Phase hinausgehen.

9.3.4.1 Die sensomotorische Phase

Wie bereits vorausgehend erwähnt, werden im Laufe der sensomotorischen Phase äussere Handlungen zunehmend verinnerlicht. Dies geschieht dadurch, dass für die Handlungen Verhaltensschemata gebildet werden, welche zunehmend unabhängig von der tatsächlichen Handlung werden. Im Verlauf der sensomotorischen Phase differenzieren sich diese Schemata soweit, dass sich die Kontrolle über die Motorik sowie die Orientierung in der Umwelt erheblich verbessern (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25 f.).

Wie in Abbildung 22 ersichtlich, wird der Prozess der Verinnerlichung äusserer Handlungen innerhalb der sensomotorischen Phase in sechs Stadien unterteilt:

Abbildung 22. Die sensomotorische Phase in sechs Stadien

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Bigger, 2016a, S. 14)

Stadium 1 – Reflexhandlungen: Das Kind verfügt bei der Geburt über angeborenes Reflexverhalten, wie beispielsweise den Saug- und den Greifreflex. Durch Übung und Erfahrung weiten sich diese Reflexe aus und werden in angepasstes Reiz-Reaktions-Verhalten überführt. Einerseits wird die Reaktion auf unterschiedliche mit dem Reflex in Verbindung stehende Reize ausgeweitet. So zeigt der Säugling nun bereits bei Berührung der Wange anstelle der Lippe eine Saugreaktion. Andererseits wird die Reaktion komplexer, indem beispielsweise der Kopf als Reaktion auf die Berührung der Wange auf die entsprechende Seite gedreht wird und es gleichzeitig zur Saugreaktion kommt. Das angepasste Reiz-Reaktions-Verhalten stellt eine erste Anpassung an die Umwelt dar (Bigger, 2016a, S. 15f.).

Stadium 2 – Erworbenes Anpassungsverhalten (Primäre Zirkulärreaktionen): Die Verhaltensweisen des Säuglings werden nun immer komplexer, sodass von erworbenem Anpassungsverhalten anstelle von Reflexen gesprochen werden kann. Die angepassten Verhaltensweisen umfassen körperbezogene Aktivitäten wie beispielsweise Daumenlutschen oder das Greifen eines Gegenstandes. Da die Verhaltensweisen mehrfach (hintereinander) wiederholt werden, werden sie als Zirkulärreaktionen bezeichnet. Dabei handelt es sich um primäre Zirkulärreaktionen – es ist die erste, einfachste und rein körperbezogene Form von Zirkulärreaktionen (Bigger, 2016a, S. 16-18).

Stadium 3 – Vorgehensweisen zum Erhalt eines Ereignisses (Sekundäre Zirkulärreaktionen): In diesem Stadium erweitert sich das Interesse des Kindes von körpereigenen Aktivitäten auf Ereignisse in der Umwelt. Das Ziel besteht darin, ein Ereignis, welches zufällig oder von aussen verursacht wurde, anhalten zu lassen. Die gezeigten Verhaltensweisen sind nun nicht mehr auf die körpereigene Aktivität ausgerichtet, sondern auf ein Ereignis in der Aussenwelt, welches durch die körpereigene Aktivität ausgelöst werden kann. Das Schütteln einer Rassel zur Klangerzeugung oder das Strampeln im Kinderbett zur Bewegung der Mobilefiguren sind Beispiele solcher Verhaltensweisen. Dabei ist nicht das Objekt (die Rassel oder das Mobile) an sich für das Kind von Interesse, sondern das Ereignis, welches damit erzeugt werden kann. Es kommt zur Herstellung von Ursache-Wirkungs-Verbindungen, wobei ein Objekt als Mittel zur Erreichung eines Ereignisses verwendet wird. Da auch diese Verhaltensweisen mehrfach (hintereinander) wiederholt werden, werden sie als sekundäre Zirkulärreaktionen bezeichnet. Sekundär, weil das Ereignis (das Ziel der Aktivität) in der Aussenwelt liegt (Bigger, 2016a, S. 18-20; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25).

Darüber hinaus zeigt das Kind in diesem Stadium erstes Suchverhalten, wenn ein Objekt aus seinem Blickfeld verschwindet. Wenn das Objekt jedoch nicht gleich wiedergefunden wird bzw. wieder auftaucht, verliert das Kind das Interesse daran (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25).

Stadium 4 – Koordination sekundärer Zirkulärreaktionen: Ab ca. 7 Monaten steht das Objekt an sich im Zentrum des Interesses. Das Verhalten des Kindes ist darauf ausgerichtet, ein Objekt zu untersuchen und zu begreifen – also greifend verstehen zu lernen. Es exploriert aktiv. Dazu bildet das Kind Verhaltensketten, indem es zwei oder mehr ihm bekannte Verhaltensweisen in variabler Kombination und Reihenfolge aneinanderreicht. Die Variabilität der Aneinanderreihung verdeutlicht, dass das Kind nun gelernt hat, zwischen Mittel und Ziel zu differenzieren. Das Kind zeigt erstes Problemlösungsverhalten, indem es sich ein Ziel setzt und einen Weg (Mittel) sucht, um dieses zu erreichen. Beispielsweise stösst das Kind ein Objekt zur Seite (Mittel) um einen dahinterliegenden Gegenstand ergreifen zu können (Ziel). Die angewendeten Verhaltensweisen entsprechen dabei den in Stadium 3 erlernten Verhaltensschemata. Die bekannten Verhaltensschemata und deren Aneinanderreihung sind jedoch nicht immer erfolgreich, sodass sie zur Zielerreichung verändert und optimiert werden müssen (Bigger, 2016a, S. 21-23; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25).

Im Verlauf dieser Entwicklungsphase werden bzgl. Objektpermanenz nun auch teilverdeckte Objekte erkannt und aufgedeckt. Es findet jedoch nach wie vor kein systematisches Suchen statt. Wenn ein Objekt an mehreren Orten nacheinander versteckt wird, sucht das Kind an dem Ort, an welchem das Objekt zuerst versteckt worden war. Dabei handelt es sich um den sogenannten A-Non-B Suchfehler (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 26).

Stadium 5 – Aktives Experimentieren und Entdeckung neuer Verhaltensweisen

(Tertiäre Zirkulärreaktionen): Das Interesse des Kindes dreht sich weiterhin um Objekte, bezieht jedoch deren Effekte sowie die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Objekten mit ein. Das Kind erkennt nun den Zusammenhang zwischen den Effekten und der eigenen Aktivität, sodass die explorierenden Verhaltensweisen des vorausgegangenen Stadiums in aktives Experimentieren und Entdecken übergehen. Das Kind erarbeitet aktiv neue Verhaltensweisen, welche als Mittel zur Problemlösung dienen, wobei nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum vorgegangen wird.

- Unterschiedliche Objekte und deren Effekte werden miteinander verglichen. *Zum Beispiel dient das Klopfen auf unterschiedliche Objekte dem Vergleich der Klänge und somit der Erfassung der Unterschiede zwischen den Objekten.*
- Ausgangsbedingungen werden verändert. *Ein Gegenstand wird beispielsweise mehrfach aus unterschiedlichen Positionen fallengelassen, um die Relation zwischen Fallposition und Effekt zu untersuchen.*
- Hilfsmittel werden miteinbezogen. *Beispielsweise kann ein Stock dazu dienen, ein Gegenstand zu sich heranzuziehen, wenn sich dieser ausserhalb der Reichweite befindet.*

Zusammenführung

Dieses experimentelle und entdeckende Problemlösungsverhalten führt zu einer ersten Erforschung der Gesetzmässigkeiten der Welt und zum Erwerb situationsangepasster Verhaltensschemata. Da auch diese Verhaltensweisen mehrfach (hintereinander) wiederholt werden, werden diese als tertiäre Zirkulärreaktionen bezeichnet, wobei sich die Qualität deutlich von den primären und sekundären unterscheidet (Bigger, 2016a, S. 23-25; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25).

Ein weiterer Gewinn der Entwicklung in diesem Stadium ist die Ausbildung der Objektpermanenz. Das Kind weiss nun, «[...] dass Gegenstände unabhängig von der subjektiven Wahrnehmung existieren» (Bigger, 2019, S. 18) und zeigt systematisches Suchverhalten (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 26).

Stadium 6 – Erfindung neuer Handlungsmuster: Dieses Stadium bildet die Übergangsphase von der Sensomotorik zum symbolischen Denken. Durch die Entwicklung der Symbolfunktion werden Handlungen mit sprachlichen und gestischen Symbolen verknüpft. Diese Verknüpfung ermöglicht ein Denken, welches nicht mehr an die unmittelbare Ausführung der Handlungen gebunden ist. Das Kind verfügt nun über mentale Vorstellungen von Gegenständen und Ereignissen und ist somit zu (begrifflichen und voroperativen) Denkaktivitäten fähig. Dies stellt gemäss Piaget ein qualitativer Sprung in der kindlichen Entwicklung dar und begründet den Übergang in eine neue Entwicklungsphase (Bigger, 2016a, S. 26 f.; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25 f.).

Am Ende der sensomotorischen Phase sind Vorläufer logischer Operationen beobachtbar. Bezogen auf die Klassifikation ist das Kind zur Bildung figuraler Kollektionen im Stande. Dabei handelt es sich noch nicht um eine Klassifizierung im eigentlichen Sinne. Das Kind legt Einzelteile zueinander oder setzt Objekte aus Einzelteilen zusammen. Das Nebeneinanderreihen von Gegenständen kann als Vorläufer der Seriation betrachtet werden, wobei diese Aufreihung ohne Verwendung von Regeln erfolgt (s. Kapitel 9.3.3) (Bigger, 2019, S. 11-16).

9.3.4.2 Die präoperative Phase

Die präoperative Phase ist die Phase der anschaulichen vor-logischen Operationen.

Er [Piaget] beweist, dass das Kind in diesem Alter nur für sich selbst überlegt, denn es kennt die Standpunkte der anderen kaum oder nicht. In der Logik des Kindes führt es alles auf seinen eigenen Standpunkt zurück und glaubt, dass jedermann so denke. Es hat die Vielfalt der möglichen Betrachtungsweisen noch nicht entdeckt und bleibt in seiner eigenen Perspektive verhaftet, als ob sie die einzig mögliche wäre. Für seine Aussagen gibt es deshalb keine Beweise, weil es kein Bedürfnis hat, die anderen zu überzeugen (Bigger, 2019, S. 23).

Das Denken des Kindes in der präoperativen Entwicklungsphase ist geprägt von drei Merkmalen: Dem Egozentrismus, der Irreversibilität und der Transduktion. Das obige Zitat zeigt auf, dass das Kind noch nicht in der Lage ist, akkurat zwischen dem eigenen ICH und der Aussenwelt zu unterscheiden. Das Kind ist unfähig, die Perspektive anderer einzunehmen. Die fehlende Perspektivenübernahme wird als **Egozentrismus** des Denkens bezeichnet. Beobachtungen und Ereignisse werden aus der Perspektive der eigenen Tätigkeit gesehen und erklärt – die eigene Tätigkeit führt zur Erkenntnis und nicht etwa objektive, physikalische Gesetzmässigkeiten. Das egozentristische Denken des Kindes äussert sich in drei Formen – im Animismus, im Realismus und im Artifizialismus.

- Beim **Animismus** werden Elemente der eigenen Psyche in die unbelebte Materie verlegt, was zu einer undifferenzierten Unterscheidung zwischen der belebten und unbelebten Aussenwelt führt. Unbelebten Objekten wird ein Bewusstsein und eine Intentionalität zugeschrieben. *Zum Beispiel erklärt sich das Kind das Phänomen Regen dadurch, dass die Wolken traurig sind und weinen.*
- Beim **Realismus** werden demgegenüber Elemente der äusseren, materiellen Welt in die eigene Psyche gelegt. Die eigene Sichtweise und das eigene Wissen werden als absolut wahrgenommen. *Das Kind glaubt beispielsweise, dass Träume von aussen kommen und somit materiell sind. «Es verwechselt den Traum mit der Wirklichkeit» (Bigger, 2019, S. 22) und hält diesen für wahr.*
- Beim **Artifizialismus** kommt es zu einer Vermengung der eigenen bzw. menschlichen Tätigkeit mit denen des Universums. Das Kind glaubt, «[...] dass das Universum vom Menschen und funktional für den Menschen gemacht ist» (Bigger, 2019, S. 22). *Die Existenz von Bäumen begründet das Kind beispielsweise dadurch, dass sie dem Menschen Schatten spenden.*

Mit dem zweiten Merkmal, der **Irreversibilität**, wird beschrieben, dass das Kind in der präoperativen Phase noch nicht zu reversiblen Denken fähig ist. Dies bedeutet, dass Handlungen und Ereignisse nicht mental umgekehrt werden können. Diese Einschränkung steht in direktem Zusammenhang mit der Fähigkeit zur Erfassung der Invarianz. Wie bereits erläutert, bedingen logische Operationen die Fähigkeit zum reversiblen Denken und das Wissen um die Invarianz (s. Kapitel 9.3.3). *Das Kind in der präoperativen Entwicklungsphase glaubt jedoch, dass sich die Menge einer Flüssigkeit beim Umschütten in ein anderes Behältnis verändert (fehlendes Wissen über die Invarianz des Volumens), da es sich diesen Prozess nicht rückgängig denken kann (fehlendes reversibles Denken).* Die Ursache der Unfähigkeit zur Reversibilität liegt darin, dass das kindliche Denken direkt an die Handlung gebunden ist.

Die **Transduktion** beschreibt als drittes Merkmal die Tendenz des Kindes zu vorlogischen Schlussfolgerungen. Das Kind verfügt über die Fähigkeit, frühere Erfahrungen auf die gegenwärtige Situation zu übertragen und daraus an sich korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei handelt es sich jedoch um vor-logische Schlussfolgerungen. *Beispielsweise hat das Kind die Erfahrung gemacht, dass seine Eltern seine Schürfwunde mit Wundsalbe und Pflaster behandelt und ihm zur Beruhigung ein Lied vorgesungen haben. Dass nun die kaputte Puppe dieselbe Behandlung benötigt, um wieder «geheilt» zu werden, ist das Resultat einer vorlogischen Schlussfolgerung.* Bei vorlogischen Schlussfolgerungen werden meist nicht ausreichend Faktoren berücksichtigt, sie basieren auf einem Einzelfall und werden nicht in eine Verallgemeinerung überführt (Bigger, 2019, S. 21-23; Woolfolk, 2014, S. 39-41). Dass das Kind im Beispiel für seine Puppe dieselbe Behandlung fordert wie für sich selbst, ist wiederum Indiz für das egozentristische Denken. Es verleiht der Puppe menschliche Eigenschaften (Animismus) und geht davon aus, dass das, was ihm selbst geholfen hat, auch für andere das Passende sein muss (fehlende Perspektivenübernahme). Wie der Abbildung 23 entnommen werden kann, wird die präoperative Phase – ebenso wie die sensomotorische – weiter aufgegliedert. Es findet eine Unterteilung in drei Stufen statt.

Abbildung 23. Die präoperative Phase in drei Stufen

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Bigger, 2016a, S. 14)

Stufe 1 – Beginnende Symbolfunktion und verinnerlichte Handlung: «Im Alter zwischen 2 und 4 Jahren erweitern Kinder ihr Lexikon von 200 auf 2000 Wörter» (Woolfolk, 2014, S. 40). Die Fähigkeit, Symbole (Worte, Gesten, Zeichen, Vorstellungsbilder) zu bilden und zu verwenden, ist eine der Haupterrungenschaften der präoperativen Phase. Des Weiteren werden erworbene Kompetenzen bzgl. Objektpermanenz, Raum, Zeit und Kausalität schrittweise auf die repräsentative Ebene übertragen. Die Fortschritte dieser ersten Stufe werden sichtbar in der Verwendung von Sprache, Zeichen und Gesten, in Nachahmungsleistungen sowie im symbolischen Spiel (Bigger, 2019, S. 5-7; Woolfolk, 2014, S. 40).

Bezogen auf die Entwicklung logischer Operationen ist das Kind ab einem Alter von ca. zwei Jahren zu einfachen Klassifizierungen imstande. Das Kind kann Objekte unter Berücksichtigung eines Merkmals in einander ausschliessende Klassen bzw. Kategorien einordnen. Die Klassifizierung bleibt jedoch eindimensional (Bigger, 2019, S. 12 f.).

Beispielsweise können rote und blaue Kreise und Quadrate entweder nach ihrer Farbe (rot – blau) oder nach ihrer Form (Kreis – Quadrat), jedoch nicht nach Farbe und Form (rote Kreise – blaue Kreise – rote Quadrate – blaue Quadrate) geordnet werden.

Stufe 2 – Isolierte statisch-figurative und räumlich-kinästhetische Denkschemata: Das Kind verfügt über erste repräsentative Schemata (Denkschemata). Diese Repräsentationen beziehen sich entweder auf statische Merkmale (Objekte) oder auf veränderliche Merkmale (Handlungen). «Das Kind sieht in diesem Alter [...] die Welt entweder statisch fest oder in Veränderung» (Bigger, 2019, S. 8).

- **Statisch-figurative Repräsentationen** sind geistige Vorstellungen von Gegenständen, Merkmalen und Merkmalsbeziehungen, die sich auf einen Zustand beziehen (z.B. grüne und blaue Bauklötze).
- **Räumlich-kinästhetische Repräsentationen** sind geistige Vorstellungsbilder der eigenen Handlung, die sich auf eine Veränderung beziehen (z.B. bauen, aufeinanderlegen).

Das Kind kann mit Bauklötzen bauen, dies geschieht jedoch relativ planlos. Beim Bau einer Brücke baut das Kind beispielsweise zunächst einen Träger und versucht dann, die Brücke darüberzulegen. Es hat eine Vorstellung davon, wie eine Brücke aussieht (statisch-figurativ), kann die Klötze aufeinanderstapeln (räumlich-kinästhetisch) aber nicht geplant zu einer Brücke anordnen (fehlende Koordination der Repräsentationen). Die beiden Repräsentationsformen statisch-figurativ und räumlich-kinästhetisch sind isoliert voneinander und können noch nicht aufeinander bezogen werden (Bigger, 2019, S. 8, 20 & 27).

Sprachlich ist das Kind nun in der Lage, Mehrwortsätze mit einer ersten Form von Grammatik zu bilden, welche jedoch noch fehlerhaft ist (Bigger, 2019, S. 8).

Stufe 3 – Koordination von Denkschemata: Die bis anhin voneinander isolierten Denkschemata werden nun miteinander koordiniert. Es werden Verbindungen zwischen Zuständen (statisch-figurative Repräsentationen) und Veränderungen (räumlich-kinästhetische Repräsentationen) hergestellt. Die Handlung ist zunehmend geplant, sodass das Kind nun die Bauklötze so platzieren kann, dass daraus ein Haus oder eine Brücke oder ähnliches entsteht. Das Kind entwickelt also einen inneren Handlungsplan. Damit ist der erste Grundbaustein für vor-logische Operationen gelegt. Ab ca. sechs Jahren ist das Kind zu multiplen Klassifizierungen imstande. Es kann bei der Bildung von Kategorien nun mehrere Dimensionen bzw. Eigenschaften berücksichtigen. *Dementsprechend gelingt es ihm*

Zusammenführung

nun in Bezug zu obengenanntem Beispiel, Farben und Formen zu berücksichtigen und dementsprechend differenziertere Kategorien (rote Kreise – blaue Kreise – rote Quadrate – blaue Quadrate) zu bilden. Über die Fähigkeit anschaulicher Paarvergleiche entwickelt das Kind ab einem Alter von ca. fünfeinhalb Jahren die Kompetenz, empirische Reihenfolgen zu bilden, wobei es nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum vorgeht (Bigger, 2019, S. 9 & 12-16).

Auch bezogen auf die sprachlichen Fähigkeiten werden im Alter von fünf bis sieben Jahren Fortschritte verbucht. So weist das Kind am Ende der präoperativen Phase eine mehrheitlich korrekte Grammatik und Syntax auf (Bigger, 2019, S. 9).

9.3.5 Tabellarische Übersicht über die kognitive Entwicklung

Die für das Verständnis von Wahrnehmung und Denken von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung relevantesten Erkenntnisse der jeweiligen Entwicklungsphase sind in Tabelle 10 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 10

Übersicht über die kognitive Entwicklung

Stadium	Bedeutungsträger	Anpassungs- und Problemlösungsverhalten Entwicklung der OP, I und LO
SM 1 0;0-0;1	körperbezogene Aktivität	Reflexe; angepasstes Reiz-Reaktionsverhalten
SM 2 0;1-0;4	körperbezogene Aktivität	erworbenes Anpassungsverhalten (Verhaltensschemata)
SM 3 0;4-0;10	Ereignisse in der Umwelt, die mit der eigenen körperbezogenen Aktivität in Zusammenhang stehen	Verhaltensschemata mit Ursache-Wirkungs-Verbindungen Problemlösung: Vorgehensweisen zu Erhaltung interessanter Ereignisse OP: erstes Suchverhalten
SM 4 0;7-1;0	Objekte	Koordination von Verhaltensschemata mit Zweck-Mittel-Relation Problemlösung: Anwendung bekannter Verhaltensschemata auf neue Situationen OP: A-Non-B-Suchfehler

Stadium	Bedeutungsträger	Anpassungs- und Problemlösungsverhalten Entwicklung der OP, I und LO
SM 5 0;10-1;6	Objekt, Effekte und Beziehungen zwischen den Objekten	Bildung neuer Verhaltensschemata durch aktives Experimentieren Problemlösung: Bildung neuer Verhaltensschemata OP: vorhanden (systematisches Suchen) I: Permanenz des festen Gegenstands
SM 6 1;6-2;0	Zusammenhänge zwischen Objekten; Symbole	Mentale Vorstellungen von Gegenständen und Ereignissen Problemlösung: geeignete Verhaltensweisen können gedanklich erfunden und ausgewählt werden Vorläufer der Klassifikation: Bildung figuraler Kollektionen (partielle Aneinanderreihung) Vorläufer der Seriation: Aufreihung von Objekten ohne Verwendung von Regeln
PO1 ab 2;0	Konkrete Handlungen; Sprache und erste Symbole	Übertragung der erworbenen Kompetenzen auf die repräsentative Ebene O: anschauliche Operationen Klassifikation: einfache Klassifizierung (eindimensional)
PO 2 ab 3;0	Sprache und Symbole (Mehrwortsätze mit fehlerhafter Grammatik)	erste voneinander isolierte Denkschemata (statisch-figural oder räumlich-kinästhetische Repräsentationen) O: anschauliche Operationen
PO 3 ab 5;0	Sprache und Symbole (mehrheitlich korrekte Grammatik)	Koordination der Denkschemata zu einem inneren Handlungsplan I: Konstanz der Repräsentation fester Gegenstände LO: anschauliche und vor-logische Operationen Klassifikation: multiple Klassifizierung (Matrix) Seriation: einfache Paarvergleiche anschaulicher Art und empirische Reihenbildung mit Irrtümern (Versuch-Irrtum)

Anmerkung. OP = Objektpermanenz; I = Invarianz; LO = logische Operationen; O = Operationen; SM = sensomotorische Phase (hellgrüne Schattierung); PO = präoperative Phase (dunkelgrüne Schattierung).
Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Bigger, 2016a, S. 15-27 & 29 f.; Bigger, 2019, S. 5-23; Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 25-29; Woolfolk, 2014, S. 38-41)

9.3.6 Möglichkeiten und Grenzen

Dass eine kognitive Beeinträchtigung nicht rein an intellektuellen Fähigkeiten festgemacht werden kann, wurde bereits anhand der ICF sowie durch die Klassifizierung kognitiver Beeinträchtigungen hervorgehoben (s. Kapitel 2 und 6.3). Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind ebenso wie Kinder ohne kognitive Beeinträchtigung sehr unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche (positive und negative) Erfahrungen gemacht, wachsen in kulturell und sozial unterschiedlichen Kontexten auf, in welchen unterschiedliche (hemmende und fördernde) Umweltfaktoren vorzufinden sind. All diese Faktoren werden in der Theorie der kognitiven Entwicklung von Piaget nicht berücksichtigt. Erschwerend hinzu kommt, dass bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung, wie bereits eingangs erläutert, lediglich von Entwicklungsanalogien ausgegangen werden kann und auch die Rolle der sprachlichen Beeinträchtigung bei der Betrachtung der kognitiven Entwicklung nicht berücksichtigt wird. Während das fortgeschrittene Lebensalter und die vorhandenen (sensorischen, motorischen, emotionalen und sozialen) Erfahrungen sich förderlich auf das Entwicklungsniveau auswirken dürften, dürfte die Beeinträchtigung der Sprache das Bedeutungslernen negativ beeinflussen (s. Kapitel 7.3).

Zusammenfassend bedeutet dies, dass sich die Erkenntnisse der kognitiven Entwicklung nicht eins zu eins auf den jeweiligen Entwicklungsstand von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung übertragen lassen. Nichtsdestotrotz ermöglichen sie vielfältige Einblicke in die Wahrnehmung und das Denken der jeweiligen Entwicklungsphase und erlauben Rückschlüsse auf die kognitiven Möglichkeiten und Grenzen eben dieser Kinder. Die Theorie der kognitiven Entwicklung von Piaget ermöglicht eine Einschätzung der kognitiven Kompetenzen von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Das Wissen darüber, dass ein Kind beispielsweise erst ab einem Entwicklungsalter von ca. einem Jahr versteht, dass Objekte auch dann weiterexistieren, wenn es diese nicht direkt wahrnehmen kann (Objektpermanenz) oder dass die Verwendung von Zeichen (Zeigegeste, Gebärden oder Ähnliches) und Sprache erst ab einem Entwicklungsalter von zwei Jahren zu erwarten ist, dass erst die damit einhergehende zunehmende Übertragung von Gegenständen, Ereignissen, Raum, Zeit und Kausalität es dem Kind ermöglichen, anschauliche Operationen durchzuführen und dass das Denken des Kindes auch nach der Koordination statisch-figurativer und räumlich-kinästhetischer Denkschemata ab einem Entwicklungsalter von ca. fünf Jahren an die konkret wahrnehmbare Umgebung und die eigene Handlung gebunden bleibt, ermöglicht ein vertieftes Verständnis der Denkstrukturen von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Abschliessend festzuhalten ist hierbei, dass die fokussierten Kinder (noch) nicht zur Bildung hierarchischer Kategorien mit Klasseninklusion imstande sind und die mentale Ordnung der Schemata daher qualitativ eingeschränkt ist.

9.4 Zusammenfassung

Bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist die intellektuelle Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Dies führt zu qualitativen und quantitativen Einbussen. Aufseiten der Perzeption ist zum einen die Reizaufnahme und -verarbeitung verlangsamt und zum anderen sind die Wahrnehmungsinhalte reduziert. Reize werden unzureichend differenziert und die ganzheitliche Erfassung ist erschwert (**verlangsamte Reizaufnahme und -verarbeitung und reduzierte Wahrnehmungsinhalte**).

Die ganzheitliche Erfassung von Wahrnehmungsinhalten wird weiterhin durch Defizite in der Aufmerksamkeitssteuerung erschwert. Diese umfassen eine erhöhte Ablenkbarkeit, Situations- und Bedürfnisbezogenheit sowie Defizite in der Fokussierung situationsrelevanter Reize und der simultanen Erfassung unterschiedlicher Informationen (**unangemessene Aufmerksamkeitssteuerung**).

Der Aufbau und die mentale Organisation von (Vor-)Wissen und Erfahrungen sind beeinträchtigt. Insbesondere das explizite Gedächtnis weist Defizite auf, da zu dessen Aufbau und Strukturierung kognitive Strategien wie Einprägen, Vergleichen, Analogiebildung und Klassifizierungen notwendig, diese höheren kognitiven Funktionen (ICF b164) bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung aber eingeschränkt sind (**Beeinträchtigter Aufbau von (Vor-)Wissen und Erfahrungen**). Analog dazu sind Defizite in den meisten exekutiven Prozessen vorhanden (**Einschränkungen in den exekutiven Funktionen**).

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass das Denken von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung auf «niedriger Niveaustufe» (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 142) stattfindet (**altersuntypisches Denkniveau**). Dies wird mit dem **analogen Entwicklungsalter** umschrieben. Das analoge Entwicklungsalter verweist darauf, dass Analogien zwischen Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung und (sehr) viel jüngeren regelentwickelten Kindern bestehen, obschon das Lebensalter, die Lebensumstände und Erfahrungen der Kinder sich unterscheiden. Erfahrungsbezogene, interindividuelle und Umweltfaktoren sowie der Einfluss der sprachlichen Beeinträchtigung werden nicht berücksichtigt. Eine Orientierung am kognitiven Entwicklungsalter ermöglicht dennoch aufschlussreiche Einblicke in die kognitiven Möglichkeiten und Grenzen von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Entsprechend der Stufentheorie von Jean Piaget befinden sich die in dieser Arbeit fokussierten Kinder in der sensomotorischen oder präoperativen Phase.

Die **sensomotorische Phase** dauert von der Geburt bis ca. zweijährig. In dieser Phase findet noch kein eigentliches «Denken» statt. Das Kind ist lediglich zu äusseren Handlungen imstande, welche zunehmend verinnerlicht werden. Dabei verschiebt sich der Fokus von der

Zusammenführung

körpereigenen Aktivität hin zu Ereignissen in der Umwelt, Objekten und deren Zusammenhänge. Über Ursache-Wirkungs-Erfahrungen entwickelt das Kind zunehmend Zweck-Mittel-Verbindungen. Verhaltensschemata werden zunehmend koordiniert und neue Verhaltensschemata durch aktives Experimentieren entwickelt. Ab ca. einjährig verfügt das Kind über die Objektpermanenz. Es weiss nun, dass ein Objekt unabhängig von der eigenen Wahrnehmung existiert. Am Ende der sensomotorischen Phase verfügt das Kind über mentale Vorstellungen von Gegenständen und Ereignissen. Durch die Verknüpfung von Handlungen mit sprachlichen und gestische Symbolen wird ein Denken ermöglicht, welches nicht mehr an die unmittelbare Ausführung der Handlung gebunden ist – das Kind kann sich die Handlung denken, ohne sie aktiv ausführen zu müssen.

Die **präoperative Phase** dauert von ca. zwei- bis siebenjährig. Es ist die Phase des anschaulichen Denkens. Das Denken ist trotz sprachlich-symbolischer Leistungen eng an die konkret wahrnehmbare Umgebung und an die eigene Handlung gebunden. Merkmale sind Egozentrismus, Irreversibilität und Transduktion. Die Entwicklungsaufgabe dieser Phase besteht zunächst darin, erworbene Kompetenzen bzgl. Objektpermanenz, Raum, Zeit und Kausalität auf die repräsentative Ebene zu übertragen. Diese mentalen Repräsentationen sind zunächst entweder statisch-figurativ oder räumlich-kinästhetisch. Erst ab ca. fünf Jahren gelingt es dem Kind, die Denkschemata zu koordinieren und Handlungen in Bezug auf das erwartete Ergebnis gezielt zu planen. Am Ende dieser Phase ist das Kind zu multiplen Klassifizierungen (Klassifikation) sowie zu einfachen Paarvergleichen und empirischen Reihenfolgen mit Irrtümern (Seriation) imstande. Das Kind ist jedoch noch nicht dazu in der Lage, untergeordnete Kategorien zu übergeordneten zusammenzufassen (hierarchische Klassenbildung mit Klasseninklusion), einfache und multiple Reihen zu bilden oder Ordnungsoperationen mental durchzuführen (transitiver Schluss).

In Abbildung 24 ist eine Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnisse abgebildet.

Abbildung 24. Korrelation zwischen der kognitiven Beeinträchtigung und den Besonderheiten in der Perception und im Denken bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Quelle: eigene Darstellung

Analog zu der zusammenfassenden Abbildung der Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern im AS (s. Abbildung 19; Kapitel 8.5), werden die Perception und das Denken von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung in Abbildung 24 ebenfalls getrennt dargestellt. Ergänzend werden hier die sensomotorische und präoperative Entwicklungsphase ausgeführt und deren Gebundenheit an die konkrete Wahrnehmung aufgezeigt (blauer Pfeil).

10 Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung

Bevor auf die Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung eingegangen werden kann, bedarf es der Klärung einiger grundlegender Fragen zur Komorbidität der beiden «Gesundheitsprobleme». Hierzu werden zunächst zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen der Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung dargelegt (s. Kapitel 10.1) und anschliessend wird der Frage nach der «Basisstörung» nachgegangen (s. Kapitel 10.2). Es folgen Ausführungen zu den kognitiven Kompetenzen von Kindern im AS (s. Kapitel 10.3) bevor die Erkenntnisse abschliessend zusammengefasst werden (s. Kapitel 10.4).

Zur Begrifflichkeit: Nachträglich wird die Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung einfachheitshalber unter dem Begriff «Doppeldiagnose» zusammengefasst. Es soll an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung dieses Begriffs aus fachlicher Sicht für die Beschreibung der fokussierten Kinder nicht vollumfänglich korrekt ist. Der Begriff wird zugunsten der Leserlichkeit verwendet und durch das Fehlen einer passenderen Alternative begründet.

10.1 Zwei Perspektiven

Bereits die Darlegung der Grundlagen zu Autismus und kognitiver Beeinträchtigung machte sichtbar, dass bei einer Doppeldiagnose zwei Betrachtungsweisen existieren (s. Kapitel 5 und 6). Je nachdem, welche Perspektive eingenommen wird, wird entweder der Autismus oder die kognitive Beeinträchtigung als Basis priorisiert. In der Rhetorik wird dies durch die Wahl der Formulierung deutlich: Bei «Autismus mit einer kognitiven Beeinträchtigung» wird implizit Autismus in den Fokus gerückt, wohingegen die Formulierung «Autismus bei kognitiver Beeinträchtigung» Autismus als komorbid – also die Grunderkrankung begleitend

– in den Hintergrund rückt. Da mit den beiden Diagnosen «Autismus» und «kognitive Beeinträchtigung» unterschiedliche, sich zum Teil widersprechende Besonderheiten einhergehen, stellt sich zunächst also die Frage, welche Diagnose als Basis priorisiert werden sollte.

10.2 Die Frage nach der «Basisstörung»

In Abhängigkeit von der behandelten Grundthematik – Autismus oder kognitive Beeinträchtigung – finden sich in der Literatur unterschiedliche Betrachtungsweisen. Theunissen (2016, S.116-119; 2022, S. 57-68) setzt sich explizit mit der «Frage nach der primären Behinderung» (2016, S. 116; 2022, S. 57) auseinander und rät, Autismus als Basisstörung zu priorisieren.

In den letzten Jahren mehren sich in der klinischen Fachwelt Stimmen, Autismus als 'Basisstörung' (Tebartz van Elst 2015) zu betrachten, die für weitere psychische Störungen begleitend sein kann. Wenngleich [...] Autismus nicht per se eine Störung darstellt, teilen gleichfalls Betroffene die Auffassung, dass das autistische Sein als Ausdruck von Neurodiversität für psychosoziale Probleme, psychische Krisen oder spezifische Erkrankungen besonders sensibel sein kann und bei komplexen Beeinträchtigungen (Lernschwierigkeiten, mehrfache Behinderungen, psychische Störungen) priorisierte Beachtung finden sollte (vgl. Kapp 2020; Craine 2020; Pripas-Kapit 2020) (Theunissen, 2022, S. 57 f.).

Begründet wird die Priorisierung des Autismus im Falle einer Doppeldiagnose durch die Spezifität und die Einzigartigkeit autistischer Merkmale. Zu diesen Merkmalen zählen die Wahrnehmungsbesonderheiten, das durch den wahrnehmungsbezogenen und visuellen Denkstil sowie durch besondere Gedächtnisleistungen geprägte Lernverhalten, die selektive Aufmerksamkeit und der fokussierte Interessensbezug, das Bedürfnis nach Ordnung und Routine, das atypische Kommunikations- und Sozialverhalten, Besonderheiten im emotionalen Erleben, stereotypische und repetitive Verhaltensweisen, motorische Besonderheiten sowie zusätzliche Verhaltensprobleme (Lingg & Theunissen, 2017, S. 83-86; Theunissen, 2016, S. 116-119; Theunissen, 2020b, S. 27-53; Theunissen, 2022, S. 23-32). In Tabelle 11 werden die Merkmale von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung einander stichwortartig gegenübergestellt und in Bezug auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten verglichen. Es geht dabei darum, die Relevanz der stärkeren Gewichtung von Autismus aufzuzeigen. Auf eine genaue Ausführung wird verzichtet, da die für diese Arbeit relevanten Inhalte bereits in den Grundlagenkapiteln «Autismus» und «Kognitive Beeinträchtigung» sowie in den Kapiteln zu den Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken ausgiebig thematisiert wurden (s. Kapitel 5, 6, 8 und 9).

Zusammenführung

Tabelle 11

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Merkmale von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung

Bereich	Autismus	Kognitive Beeinträchtigung
Perzeption	Hyper- und Hyposensibilität; atypische Reizfilterung; Hyperselektivität; reduzierte intermodale Wahrnehmungsfähigkeit	verlangsamte Reizaufnahme und -verarbeitung; reduzierte Wahrnehmungsinhalte
Aufmerksamkeit und Spezialinteressen	enger Aufmerksamkeitsfokus; fokussierter Interessensbezug; Fixierung auf Lieblingsobjekte; ⇒ Beschäftigung mit nicht funktionalen Elementen eines Gegenstandes; ⇒ Generalisierungsprobleme	situations- und bedürfnisbezogener Aufmerksamkeitsfokus; hohe Ablenkbarkeit; ⇒ Beschäftigung mit nicht funktionalen Elementen eines Gegenstandes; ⇒ Generalisierungsprobleme
Denken und Lernverhalten	Detailorientierung; wahrnehmungsbezogenes, visuelles Bild- und Musterdenken; vermehrte Bottom-up-Prozesse; atypisches Lern- und Problemlösungsverhalten; stark ausgeprägte Gedächtnisleistungen; ⇒ wahrnehmungsbedingt reduzierter Einsatz intuitiven Vorverständnisses	entwicklungsverzögert (auf niedriger Niveaustufe); Beeinträchtigung des expliziten Gedächtnisses; ⇒ kognitionsbedingt reduzierter Bestand an Vorwissen und Vorerfahrung
Bedürfnis nach Ordnung und Routine	stark ausgeprägt; Irritation bei Veränderungen	gute Toleranz bei Veränderungen
Sprache und Kommunikation	entwicklungsverzögert; atypisch; interessensbezogen (willentlich) reduziertes Kommunikationsverhalten; ⇒ wahrnehmungsbedingte Verständigungsprobleme; ⇒ Echolalie aus Vergnügen, zum Spannungsabbau oder als Kontaktaufnahme	entwicklungsverzögert; rezeptives Sprachverständnis und produktiver Sprachgebrauch eingeschränkt; ⇒ kognitiv bedingte Verständigungsprobleme; ⇒ Echolalie als Ausdruck eines frühen sprachlichen Entwicklungsniveaus

Bereich	Autismus	Kognitive Beeinträchtigung
Sozialverhalten	eingeschränkt; vermeidend; sozialer Rückzug; Selbstbezogenheit	kontaktfreudig, zugewandt; freundlich
Emotionalität	eher schwer zugänglich	ausgeprägt, offen, ehrlich
stereotype und repetitive Verhaltensweisen	⇒ Stereotypien aufgrund Reizüberflutung und zugunsten der Selbstregulation	⇒ Stereotypien aufgrund unzureichend stimulierender Umgebung
motorische Besonderheiten	spezifische Auffälligkeiten aufgrund von Wahrnehmungsbesonderheiten; Handlungsblockaden als «Probleme des Wollens aber nicht Könnens»	allgemein entwicklungsverzögert; unbeholfen
zusätzliche Verhaltensprobleme	⇒ Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von Reizüberflutung zur Stressreduktion, Bewältigung schwieriger und Wiederherstellung vertrauter Situationen	⇒ Verhaltensauffälligkeiten aufgrund kognitiver Überforderung

Anmerkung. Gemeinsamkeiten sind mit einem ⇒ Pfeil markiert und in **fetter Schrift** abgedruckt.

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Theunissen, 2022, S. 66 f.) und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus (Lingg & Theunissen, 2017, S. 83-86; Sappok et al., 2010, S. 1334-1337; Theunissen, 2016, S. 116-119; Theunissen, 2020b, S. 27-53; Theunissen, 2022, S. 23-32)

Die Differenzierung zwischen Autismus und kognitiver Beeinträchtigung sowie die funktionale Betrachtung der Besonderheiten macht ersichtlich, dass den Gemeinsamkeiten beobachtbarer Verhaltensweisen unterschiedliche Ursachen und Motive zugrunde liegen und somit unterschiedliche Unterstützungsmassnahmen angezeigt sind. Dies kann eindrücklich am Beispiel stereotyper Verhaltensweisen veranschaulicht werden: Während Stereotypien bei kognitiver Beeinträchtigung als Ausdruck unzureichend stimulierender Umgebung durch das Angebot einer reizvolleren Umgebung entgegengewirkt werden kann, würde dies bei Autismus mit grosser Wahrscheinlichkeit gegenteiliges – nämlich eine Verstärkung der Stereotypien – bewirken, da diese als Ausdruck einer Reizüberflutung einer Reizreduktion bedürften.

Die Auflistung der Merkmale zeigt jedoch nicht nur die Relevanz einer differenzierten und funktionalen Betrachtungsweise und der Priorisierung von Autismus als «Basisstörung», sie macht zudem auch deutlich, dass sich die Abgrenzung zwischen Autismus und kognitiver Beeinträchtigung nicht immer einfach gestaltet. Aufseiten der kognitiven Beeinträchtigung wächst die Herausforderung, Autismus zu erkennen und zu diagnostizieren mit dem Schweregrad der Beeinträchtigung (Sappok et al., 2010, S. 1336). Demgegenüber werden

Kinder im AS teils übereilt und ungerechtfertigterweise als «geistig schwer oder intensivbehindert» (Stichling, Paul & Theunissen, 2006, S. 212) eingeschätzt. Dies ist insbesondere bei sprachlichen Beeinträchtigungen oder durchlaufenen Hospitalisierungen aufgrund der Ähnlichkeit in der Symptomatik (z.B. Echolalien, stereotype Verhaltensweisen, motorische und Verhaltensauffälligkeiten) der Fall (Stichling et al., 2006, S. 212).

[...] Die meisten frühkindlichen Autisten befinden sich ständig im Überlebensmodus, in welchem sie nur noch einen begrenzten Zugriff auf die Basisprogramme haben. Dies ist durchaus von aussen sichtbar, wird aber von der Umgebung als geistige Behinderung interpretiert. Das führt schnell dazu, dass Menschen mit frühkindlichem Autismus damit fast jede Kompetenz abgesprochen wird' (ebd., 88) (Theunissen, 2022, S. 24).

Auf dieser Grundlage stellt sich nun die Frage, inwieweit die kognitiven Leistungen bei einer Doppeldiagnose überhaupt erfasst werden können.

10.3 Die Frage nach den kognitiven Kompetenzen von Kindern im Autismus-Spektrum

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Intelligenz von Kindern im AS bisher deutlich unterschätzt wurde. Dies kann rechnerisch anhand der bereits dargelegten Prävalenzzahlen aufgezeigt werden (s. Kapitel 5.1, 5.2, 6.1 und 6.2). Wird von einer weltweiten Prävalenz von 1 % für Autismus und einer Prävalenz von 1 % für kognitive Beeinträchtigungen ausgegangen, müsste die relative Häufigkeit einer Doppeldiagnose (Autismus und kognitive Beeinträchtigung) – unabhängig von der jeweiligen Herangehensweise – übereinstimmen. Wie in Tabelle 12 aufgezeigt, wird jedoch bei Fokussierung des Autismus der Anteil der Kinder mit einer Doppeldiagnose wesentlich höher eingestuft als bei der Fokussierung der kognitiven Beeinträchtigung.

Tabelle 12

Unterschiede in der Prävalenz einer Doppeldiagnose in Abhängigkeit der Perspektive

Perspektivität	P Fokusgruppe	P Komorbidität	P Total
Perspektive AS	$P(A1) = 1 \%$	$P(KB2) = 40-55 \%$	$P(A1+KB2) = \mathbf{0.4-0.55 \%}$
Perspektive KB	$P(KB1) = 1 \%$	$P(A2) = 8-39 \%$	$P(KB1+A2) = \mathbf{0.08-0.39 \%}$

Anmerkung. P = Wahrscheinlichkeit; A = Autismus; KB = kognitive Beeinträchtigung.

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von (Eckert, 2022, S. 26; Sappok et al., 2010, S. 1333; Theunissen, 2016, S. 115; Theunissen, 2022, S. 55-57)

Die Grössendifferenz verdeutlicht, dass Kindern im AS tendenziell zu wenig kognitive Kompetenzen zugesprochen werden und der Anteil unterdurchschnittlicher Intelligenz bei

Autismus wesentlich geringer sein dürfte als bisher angenommen (Sappok et al., 2010, S. 1333; Theunissen, 2016, S. 115; Theunissen, 2022, S. 55-57).

Ausgehend davon, dass Autismus als «Basisstörung» priorisiert werden sollte und die kognitiven Kompetenzen von Kindern im AS prinzipiell unterschätzt werden, stellt sich nun die Frage nach den Auswirkungen der Intelligenz auf die Besonderheiten der Wahrnehmung und des Denkens von Kindern im AS. Diese Frage wird im Rahmen der dieser Arbeit zugrundeliegenden Leitfrage «**Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung?**» weiterverfolgt (s. Kapitel 11, 12.2 und 13.1).

10.4 Zusammenfassung

Bei einer Doppeldiagnose (AS und kognitive Beeinträchtigung) sollte der Autismus als «Basisstörung» priorisiert werden. Dies lässt sich durch die Einzigartigkeit autistischer Merkmale begründen. Die funktionale Betrachtung derselben zeigt auf, dass Gemeinsamkeiten zwischen AS und kognitiven Beeinträchtigungen häufig unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen. Die Abgrenzung zwischen Autismus und kognitiver Beeinträchtigung gestaltet sich jedoch nicht immer einfach und geht mit der Frage nach den kognitiven Kompetenzen bei Kindern im AS einher. Diesbezüglich kann davon ausgegangen werden, dass die Intelligenz von Kindern im AS bisher deutlich unterschätzt wurde.

11 Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Die Grundlagenforschung zu autismusspezifischen Besonderheiten umfasst beinahe ausschliesslich Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Autismus ohne kognitive Beeinträchtigung. Müller (2009, S. 23) begründet dies damit, dass dieser «Personenkreis eher für psychologische Untersuchungen zugänglich ist». Bei einer komorbiden kognitiven Beeinträchtigung sei unklar, auf welche Auffälligkeit die Ergebnisse zurückzuführen seien. Sowohl Müller (2009, S. 23) als auch Theunissen (2020b, S. 99) weisen jedoch darauf hin, dass sich die autismusspezifischen Besonderheiten auf Kinder im AS mit einer schweren kognitiven Beeinträchtigung übertragen lassen. Auf dieser Grundlage und der Annahme, dass Autismus im Falle einer Doppeldiagnose als «Basisstörung» betrachtet werden sollte, dürften die im Kapitel 8 aufbereiteten Erkenntnisse, Theorien und Modelle zu den Besonderheiten von Kindern im AS ebenso auf Kinder mit einer Doppeldiagnose zutreffen – wobei der Einfluss der kognitiven Beeinträchtigung jedoch weitgehend unerschlossen bleibt (Dziobek & Köhne, 2011, S. 571; Müller, 2009, S. 23; Theunissen, 2020b S. 99).

Nebst dem Hinweis auf die Übertragbarkeit autismusspezifischer Merkmale auf Kinder mit einer Doppeldiagnose liefert die Literaturrecherche nur sehr bescheidene Ergebnisse zu Besonderheiten bzgl. der Wahrnehmung und des Denkens dieser Kinder. Das vorliegende Kapitel stützt sich im Wesentlichen auf zwei Quellen: **Theunissen** (2022) befasst sich mit der Komorbidität von Autismus und komplexen Beeinträchtigungen. **Sappok, Bergmann, Kaiser und Diefenbacher** (2010) betrachten Autismus bei erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Nachfolgend werden die zugegebenermassen schmalen Funde der Literatur, welche sich explizit mit der Thematik auseinandersetzt, dargelegt. Dazu werden die sensorischen Besonderheiten (s. Kapitel 11.1), das wahrnehmungsbezogene Denken (s. Kapitel 11.2), die klassischen Erklärungsmodelle sowie das «Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit» (s. Kapitel 11.3) erneut aufgegriffen und im Hinblick auf ihre Gültigkeit und Bedeutung in Bezug auf Kinder mit einer Doppeldiagnose charakterisiert. Um Redundanzen zu vermeiden, werden bereits thematisierte Inhalte nicht erneut erläutert, sondern lediglich zwecks Vollständigkeit erwähnt. Die Erkenntnisse zu den Besonderheiten von Kindern mit Doppeldiagnosen werden als Erweiterungen zu den Besonderheiten von Kindern im AS verstanden und abschliessend in diesem Sinne zusammengefasst (s. Kapitel 11.4)

11.1 Besonderheiten in der Perzeption

Auf sensorische Besonderheiten bei Kindern im AS wurde bereits eingegangen und auch darauf, dass diese nicht grundsätzlich als problematisch zu betrachten sind. Kritisch werden diese jedoch, wenn neuronale Regulations-, sensorische Modulations- und Diskriminationsprobleme¹⁴ die Entwicklung, das Lernen und die Motorik beeinträchtigen. Bei über 75 % der Kinder im AS bestehen solche tiefgreifenden sensorischen Probleme, welche zu komplexen Beeinträchtigungen führen und das Leistungsniveau erheblich hemmen können (Theunissen, 2022, S. 88-95).

11.1.1 Neuronale Regulations-, sensorische Modulations- und Diskriminationsprobleme

Sowohl Regulations- als auch Modulationsprobleme können die bereits mehrfach beschriebene Hyper- und Hyposensibilität verursachen und dazu führen, dass sensorische Reize vermieden (Hypersensibilität) oder ignoriert werden (Hyposensibilität).

Darüber hinaus können bei Problemen mit der **neuronalen Regulation** rasch wechselnde inkonsistente Reaktionen innerhalb eines Sinnessystems auftreten. Dies bedeutet, dass derselbe Reiz (z.B. Geruch) unterschiedliche Reaktionen (Vermeidung oder Verlangen) hervorrufen kann. Auch bestehen Schwierigkeiten bei der adäquaten Verarbeitung zeitgleich eintreffender Informationen (Theunissen, 2022, S. 91 f.).

Ein starkes Verlangen nach bestimmten Reizen, welche aktiv aufgesucht werden und der Bedürfnisbefriedigung dienen, kann auf Probleme mit der **sensorischen Modulation** verweisen. *Ein Junge, welcher minutenlang und gedankenversunken über die raue Textur*

¹⁴ Die Kontrollmechanismen (neuronale Regulation, sensorische Modulation und Diskrimination) wurden im Kapitel 7.2.2 erläutert.

des Klettverschlusses fährt oder ein Mädchen, welches auf ihrem Stuhl stetig mit dem Oberkörper vor und zurück wippt und in der Pause 30 Minuten lang intensiv auf der Schaukel schaukelt sind Beispiele für das verstärkte Bedürfnis nach besonderen – in diesen Fällen taktilen und vestibulären – Reizen. Diese repetitiven Bewegungsmuster können bei einer Überforderung durch zu viele gleichzeitig wahrgenommene Reize als selbststimulierendes Verhalten (Stimming) beruhigend wirken und einer sensorischen Überlastung (Overload) vorbeugen (Theunissen, 2022, S. 25 f. & 88 f.).

Sensorische Diskriminationsprobleme können ebenso wie neuronale Regulationsprobleme zu Schwierigkeiten bei der gleichzeitigen Erfassung mehrerer Reize führen. Die gezielte Unterscheidung zwischen verschiedenen Reizen bereitet Probleme und es bestehen Schwierigkeiten, einzelne Reize aus einer komplexen Reizvielfalt herauszufiltern. Dabei können einzelne oder mehrere Sinnessysteme gleichzeitig betroffen sein. *Wenn beispielsweise ein Kind mit einer Doppeldiagnose auf dem Po die Treppe hinunterrutscht, könnte dies ein Hinweis auf Schwierigkeiten des visuellen Sinnessystems sein, Tiefen zu differenzieren und/oder auf Probleme des vestibulären Systems verweisen, unter Berücksichtigung des eigenen Körpergewichts in Relation zur Gravitation das Gleichgewicht zu halten (Theunissen, 2022, S. 89 f.).*

Prinzipiell können alle Sinnessysteme – körpernahe ebenso wie körperferne Sinne – von Regulations-, Modulations- und Diskriminationsproblemen betroffen sein. Sie können dazu führen, dass Kinder mit einer Doppeldiagnose im Gegensatz zu neurotypischen Kindern Reize nicht ausblenden können sondern stetig wahrnehmen. Die Kinder zeigen eine geringe parasympathische Aktivität, wodurch die regulierende Wirkung auf das vegetative Nervensystem reduziert wird. Es kommt zu einer erhöhten Anspannung und weniger Erholung und Regeneration. «Dies führt zu rascher Erschöpfung aufgrund eines hohen Energieeinsatzes, zu Schwierigkeiten, sich zu entspannen und zu zunehmendem Stress» (Theunissen, 2022, S. 93).

11.1.2 Sensorisch-basierte motorische Probleme

Der veränderte sensorische Input kann zu verändertem motorischem Output führen. Sensorisch-basierte motorische Probleme umfassen beispielsweise Schwierigkeiten bei der Hand-Augen-Koordination, grobmotorische Körper-Koordinationsprobleme und Schwierigkeiten bei der Planung von Bewegungsabläufen (Dyspraxie). «Handlungsstörungen» führen dazu, dass das Kind eine Handlung zwar willentlich ausführen möchte und auch das benötigte Wissen vorhanden ist, aber in eine «motorische Starre» verfällt und die Handlung nicht ausführen kann (Theunissen, 2022, S. 90 f.). Wie weitreichend die sensorisch-basierten motorischen Probleme sein können, zeigt Zöllner (2020, S. 160) am Beispiel von Preißmann auf eindrückliche Weise auf:

Mit meinem Körper komme ich nur schlecht zurecht. Ich habe nur sehr wenig Gefühl für Bewegungsabläufe und keine ausreichende Kontrolle über meine Muskulatur. Es fällt mir schwer, einzelne Muskeln oder Muskelgruppen willkürlich anzuspannen. Ich kann auch nicht pfeifen, die Stirn runzeln, die Backen aufblasen oder ähnliche Dinge durchführen.

Die Annahme von Zöller (2020, S. 153), dass nebst höheren kognitiven Funktionen auch «motorische Störungen» die Handlungskompetenz beeinträchtigen können (s. Kapitel 8.4.1), scheint sich hierdurch zu bestätigen. Die motorischen Einschränkungen reduzieren die Möglichkeiten zur eigenaktiven Tätigkeit (Theunissen, 2022, S. 90 f.; Zöller, 2020, S. 153).

11.2 Stark ausgeprägtes wahrnehmungsbezogenes Denken

Neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist die Dominanz des wahrnehmungsbezogenen Denkens bei Kindern mit der Diagnose «frühkindlicher Autismus» mit kognitiver Beeinträchtigung besonders stark ausgeprägt. Die Bevorzugung des wahrnehmungsbezogenen gegenüber dem sprachbezogenen Denken ist «das Ergebnis einer frühzeitigen Konkurrenz zwischen der visuellen Wahrnehmung und der Sprache» (Theunissen, 2022, S. 71), wodurch verbale Informationen zunächst innerhalb visueller Wahrnehmungsverarbeitungsnetzwerke bearbeitet werden. Es kommt zu einer verzögerten Sprachentwicklung bis zu einem vollständigen Ausbleiben der Sprache. Auf der positiven Seite fördern der direkte Zugang zu sensorischen Inhalten und die erhöhte Detailwahrnehmung die Faszination für geometrische Figuren, Muster, Buchstaben und Zahlen und kann mit einer beeindruckenden Fähigkeit des Dekodierens von Buchstaben und Wörtern (Hyperlexie¹⁵) einhergehen (Theunissen, 2022, S. 71 f.).

11.3 Neurowissenschaftliche Erklärungsmodelle zu den Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken

Die nachfolgenden Ausführungen zur Gültigkeit der klassischen Erklärungsmodelle sind sehr knapp und stützen sich auf eine einzelne Quelle, welche zudem nicht Kinder sondern erwachsene Menschen im AS mit kognitiver Beeinträchtigung fokussiert. Ergänzend dazu befasst sich Theunissen (2022, S. 51-53 & 63-65) mit den Erkenntnissen des «Modells der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit» und demonstriert deren

¹⁵ Die Hyperlexie umfasst eine atypische aber nicht pathologisch bedingte, übermässige Dekodierfähigkeit von Zahlen und Wörtern, wobei schriftliche Materialien bevorzugt werden. Demgegenüber bestehen Schwierigkeiten bei der Erfassung inhaltlicher Anteile von Texten und dem Verständnis gesprochener Sprache. Hyperlexie kommt bei 20 % der Kindern im AS vor, wobei fast ausschliesslich Kinder mit der Diagnose «frühkindlicher Autismus» betroffen sind (Theunissen, 2022, S. 71-76).

Bedeutsamkeit für die Wahrnehmung und das Denken von Kindern mit einer Doppeldiagnose.

11.3.1 Zentrale Kohärenz, Theory of Mind und Exekutivfunktionen

Die Untersuchungen von Sappok et al. (2010, S. 1335) bestätigen, dass die zentrale Kohärenz, das Mentalisierungssystem (ToM) sowie die Exekutivfunktionen bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und Autismus deutlich beeinträchtigt sind als bei Menschen mit vergleichbarem IQ ohne Autismus.

11.3.2 Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit (Enhanced Perceptual Functioning)

Theunissen (2022, S. 51) betont, dass Kinder im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung über eine erhöhte visuelle Detailwahrnehmung und -verarbeitung verfügen und «besondere Fähigkeiten zeigen, sich an Einzelheiten zu erinnern und Details zu verarbeiten, wenn es um Aufgaben geht, die räumlich-konstruktive Leistungen abverlangen». Sie lassen sich nur geringfügig durch Kontexte beeinflussen und können kleinste Details eines Gegenstandes wahrnehmen und verarbeiten. Dies führt zu Stärken bei der Muster- und Fehlererkennung – d.h. Kinder mit einer Doppeldiagnose verfügen über überdurchschnittliche Fähigkeiten, verdeckte oder hintergründige Muster und Figuren sowie Unterschiede an Objekten, die gleich sein sollten, zu erkennen. Theunissen sieht darin eine Form «autistischer Intelligenz, die mit beachtlichen Gedächtnisleistungen verbunden sein kann» (Theunissen, 2022, S. 52). Auf der Grundlage bildgebender Verfahren konnte festgestellt werden, dass Kinder mit einer Doppeldiagnose weniger Hirnaktivitäten in frontalen, dafür aber erweiterte lokale Prozesse in visuellen Hirnbereichen zeigen. Dies entspricht dem bereits ausgiebig beschriebenen «Bottom-up-Denken» von Kindern im AS (Theunissen, 2022, S. 51-53).

Die Fähigkeit zur Detailerkennung und -orientierung führt bei Kindern mit einer Doppeldiagnose – ebenso wie bei Kindern im AS ohne kognitive Beeinträchtigung – zu einer ausgeprägten Systematisierungsfähigkeit. Die damit verbundenen Stärken äussern sich auf basalem Niveau und sind daher nicht sofort als solche erkennbar. Nachfolgende Auflistung zeigt einige Beispiele basaler Systematisierungskompetenzen, welche in unterschiedlichen Bereichen beobachtbar sind (Theunissen, 2022, S. 63-65).

- Sensorik: Sand zwischen den Fingern rieseln lassen.
- Motorik: Langanhaltendes Schaukeln.
- Kognition: Langanhaltendes Beobachten unterschiedlicher Vorgänge (Waschvorgang in der Waschmaschine oder Backvorgang im Backofen); Sammeln und Auflisten von Objekten und Erstellen von Tabellen.

- Multisensorische Kognition: Repetitives Antippen desselben Symbols des Sprachausgabegeräts.
- Soziale Kognition: Regeleinhaltung, Gerechtigkeitsinn und Ehrlichkeit; Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit; Ordnungsliebe.
- Sprache: Echolalien.

Das Verstehen eines Systems bedingt die Fähigkeit, Details wahrzunehmen und (zu einem System) zusammenzuführen. Es bestätigt sich also erneut, dass es sich bei diesen Besonderheiten des autistischen Denkens nicht generell um eine Unfähigkeit der Gesamterkennung, sondern um einen präferierten kognitiven Stil im Sinne der Detailorientierung handelt. Dennoch sollte hier nicht unerwähnt bleiben, dass die Besonderheiten dieses Denkstils nicht nur mit oben aufgelisteten Stärken sondern ebenso mit Problemen und Schwierigkeiten verbunden sind. Wie mittlerweile mehrfach erwähnt, schenken Kinder mit einer Doppeldiagnose dem Kontext wenig Beachtung. Dies führt dazu, dass dasselbe Verhalten in unterschiedlichen Kontexten gezeigt wird. Abhängig vom jeweiligen Kontext und der Angemessenheit des gezeigten Verhaltens werden damit unterschiedliche (positive oder negative) Reaktionen ausgelöst. Dies kann beim Kind zu Unverständnis und Verunsicherung führen und Stress auslösen. Darüber hinaus haben Kinder mit einer Doppeldiagnose Mühe, den Aufmerksamkeitsfokus zu lösen, zeigen Schwierigkeiten im Multitasking und beginnen mit einer angefangenen Handlung von Beginn an, wenn sie während der Ausführung unterbrochen werden. Theunissen (2022, S. 63-65) weist darauf hin, dass diese Verhaltensweisen nicht grundsätzlich als «Schwächen» zu bewerten sind, da sie im Sinne des Systematisierens der Aneignung der Welt dienen.

11.4 Zusammenfassung

Die wissenschaftlichen Grundlagen zu Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bei Kindern mit einer Doppeldiagnose sind sehr dürftig. Entsprechend der Priorisierung des AS als «Basisstörung» wird davon ausgegangen, dass sich die autismusspezifischen Besonderheiten auf Kinder mit einer Doppeldiagnose übertragen lassen. Studien bzgl. der zentralen Kohärenz, der ToM und exekutiven Funktionen von erwachsenen Menschen im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung bestätigen diese Annahme. Nichtsdestotrotz bleibt der Einfluss der kognitiven Beeinträchtigung weitgehend unerschlossen.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei mindestens drei von vier Kindern mit einer Doppeldiagnose tiefgreifende sensorische Probleme bestehen. **Neuronale Regulations-, sensorische Modulations- und Diskriminationsprobleme** führen zu einer veränderten Reizaufnahme und -verarbeitung, wodurch die Entwicklung, das Lernen und die Motorik beeinträchtigt werden können.

Zusammenführung

Theunissen (2022) betont zudem, dass das Denken von Kindern mit einer Doppeldiagnose verstärkt wahrnehmungsbezogen und geprägt von Bottom-up-Prozessen erfolgt (**wahrnehmungsbezogenes Denken** und **erweiterte wahrnehmungsbezogene Funktionsfähigkeit**). Bestätigt wird dies durch bildgebende Verfahren, bei welchen reduzierte Aktivitäten in frontalen und erhöhte Prozesse in visuellen Hirnbereichen festgestellt werden konnten.

Kinder mit einer Doppeldiagnose verfügen über erstaunliche Fähigkeiten bei der Erinnerung an Einzelheiten und der Verarbeitung von Details bei räumlich-konstruktiven Aufgaben (z.B. Muster- oder Fehlererkennung). Die Detailerkennung und -orientierung geht mit einer ausgeprägten Systematisierungsfähigkeit einher, welche sich auf basalem Niveau äussert und daher nicht gleich erkennbar ist. Die Fähigkeit des Verstehens von Systemen ist als Indiz dafür zu sehen, dass Kinder mit einer Doppeldiagnose ebenso wie Kinder im AS ohne kognitive Beeinträchtigung dazu in der Lage sind, Gesamtzusammenhänge zu erkennen, wobei die Detailorientierung als präferierter kognitiver Stil zu betrachten ist.

In Abbildung 27 ist auf der Grundlage der bereits verwendeten Abbildung zu den Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denkens bei Kindern im AS (s. Abbildung 19; Kapitel 8.5) eine Zusammenschau der wichtigsten Erkenntnisse abgebildet. Die Erkenntnisse zu den Besonderheiten bei Kindern mit einer Doppeldiagnose werden als Erweiterungen (Besonderheiten in der Perzeption) und Akzentuierungen (Besonderheiten im Denken) verstanden und in der Abbildung mit roter Farbe gekennzeichnet.

Abbildung 27. Erweiterung der Korrelation zwischen den Besonderheiten im Gehirn und den Besonderheiten in der Perzeption und im Denken bei Kindern im AS (s. Abbildung 19; Kapitel 8.5) um die Erkenntnisse der Besonderheiten bei Kindern mit einer Doppeldiagnose

Quelle: eigene Darstellung

Ergebnisse

12 Beantwortung der Fragestellungen

Da die themenspezifischen Erkenntnisse jeweils als Zusammenfassung in Bezug auf die jeweilige Fragestellung im direkten Anschluss an die einzelnen Kapitel rekapituliert und wo sinnvoll visualisierend dargestellt wurden, werden diese an dieser Stelle nicht erneut ausdiskutiert. Stattdessen werden die untergeordneten Fragestellungen rückblickend aufgegriffen und final in aller Kürze beantwortet (s. Kapitel 12.1). Zur Beantwortung der Leitfrage wird im Anschluss darauf das Modell des regelgeleiteten Wahrnehmens und Denkens (s. Abbildung 17; Kapitel 7.6) erneut aufgegriffen und verdichtet (s. Kapitel 12.2).

12.1 Beantwortung der untergeordneten Fragestellungen

1 Was ist Autismus? Welche Symptomatik ist ausschlaggebend für die Diagnostik?

Das Autismus-Spektrum ist polygenetisch bedingt und führt zu neuronal verursachten Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken. Diese Besonderheiten werden im Verhalten anhand von Defiziten in der sozialen Kommunikation und Interaktion sowie in repetitiven und stereotypen Verhaltensweisen sichtbar (s. Kapitel 5).

2 Was ist eine kognitive Beeinträchtigung? Welche Symptomatik ist ausschlaggebend für die Diagnostik?

Eine kognitive Beeinträchtigung führt zu intellektuellen Funktionsdefiziten, sodass die Intelligenz unterhalb des Durchschnitts gleichaltriger Kinder liegt. Die Adaptionsfähigkeit ist in kognitiven, sozialen und alltagspraktischen Bereichen eingeschränkt (s. Kapitel 6).

3 Welche Prozesse beeinflussen die menschliche Wahrnehmung und das Denken? Welche Systeme übernehmen zentrale Funktionen in diesen Wahrnehmungs- und Denkprozessen?

Reize werden über Rezeptoren aufgenommen und über elektro-chemische Prozesse ans zentrale Nervensystem weitergesandt (Perzeption). Im Gehirn werden die Reize weiterverarbeitet und zu einem Sinneseindruck zusammengefügt (Wahrnehmungsorganisation). Dieser gelangt im Grosshirn ins Bewusstsein und wird durch kognitive Prozesse erkannt, in seiner Bedeutung erfasst, verglichen und eingeordnet (Apperzeption). Das Bedeutungslernen wird von unterschiedlichen intrapersonalen, erfahrungsbezogenen, situativen und sozialen Faktoren beeinflusst und stellt die Basis höherer kognitiver Prozesse wie Entscheiden, Planen oder Schlussfolgern dar. Die einzelnen Prozesse und Faktoren stehen in einem interdependenten Verhältnis zueinander.

Beeinträchtigungen auf einer Seite führen zwangsläufig zu Defiziten auf der anderen Seite (s. Kapitel 7).

4 Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum?

Die Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern im AS sind vielschichtig. Polygenetisch verursachte Anomalien führen zu veränderten neuronalen Strukturen (s110), die wiederum Funktionen der Wahrnehmung (b156) und des Denkens (b160) sowie basale und höhere kognitive Funktionen (b163 und b164) beeinflussen. Auf perzeptueller Ebene führen atypische Reizfilterung, Hyper- und Hyposensibilität sowie Hyperselektivität zu veränderten Reizaufnahme- und Verarbeitungsprozessen. Bei der Wahrnehmungsorganisation im Gehirn wird grundlegend davon ausgegangen, dass die atypische neuronale Konnektivität sowie die atypische Aktivierung bestimmter Hirnareale zu vermehrtem Einsatz von datengeleiteten Bottom-up- und zu einer Reduktion von kontextbezogenen Top-down-Prozessen führen. Wahrnehmungsprozesse auf niedriger Ebene (visuell-perzeptuelle Hirnregionen, Amygdala, Thalamus) dominieren die Wahrnehmung und das Denken, während der Einfluss höherer Hirnareale (frontale und temporale Strukturen) vermindert ausfällt. Dies führt zu einer wahrnehmungsbezogenen, visuellen Denkstruktur. Auf dieser Basis können perzeptive, apperzeptive und kognitive Besonderheiten modellhaft zusammengefasst werden (s. Kapitel 8).

5 Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung?

Bei einer kognitiven Beeinträchtigung sind Geschwindigkeit und Umfang der Reizverarbeitung reduziert und Gedächtnisleistungen eingeschränkt. Der Fokus liegt auf dem intellektuellen Funktionsdefizit, welches sich in einem altersuntypischen Denken auf niedriger Niveaustufe (analoges Entwicklungsalter) äussert. Konkret wird bei den in dieser Arbeit fokussierten Kindern von einem kognitiven Entwicklungsalter innerhalb der sensomotorischen oder präoperativen Phase ausgegangen (s. Kapitel 9).

6 Wie kann die Komorbidität von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung charakterisiert werden? Welches «Gesundheitsproblem» ist als Basis zu priorisieren?

Das AS ist als «Basisstörung» zu betrachten. Die Anerkennung des AS als «Basisstörung» beinhaltet, dass autismusspezifische Merkmale priorisiert werden. Dies bedeutet nicht, dass die Merkmale der kognitiven Beeinträchtigung hintergründig sind, sondern, dass bei gegenteiliger Symptomatik oder im Falle eines Widerspruchs bei der funktionalen Betrachtung die Funktion des Verhaltens eher dem AS als der kognitiven Beeinträchtigung zuzuteilen ist. Aufgrund autismusspezifischer Wahrnehmungsbesonderheiten und damit

einhergehender Adaptiondefiziten wird die Intelligenz von Kindern im AS tendenziell unterschätzt (s. Kapitel 10).¹⁶

12.2 Beantwortung der Leitfrage am Modell

Welche Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken bestehen bei Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung?

Zur komprimierten Darstellung der Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung wird das Modell des regelgeleiteten Wahrnehmens und Denkens (s. Abbildung 17; Kapitel 7.6) erneut aufgegriffen und zur Beantwortung der Leitfrage um die erarbeiteten Erkenntnisse neuroatypischer Besonderheiten des Wahrnehmens und Denkens auf niedriger Niveaustufe ergänzt (s. Kapitel 11). Daraus resultiert das auf der nächsten Seite abgebildete Modell der Wahrnehmungs- und Denkprozesse bei Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung (s. Abbildung 28).

¹⁶ Die Orientierung an der sensomotorischen und präoperativen Entwicklungsphase wird als Basis und Ausgangspunkt für den Einfluss einer schweren bzw. tiefgreifenden kognitiven Beeinträchtigung verstanden. Die Erkenntnis, dass die kognitiven Fähigkeiten von Kindern im AS prinzipiell unterschätzt werden, soll dabei nicht aus dem Blick geraten.

Abbildung 28. Modell der Wahrnehmungs- und Denkprozesse bei Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Quelle: eigene Darstellung

Aufgrund der Betrachtung des AS als Basisstörung findet eine Orientierung an den autismusspezifischen Besonderheiten statt. Insofern liegt die Basis der Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern mit einer Doppeldiagnose in der atypischen neuronalen Konnektivität und Aktivierung bestimmter Hirnregionen des AS, welche gekoppelt mit intellektuellen Funktionsdefiziten in Erscheinung treten. Diese **Besonderheiten im Gehirn** beeinflussen sämtliche Wahrnehmungs- und Denkprozesse.

Bei der Reizaufnahme werden alle Reize gleichwertig behandelt, es wird nicht zwischen bedeutungsvollen und irrelevanten Reizen unterschieden (**Gleichwertige Behandlung unterschiedlicher Reize**). Die atypische Reizfilterung, Hyper- und Hyposensibilität sowie Hyperselektivität sind perzeptuelle Besonderheiten von Kindern im AS (**Reizaufnahme und -weiterleitung**), wobei häufig der visuelle Sinneskanal präferiert genutzt wird. Verursacht werden diese Besonderheiten zum einen durch eine veränderte Qualität und Quantität der Sinneskanäle (**Weiterleitung über einen einzelnen, breiten Kanal**) und zum anderen durch neuronale Regulations-, sensorische Modulations-, sensorische Diskriminations- und/oder sensorische Integrationsprobleme, welche bei Kindern mit einer Doppeldiagnose gehäuft auftreten. Bei der **Wahrnehmungsorganisation im Gehirn** nehmen zudem analog zur atypischen Konnektivität und Aktivierung niedrige Hirnregionen verstärkt Einfluss auf höhere Hirnregionen. Diese führen gekoppelt mit den sensorischen Integrationsproblemen dazu, dass im Bewusstsein eher Einzelinformationen als Gesamtsituationen erfasst werden (**präferierte Erfassung von Einzelinformationen**), wodurch wiederum das **Denken** von Bottom-up-Prozessen dominiert wird. Damit einhergehend sind Detailorientierung, wahrnehmungsbezogenes und visuelles Denken für Kinder im AS charakteristisch. Theunissen (2022, S. 51-53, 63-65 & 71) betont, dass diese Denkstrukturen auch für Kinder mit einer Doppeldiagnose zentral sind. Bezüglich des intellektuellen Funktionsniveaus kann festgehalten werden, dass die zentrale Kohärenz, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme sowie die Exekutivfunktionen bei Kindern mit einer Doppeldiagnose deutlich beeinträchtigt sind als bei Kindern mit vergleichbarem IQ ohne Autismus. Der Einfluss der reduzierten kognitiven Ressourcen und des damit einhergehenden «Denkens auf niedriger Niveaustufe» bleibt jedoch weitgehend unerforscht.

Die veränderten Denkstrukturen führen zwangsläufig zu veränderten Speicherstrukturen im **Gedächtnis**. Informationen werden analog zum visuellen Denkstil in einer Datenbank aus Bildern oder Mustern abgespeichert und über assoziative Prozesse abgerufen.

Bei Betrachtung der Grundlagen und **Einflussfaktoren** auf das Bedeutungslernen kann festgehalten werden, dass sämtliche Faktoren Besonderheiten aufweisen. Insofern soll an dieser Stelle betont werden, dass die Einflussnahme nicht linear verläuft.

Aufmerksamkeitssteuerung, eigenaktives Handeln, Persönlichkeit und Erfahrungen, Sprache, Kommunikation und Interaktion, Berücksichtigung von Perspektive und Kontext

Ergebnisse

sowie Prozesse der Sozialisation nehmen nicht alleinig Einfluss auf das Denken, sondern sind ebenso als dessen Resultat zu verstehen.

In ihrer Gesamtheit führen die Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern mit einer Doppeldiagnose zu deren typischen Symptomatik. Die im Verhalten sichtbaren Besonderheiten (Output) beeinflussen die Umwelt des Kindes – das Kind selbst gestaltet seine Umwelt mit und ist somit an der Vielfalt des ihm zur Verfügung stehenden Inputs beteiligt (situatives Feedback).

Bereits bei der modellhaften Darstellung der regelgeleiteten Wahrnehmungs- und Denkprozesse wurde das Bild des Resonanzraums dazu verwendet, die Interdependenz aller Prozesse und Faktoren aufzuzeigen. Anhand der Darstellung der veränderten Wahrnehmungs- und Denkprozesse wird umso deutlicher, dass Änderungen auf einer Seite den gesamten Prozess beeinflussen. Die Prozesse sind vielschichtiger und komplexer, als dies in einem Modell visualisiert werden könnte und vermögen auch bei ganzheitlicher Betrachtung die Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung nur bedingt zu erfassen.

13 Weiterführende Überlegungen und Fragen

Die Beantwortung der für diese Arbeit zentralen Fragestellungen führte dazu, dass das Verständnis von Wahrnehmungs- und Denkprozessen bei Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung deutlich an Tiefe gewann, dabei aber noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. Vielmehr wurden dadurch weitere Überlegungen angeregt und offene Fragen aufgeworfen.

Aus diesem Grund werden nachfolgend zunächst Hypothesen zum Einfluss kognitiver Funktionsdefizite auf die Besonderheiten des AS dargelegt (s. Kapitel 13.1). Im Anschluss darauf werden ungeklärte Fragen formuliert (s. Kapitel 13.2), deren Beantwortung für das Wahrnehmen und Denken von Kindern mit einer Doppeldiagnose ebenfalls relevant sein dürfte.

13.1 Hypothesen zum Einfluss kognitiver Funktionsdefizite

Für die Beantwortung der Leitfrage sind die schmalen Funde der Literatur, welche sich explizit mit der Thematik auseinandersetzen, nur bedingt zufriedenstellend. Der Einfluss der kognitiven Beeinträchtigung auf die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im AS erhält in der Forschung wenig Beachtung und bleibt weitgehend unerschlossen (s. Kapitel 11 und 12.2). Aus diesem Grund besteht nun die zentrale Frage darin, welchen Einfluss die kognitive Beeinträchtigung und das damit einhergehende «niedrige Denkniveau» auf die Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern im AS nimmt (s. Kapitel 10.3). Die Ergebnisse dieser Zusammenführung werden in Form von Hypothesen festgehalten.

13.1.1 Detailorientierung und Wahrnehmung von Gesamtzusammenhängen

Bei Kindern im AS ist die Unterscheidung zwischen bedeutungsvollen und irrelevanten Reizen erschwert (atypische Reizfilterung). Sie präferieren Details als Hinweisreize (detailorientierte Wahrnehmung) und haben einen engen Aufmerksamkeitsfokus (Tunnelblick). Da bestimmte Merkmale in höherem Masse kennzeichnend sind als andere, können damit Schwierigkeiten bei der Bedeutungserfassung einhergehen.

Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind vor einem analogen Entwicklungsalter von fünf bis sechs Jahren noch nicht dazu in der Lage, bei der Bildung von Kategorien mehr als eine Dimension wirklich denkend zu beachten. Ab zwei Jahren sind zwar erste Klassifizierungen mithilfe mentaler Denkschemata möglich, allerdings wird dabei lediglich ein Merkmal (z.B. Farbe oder Form) berücksichtigt. Analog dazu haben Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung Mühe, ihre Aufmerksamkeit zwischen unterschiedlichen

Ergebnisse

Aspekten einer Situation aufzuteilen – also mehrere Informationen simultan zu erfassen. Diese Eindimensionalität der Wahrnehmung und des Denkens reduziert insbesondere die Erfassung von Bedeutungszusammenhängen zwischen Objekten. Erschwerend hinzu kommt, dass bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung von bruchstückhaften Wahrnehmungsinhalten ausgegangen wird.

Eine undifferenzierte und detailorientierte Wahrnehmung aufseiten des Autismus und eindimensionale und bruchstückhafte Wahrnehmungsinhalte aufseiten der kognitiven Beeinträchtigung in Kombination mit sensorischen Integrationsproblemen dürfte sich zwangsläufig negativ auf die Erfassung von globalen Zusammenhängen auswirken.

Hypothese: Während die detailorientierte Wahrnehmung von Kindern im AS als präferierter Stil zu verstehen ist, kann bei Kindern mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung davon ausgegangen werden, dass die globale Wahrnehmung und das Erkennen von Bedeutungen und deren Zusammenhänge aufgrund hinzukommender bruchstückhafter Wahrnehmungsinhalte und entwicklungsbedingter eindimensionaler Denkstrukturen erschwert ist.

13.1.2 Wahrnehmungsbezogenes, visuelles Bild- und Musterdenken

Das Denken von Kinder im AS ist wahrnehmungsbezogen. Sie verfügen über einen direkten und bewussten Zugang zu Wahrnehmungsinhalten. Wahrnehmungsinhalte werden direkt und ohne Reduktion in einer Datenbank aus Bildern, Mustern, Formen oder Strukturen abgespeichert und durch assoziative Denkleistungen abgerufen. Dies benötigt immense kognitive Ressourcen. Zum einen müssen verbal und schriftlich vermittelte, wirklichkeitsreduzierte Informationen der Aussenwelt in Bilder, Muster, Formen oder Strukturen der Innenwelt übersetzt werden, und das alles jeweils in Verbindung mit der Logik. Zum anderen müssen die übersetzten Inhalte mittels assoziativer Prozesse mit bestehenden Gedächtnisinhalten abgeglichen werden, wobei Unmengen an Details und Assoziationen zu berücksichtigen sind. Sowohl die Übersetzungs- als auch die Assoziationsprozesse müssen in Höchstgeschwindigkeit ablaufen, da es ansonsten zu zeitlich verzögerten Reaktionen kommt.

Bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung finden kognitive Prozesse auf niedrigem Denkniveau statt. Sowohl in der sensomotorischen als auch in der präoperativen Phase sind Handlung und Denken stark an die konkrete Wahrnehmung gebunden. Erst ab einem Entwicklungsalter von einem Jahr verfügt das Kind über die Objektpermanenz und bis eineinhalb-, zweijährig sind noch keine mentalen Vorstellungen von Gegenständen und Ereignissen vorhanden – das Kind kann Handlungen oder Ereignisse weder in Worten noch in Bildern vorwegdenken. Die Bildung mentaler Denkschemata beginnt ab einem

Entwicklungsalter von ca. zwei Jahren, wobei deren gezielte Koordination zu einem inneren Handlungsplan erst ab ca. fünfjährig möglich ist. Das Denken bleibt also zunächst an die konkret wahrnehmbare Umgebung gebunden.

Dass Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ab dann, wenn Denkschemata zur Verfügung stehen, tendenziell ebenfalls eher in Bildern anstelle von Worten denken, scheint aufgrund der eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen naheliegend. Allerdings ist anzunehmen, dass sie nicht über die Möglichkeit verfügen, die kognitiven Höchstleistungen der Übersetzungs- und Abgleichungsprozesse zu erbringen. Zunächst einmal dürften Übersetzungsprozesse insbesondere verbal vermittelter Informationen aufgrund der kognitiv bedingten sprachlichen Beeinträchtigung nur bedingt und wenn dann reduziert gelingen, da ein analoger Entwicklungsstand von zwei Jahren notwendig ist, um Symbole (Sprache, Zeichen, Gesten) denkend verstehen und verwenden zu können. Um assoziative Denkleistungen zu erbringen, müssen zudem hohe Gedächtnisleistungen erbracht werden. Ob bei Kindern mit einer Doppeldiagnose diese Gedächtnisleistungen erbracht werden können, ist fraglich. Obschon Autismus als «Basisstörung» priorisiert wird und Kinder im AS über stark ausgeprägte Gedächtnisleistungen verfügen, dürften diese durch das basale Denkniveau dennoch zumindest eingeschränkt sein. Denn um überhaupt gedanklich vergleichende und einordnende Prozesse vollführen zu können, müssen zunächst einmal Denkschemata zur Verfügung stehen. Sofern dies der Fall ist, sind die Denkschemata vorerst (statisch-figural und räumlich-kinästhetisch) isoliert und eindimensional. Assoziative Prozesse dürften demnach stark erschwert sein.

Hypothese: Das wahrnehmungsbezogene und visuelle Denken von Kindern im AS wird im Falle einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung dadurch verstärkt, dass das Denken auf niedriger Niveaustufe stark an die konkrete Wahrnehmung gebunden ist. Allerdings sind sie aufgrund der kognitiven Funktionsdefizite bedingt in der Lage, die zur Adaption an die Umwelt notwendigen Umwandlungsprozesse und assoziativen Gedächtnisleistungen auszuführen.

13.1.3 Einbezug von Vorwissen und Erfahrungen

Soeben wurden im Zusammenhang mit assoziativen Prozessen die Gedächtnisleistungen angesprochen. Dem AS zugeschrieben werden ausgeprägte Gedächtnisleistungen, wobei jedoch die Informationen aus der Auseinandersetzung mit der Umwelt einzeln abgespeichert werden. Des Weiteren wird der spontane Einsatz intuitiven Vorwissens und Erfahrungen durch die atypische neuronale Konnektivität und daraus resultierende verstärkte Bottom-up- und vernachlässigte Top-down-Prozesse erschwert. Kinder im AS operieren eher mit lokalen Daten und Strategien als auf Vorwissen und Erfahrungen zurückzugreifen.

Ergebnisse

Bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist demgegenüber die Gedächtnisbildung erschwert, die Speicherkapazität eingeschränkt und abgespeicherte Informationen sind ungeordnet. Insbesondere Faktenwissen und Wissen über räumliche und zeitlich datierbare Ereignisse sind eingeschränkt (explizites Gedächtnis).

Bei einer Doppeldiagnose haben wir es also einerseits mit dem dem AS zuzuschreibenden eingeschränkten Einsatz von Vorwissen und Erfahrungen zu tun und andererseits aufseiten der kognitiven Beeinträchtigung mit eingeschränkten Gedächtnisleistungen und Wissensinhalten. Obschon bei der Betrachtung des AS als «Basisstörung» dieses priorisiert werden soll, ist die Vermutung naheliegend, dass Gedächtnisleistungen und der Aufbau von Vorwissen und Erfahrungen bei einer komorbiden schweren oder tiefgreifenden kognitiven Beeinträchtigung erheblich erschwert sein dürfte.

Hypothese: Die aufgrund vernachlässigter «Top-down-Prozesse» beim AS erschwerte Aktivierung von Vorwissen und Erfahrungen dürfte aufgrund des beeinträchtigten Aufbaus von (expliziten) Wissensinhalten bei kognitiven Funktionsdefiziten zusätzlich beeinträchtigt sein.

13.1.4 Perspektivenübernahme

Die Voraussetzungen für die Übernahme der Perspektive anderer liegen unter anderem in der gerichteten Aufmerksamkeit, einer ganzheitlichen Wahrnehmung (zentrale Kohärenz) sowie in kognitiven und sprachlichen Kompetenzen.

Die kognitive Empathie ist bei Kindern im AS eingeschränkt. Sie präferieren Details gegenüber ganzheitlichen Zusammenhängen, wodurch die zur Perspektivenübernahme notwendige Gesamterfassung der Situation und die Berücksichtigung des Kontexts sowie das Erkennen von Emotionen erschwert wird.

Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigen sowohl betreffend Aufmerksamkeitssteuerung und ganzheitlicher Wahrnehmung als auch betreffend sprachlicher und kognitiver Kompetenzen Auffälligkeiten. Während bei Kindern im AS die kognitive Empathie eingeschränkt ist, sind bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung kognitive Kompetenzen im Allgemeinen reduziert. Das niedrige Entwicklungsniveau ist bis zum Ende der präoperativen Phase mitunter an Egozentrismus und Transduktion geknüpft. Das Kind ist rein kognitiv in diesem Alter noch nicht in der Lage, die Perspektive anderer einzunehmen (Egozentrismus). Es ist zunächst nicht dazu imstande, mehr als einen Aspekt denkend zu berücksichtigen und somit eingeschränkt darin, Situationen in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. Die mit kognitiven Beeinträchtigungen einhergehenden Probleme in der Diskrimination situationsrelevanter Informationen und der simultanen Erfassung unterschiedlicher Informationen tragen weiter dazu bei, dass die ganzheitliche

Wahrnehmung erschwert ist. Aus den wahrgenommenen Einzelinformationen zieht das Kind dann vorlogische Schlussfolgerungen (Transduktion), welche anhand eigener Erfahrungen auf andere Personen übertragen werden. Das heisst, dass das Kind davon ausgeht, dass andere Personen über dasselbe Wissen und dieselben situativen Bedürfnisse verfügen wie es selbst.

Hypothese: Kinder mit einer Doppeldiagnose sind nicht oder nur sehr begrenzt dazu in der Lage, die Perspektive anderer einzunehmen und denkend zu berücksichtigen. Die mit der kognitiven Beeinträchtigung einhergehenden veränderten Aufmerksamkeitsprozesse und das niedrige Entwicklungsniveau (Egozentrismus und Transduktion) sind mitunter verantwortlich dafür, dass die zur Perspektivenübernahme notwendigen kognitiven Leistungen nicht erbracht werden können.

13.1.5 Einsatz von kognitiven Strategien

Kinder im AS verfügen nicht selten über eine Vielzahl von bewussten oder unbewussten Strategien, welche ihnen den Anschluss an die neurotypische Umwelt ermöglichen.

Bei Hypersensibilität können Strategien (z.B. Stimming) dazu eingesetzt werden, einer Überlastung (Overload) durch zu viele oder zu intensiv wahrgenommene Reize entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind Strategien notwendig, um Übersetzungsleistungen zwischen verbalen und schriftlichen Informationen der wirklichkeitsreduzierten Aussenwelt in visuelle Strukturen der Innenwelt zu übersetzen. Ergänzend dazu erwähnt Vero (2020, S. 118 f.), dass bei unangenehm empfundenen Reizen das Ende der Situation fokussiert und diese somit durch bewusste Gedankensteuerung überwunden werden kann.

Selbstentwickelte kognitive Regelwerke haben aufgrund ihrer Beständigkeit und Vorhersehbarkeit eine beruhigende Wirkung und vermitteln Sicherheit in einer Welt, die für Kinder im AS häufig sehr unberechenbar daherkommt.

All diese Kompensationsstrategien (Gedankensteuerung, kognitive Regelwerke und Übersetzungsprozesse) erfordern immense kognitive Leistungen. Diese kognitiven Ressourcen stehen Kindern mit einer schweren oder tiefgreifenden kognitiven Beeinträchtigung jedoch nicht oder nur sehr bedingt zur Verfügung. «Diejenigen, die nicht über derartige Kompensationsfähigkeiten verfügen, bekommen oft keine Gelegenheit, ihre Potenziale in einer neurotypisch dominierten Welt zu nutzen» (Drenkhahn mit Heuer, 2020, S. 127). Der Anschluss an die neurotypische Welt wird dadurch erheblich erschwert. Dies dürfte mitunter ein Grund sein, dass Kinder im AS in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit tendenziell unterschätzt werden.

Hypothese: Kinder mit einer Doppeldiagnose können kognitive Kompensationsstrategien nicht oder nur bedingt einsetzen. Die mit der kognitiven Beeinträchtigung einhergehende eingeschränkte Adaptionsfähigkeit wird zusätzlich reduziert und der Anschluss an die neurotypische Welt erheblich erschwert.

13.2 Ungeklärte Fragen

Bei der Auseinandersetzung mit der Literatur zur Beantwortung der für diese Arbeit begleitenden Fragestellungen tauchten fortlaufend weitere Fragen auf, welche nicht allesamt im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden konnten. Die relevantesten Fragen, deren Beantwortung zum Verständnis der Wahrnehmung und des Denkens von Kindern mit einer Doppeldiagnose beitragen dürfte, werden nachfolgend dargelegt.

13.2.1 Erfahrungslernen auf neuronaler Ebene

Wiederholte Erfahrungen im Umgang mit spezifischen Reizen führen auf der Grundlage der sensorischen Modulation zu Veränderungen synaptischer Verbindungen (Habituation und Sensibilisierung). Neuronales Lernen führt dazu, dass Reize schnell und unter Berücksichtigung des Kontextes als situationsrelevant oder ungefährlich eingeschätzt werden. Kinder im AS unterscheiden jedoch unzureichend zwischen bedeutungsvollen und irrelevanten Reizen (atypische Reizfilterung) und Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung lassen sich überdurchschnittlich schnell ablenken (hohe Ablenkbarkeit). Unzureichende Differenzierung und erhöhte Ablenkbarkeit können gemäss Reeves (2004, S. 96) auf eine unzureichende Habituation schliessen lassen – das Gehirn empfindet jeden Reiz als gleichwertig neu und interessant. Die Erkenntnis, dass bei Kindern mit einer Doppeldiagnose häufig Hinweise auf sensorische Modulationsprobleme festgestellt werden können, verstärkt diese Vermutung.

Weiterführende Fragestellungen: Ist das Erfahrungslernen von Kindern mit einer Doppeldiagnose auf neuronaler Ebene eingeschränkt? Bedeutet dies, dass Reizen ein Neuigkeitsgehalt beigemessen wird, auch wenn bereits Erfahrung mit diesen gemacht wurde? Werden bekannte Reize als fremd wahrgenommen?

13.2.2 Das Lernen von Bedeutungen unter veränderten Bedingungen

Es konnte festgestellt werden, dass bei Kindern mit einer Doppeldiagnose sämtliche Grundlagen und Einflussfaktoren auf das Bedeutungslernen verändert sind (s. Kapitel 12.2). Zur Übersichtlichkeit werden diese nachfolgend und in aller Kürze zusammengefasst.

Bereits bei der **Aufmerksamkeit** zeigen sich veränderte Prozesse beispielsweise in der Reizdiskrimination, dem Aufmerksamkeitsfokus, dem Wechsel der Aufmerksamkeitsrichtung

und der Ablenkbarkeit. Die zur Bedeutungserfassung notwendige **eigenaktive Handlung** erfordert das Zusammenwirken unterschiedlicher Sinnessysteme (visuell, propriozeptiv, taktil). Deren Koordination ist jedoch bei Kindern im AS eingeschränkt (neuronale Regulation, sensorische Modulations- und sensorische Integrationsprobleme). Hinzu kommt, dass sowohl Kinder im AS als auch Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung Schwierigkeiten mit Exekutivfunktionen zeigen. Die Steuerung der eigenen Handlung wird mitunter durch Probleme in der Impulskontrolle, einem Mangel an kognitiver Flexibilität und der unzureichenden Berücksichtigung des Kontextes erschwert. Zur Speicherung von Bedeutungsinhalten und Zusammenhängen ist die Fähigkeit zur **systematischen Kategorisierung** ausschlaggebend. Diese ist aufgrund des niedrigen Entwicklungsniveaus von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung immens eingeschränkt. Die autistypische Bevorzugung assoziativer Speicherung und der Verzicht der Bildung von Prototypen trägt weiter dazu bei, dass eine hierarchische Kategorisierung mit Klasseninklusion unwahrscheinlich ist. Die **Sprache** ist als Repräsentant von Bedeutungen beim Aufbau mentaler Ordnungssysteme ebenfalls zentral. Diese ist jedoch entwicklungsbedingt beeinträchtigt.

Darüber hinaus beeinflussen Interessen, Emotionen, Erfahrungen, Perspektive und Kontext, soziale Interaktion und Kommunikation sowie Sozialisationsprozesse das Bedeutungslernen. Die **Interessen** von Kindern im AS sind sehr eng und aufgrund des niedrigen Entwicklungsniveaus von Kindern mit einer Doppeldiagnose selbstbezogen. Das **emotionale Erleben** von Kindern im AS wird als übermässig intensiv beschrieben. **Erfahrungen** sowie die Berücksichtigung von **Perspektive und Kontext** nehmen nur reduziert Einfluss auf die Bedeutungserfassung bei Kindern mit einer Doppeldiagnose. Das zwischenmenschliche **Kommunikations- und Interaktionsverhalten** ist nicht zuletzt aufgrund der sprachlichen und wahrnehmungsbezogenen Besonderheiten auffällig. **Sozialisation** und soziales Lernen sind eingeschränkt.

Die «äussere Welt» ist neurotypisch und komplex aufgebaut. Die Grundlagen und Prozesse der Bedeutungserfassung sind bei Kindern mit einer Doppeldiagnose jedoch neuroatypisch und kognitiv eingeschränkt.

Weiterführende Fragestellungen: Wie kann die Bedeutung einer Sache (Gegenstand, Person, Situation) der neurotypischen Welt unter neuroatypischen Bedingungen und mit eingeschränkten kognitiven Ressourcen erfasst werden? Welche Auswirkung hat eine unzureichende Bedeutungserfassung? Wird die «äussere Wirklichkeit» stetig als unbekannt und fremd wahrgenommen?

13.2.3 Die Sprache und das visuelle Denken

Die Sprache erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. Sie ist als Repräsentant von Bedeutungen das Medium mentaler Ordnungssysteme. Sie übernimmt eine Signalfunktion und ist als solches wesentlich am Erkenntnisprozess (Bedeutungslernen) beteiligt, wodurch sie eine wichtige Grundlage für höhere kognitive Prozesse darstellt. Darüber hinaus stellt sie die Basis zwischenmenschlicher Kommunikation und Interaktion dar.

Bei Kindern im AS ohne kognitive Beeinträchtigung ist diesbezüglich festzuhalten, dass sprachlichen Auffälligkeiten zumeist keine Beeinträchtigungen kognitiv-sprachlicher Funktionen (b167) zugrunde liegen. Vielmehr können diese als Resultat neuroatypischer Wahrnehmungs- und Denkprozesse verstanden werden. Demgegenüber sind bei Kindern mit einer schweren und tiefgreifenden kognitiven Beeinträchtigung die sprachlichen Beeinträchtigungen kognitionsbedingt. «Spezifische mentale Funktionen, die das Erkennen und Verwenden von Zeichen, Symbolen und anderen Teilbereichen einer Sprache betreffen» (WHO, 2017a, S. 93) sind aufgrund des niedrigen Entwicklungsniveaus eingeschränkt. Unabhängig davon, ob Sprache oder Bilder und Muster als «Denksprache» fungieren, ist die Entwicklung der Symbolfunktion und die damit einhergehende Bildung von Denkschemata erst ab einem Entwicklungsalter von zwei Jahren zu erwarten.

Die visuelle Denksprache von Kindern im AS legt den Schluss nahe, dass Bilder und Muster die Sprache als «Medium mentaler Ordnungssysteme» ersetzen. In diesem Sinne ist die visuelle Denksprache eine eigens angeeignete Lernstrategie. Kinder mit einer Doppeldiagnose verfügen jedoch nicht oder nur sehr bedingt über die kognitiven Fähigkeiten, sich visuelle Denkstrategien anzueignen und damit einhergehende Umwandlungsprozesse zu vollbringen.

Weiterführende Fragestellungen: Ist die Sprache für das visuelle Denken von Kindern im AS subjektiv überhaupt bedeutsam? Oder ist sie lediglich für zwischenmenschliche Interaktionen relevant und daher zunächst von geringem Interesse? In welcher «Sprache» denken Kinder mit einer Doppeldiagnose, welche noch keine Symbolfunktion entwickelt haben oder nicht über die notwendigen Strategien zur visuellen Denksprache verfügen?

Schlusswort

14 Fazit und Bedeutung für die Heilpädagogische Praxis

Die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung weisen vielfältige Besonderheiten auf. Das Wissen um diese Besonderheiten erleichtert die funktionale Betrachtung des daraus resultierenden Verhaltens und macht es möglich, dieses als subjektiv bedeutsam, sinnvoll und zweckmässig anzuerkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Dies soll anhand eines letzten Beispiels veranschaulicht werden: *Kinder im AS mit einer schweren oder tiefgreifenden Beeinträchtigung zeigen nicht selten Verhaltensweisen, die von ihrem Umfeld als provokativ wahrgenommen werden. Davonrennen, Sachen umherschmeissen, andere Kinder umstossen und dies stets mit einem breiten Lachen im Gesicht – gezielte Provokation? Nein. Mit dem Wissen um die Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken von Kindern mit einer Doppeldiagnose fällt die Antwort leicht. Um gezielt provozieren zu können, muss ein Bewusstsein darüber vorhanden sein, was das eigene Verhalten beim Gegenüber auslöst. Dies bedarf unter anderem der Fähigkeit zur Vorhersage einer Situation (predictive coding), zur gezielten Handlungsplanung (exekutive Funktionen) und zur Perspektivenübernahme (Theory of Mind) – alles Fähigkeiten, die bei Kindern mit einer Doppeldiagnose nicht oder nur bedingt vorhanden sind. Wird nun stattdessen in Berücksichtigung des analogen Entwicklungsalters als Motiv des vermeintlich provokativen Verhaltens die Freude an der eigenen Wirksamkeit erkannt, können Aktions-Reaktions- bzw. Ursache-Wirkungs-Erfahrungen effektiv in die Alltagsgestaltung und die gezielte Förderung miteinbezogen werden.*

Es geht also darum, zu verstehen und unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen und Besonderheiten einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Dass diesem Perspektivenwechsel jedoch Grenzen gesetzt sind, ergibt sich aus den bestehenden Differenzen.

Ich als neurotypischer Mensch kann versuchen, zu verstehen, wie du denkst und was dich bewegt, aufgrund der Differenzen zwischen meiner und deiner Wahrnehmung werde ich mich jedoch nie ganz in deine Perspektive versetzen können. Ich werde den Klang deiner Stimme kaum jemals als schmerzhaft empfinden und jedes Mal frieren, wenn ich barfuss durch den Schnee laufe. Ebenso wie es dir nicht gelingt, meine Perspektive einzunehmen, fällt es mir schwer, mich in dein Konstrukt der Welt hineinzusetzen.

Auch wenn die Einblicke in die Wirklichkeit von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung immer oberflächlich und modellhaft bleiben, kann diesen dennoch ein

grundlegendes Verständnis entgegengebracht werden. Entscheidend hierbei ist die Anerkennung der Sinnhaftigkeit und Zweckmässigkeit des Verhaltens des Gegenübers.

Auf dieser Basis ist für die heilpädagogische Praxis von zentraler Bedeutung, dass Verhaltensmodifikation als Fördermassnahme nicht tief zu greifen vermag und weitestgehend zu vermeiden ist. «Das Verhalten ändern zu wollen, egal, wie störend es sein mag, macht aber keinen Sinn, denn es ist das richtige Verhalten auf eine andere Wahrnehmung» (Vero, 2020, S. 117). Im Zentrum steht die Unterstützung der Wahrnehmung sowie, wo notwendig, die Anpassung der Umwelt, sodass Kinder mit einer Doppeldiagnose eine Chance erhalten, sich in einer Wirklichkeit zurechtzufinden, die, von neurotypischen Menschen dominiert, ihnen fremd und unverständlich begegnet. Das übergeordnete Ziel sollte darin bestehen, eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen, welche es allen ermöglicht, sich zurechtzufinden und den individuellen Bedürfnissen entsprechend in Interaktion zu treten.

Abschliessend darf trotz der ausführlich diskutierten Besonderheiten, Auffälligkeiten, Defizite und Beeinträchtigungen niemals aus dem Blick geraten, dass es sich bei den in dieser Arbeit fokussierten Kindern in erster Linie um Kinder handelt. Kinder, welche trotz Autismus und kognitiver Beeinträchtigung wie alle Kinder individuell sehr unterschiedlich sein können, unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse, Stärken und Schwächen aufweisen.

15 Kritische Würdigung

Die vorliegende Masterarbeit ermöglicht vertiefte Einblicke in die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im AS sowie in das Denken auf niedrigem Entwicklungsniveau von Kindern mit einer schweren oder tiefgreifenden kognitiven Beeinträchtigung. Da die Auswirkung der kognitiven Beeinträchtigung auf das AS jedoch in der Forschung nur wenig Beachtung erhält, können diesbezüglich lediglich **Hypothesen** abgeleitet werden, wie sich ein niedriges Denkniveau auf die Wahrnehmungs- und Denkprozesse von Kindern im AS auswirken könnte. Die Überprüfung dieser Vermutungen kann im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht bewerkstelligt werden und bedürfte weiterführender wissenschaftlicher Studien.

Eine weitere Begrenzung dieser Arbeit besteht darin, dass lediglich eine eng gefasste Gruppe von Kindern fokussiert wird und deren Besonderheiten im Hinblick auf spezifische Körperfunktionen und -strukturen verallgemeinernd und ohne Berücksichtigung der Individualität erfragt werden. In anderen Worten: Es wird lediglich eine Komponente der ICF (b Körperfunktionen und s Körperstrukturen) für eine kleine Gruppe von Kindern in den Blick genommen. Dass diese Kindergruppe jedoch sehr different ist und sich individuell immens unterscheidet, kann nicht berücksichtigt werden – es findet keine **Individualisierung** statt. Die Erkenntnisse können demnach als grundlegende Tendenzen verstanden werden, welche jedoch auf das einzelne Kind übertragen nicht zwingend zutreffen müssen. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, müssten zudem sowohl die **Aktivitäten und Partizipation** der Kinder als auch deren **Kontextfaktoren** berücksichtigt werden. Den Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt werden bedingt durch die Schwerpunktsetzung der Arbeit wenig Beachtung geschenkt. Auch dürfte einzelnen Teilbereichen der Körperfunktionen, wie beispielsweise der Aufmerksamkeit (b140), dem Gedächtnis (b144), den Emotionen (b152) oder der Sprache (b167) aufgrund ihrer Relevanz für Wahrnehmungs- und Denkprozesse ein höherer Stellenwert beigemessen werden.

Trotz alledem, was die vorliegende Masterarbeit nicht abdecken kann, werden die gesetzten Themenschwerpunkte sowie die Herangehensweise für die Beantwortung der Leitfrage als sinnvoll und zielführend erachtet. Die Gliederung des Theorieteils in «Grundlagen» und «Zusammenführung» ermöglicht eine sukzessive Annäherung an die der Arbeit zugrundeliegenden Leitfrage und lässt dadurch auch bei lückenhafter Literatur Rückschlüsse und Schlussfolgerungen zu. Die Auseinandersetzung mit der Literatur gipfelt im Modell zu den Wahrnehmungs- und Denkprozessen von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung, welches das Herzstück dieser Arbeit darstellt (s. Abbildung 28; Kapitel 12.2). Basierend auf dem konstruierten Modell der regelgeleiteten Wahrnehmungs- und Denkprozesse wird es über die zusammenführenden Kapitel hinweg schrittweise

Schlusswort

ausdifferenziert und offenbart in der finalen Version die zentralen Einzelkomponenten und deren Zusammenspiel. Dass das regelgeleitete Modell als Grundlage weiterhin erkenntlich ist, vermag zudem aufzuzeigen, dass die Grundstruktur der Wahrnehmung und des Denkens (Input, Reizaufnahme und -weiterleitung, Wahrnehmungsorganisation im Gehirn, Denken und Gedächtnis, Output) dieselbe ist und trotz aller Besonderheiten eine gemeinsame Basis besteht.

Insgesamt wird das Ziel dieser Masterarbeit, einen Einblick in die Wahrnehmung und das Denken von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu erhalten, als erreicht eingeschätzt und für die Tätigkeit im heilpädagogischen Handlungsfeld als bereichernd eingestuft.

16 Ausblick

Die Themenschwerpunkte «Wahrnehmung und Denken», «Autismus» und «kognitive Beeinträchtigung» dieser Arbeit sind für die heilpädagogische Praxis von zentraler Bedeutung (s. Kapitel 1.2 und 14). Umso ernüchternder ist die Tatsache, dass sich der aktuelle Forschungsstand sowohl auf terminologischer als auch auf inhaltlicher Ebene als teils lückenhaft und eindimensional erweist und weiterführende Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten dringend angezeigt sind.

Angefangen bei dem Themenschwerpunkt «**Wahrnehmung und Denken**» fällt auf, dass die theoretischen Begrifflichkeiten Inkonsistenzen aufweisen. So werden beispielsweise unter dem Begriff Perzeption in Abhängigkeit von Literatur und Autor bzw. Autorin unterschiedliche Prozesse zusammengefasst. Während Pitsch und Limbach-Reich (2019, S. 38) in Orientierung an Kobi die Perzeption mit der Wahrnehmung gleichsetzen und ihr sämtliche physiologischen und peripheren aber auch cerebralen und psychischen Prozesse wie Decodierung, Bedeutungserfassung, Einordnung und Speicherung beimessen, versteht Fischer (2003, S. 45) in Anlehnung an Klaus und Buhr die Perzeption als Teilprozess der Wahrnehmung, welcher die Schwelle des Bewusstseins nicht überschreitet. Analog verhält es sich mit den Fachtermini «Wahrnehmung», «Denken», «Kognition» und «Apperzeption» – um einige für diese Arbeit relevanten Begrifflichkeiten zu nennen. Die Inkonsistenz des Fachjargons hat zur Folge, dass bei der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur stetig aufs Neue abgeklärt werden muss, unter welchem Gesichtspunkt der jeweilige Autor bzw. die jeweilige Autorin die verwendeten Begrifflichkeiten beleuchtet und wie man selbst für die eigene Arbeit diese zu verwenden gedenkt. Eine einheitliche Definition, eine allgemeingültige Klärung der Begriffe, wäre wünschenswert, würde es doch zeitaufwendige Fleissarbeit einsparen und dem ein oder anderen Missverständnis entgegenwirken.

Weiter besteht Entwicklungs- bzw. Forschungsbedarf in Bezug auf das **Autismus-Spektrum**. Obschon die Forschung in den letzten Jahrzehnten immense Fortschritte zu verbuchen und eine Vielzahl unterschiedlicher Theorien, Konzepte und Modelle hervorgebracht hat, befassen sich sämtliche dieser Modelle mit spezifischen Teilbereichen des AS, ohne dass jedoch eine gemeinsame Basis erkennbar wäre (s. Kapitel 8.4). Die fokussierte Betrachtung einzelner Teilaspekte vermag kein umfassendes Bild zu vermitteln und hinterlässt bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck, dass es sich beim AS um eine Teilleistungsstörung handelt. Dass dies jedoch nicht der Fall ist und genetisch basierte Besonderheiten in der neuronalen und cerebralen Reizverarbeitung Einfluss auf das gesamte «autistische Sein» nehmen, wird selten berücksichtigt. In Anbetracht dessen, dass eine von 100 Personen sich im AS befindet und ein zunehmendes Bewusstsein in der

Gesellschaft erkenntlich ist, besteht dringender Forschungsbedarf in Bezug auf eine verbindende Basis der separierten Theorien und Modelle.

Abschliessend ist einmal mehr zu erwähnen, dass dem Einfluss der **kognitiven Beeinträchtigung** auf das AS in der Forschung kaum Beachtung zuteil wird. Die Wahrscheinlichkeit einer komorbiden kognitiven Beeinträchtigung bei Autismus beträgt gemäss aktuellen Schätzungen, wie ebenfalls bereits aufgezeigt, 40 bis 55 %. Bei bis zu jeder zweiten Person im AS und somit bei 1 von 200 Personen wird demnach eine kognitive Beeinträchtigung vermutet. Dies würde bedeuten, dass in der Forschung lediglich die Hälfte der Kinder im AS berücksichtigt werden. Dass jedoch diese Zahl zu hoch angesetzt ist und die Leistungsfähigkeiten von Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung bisher deutlich unterschätzt wurden, zeigt auf, dass die kognitiven Kompetenzen von Kindern im AS explizit in den Fokus genommen werden sollten. Es ist dringender Forschungsbedarf angezeigt, sodass auch als leistungsschwach eingestufte Kinder im AS die Chance erhalten, ihr Potenzial in einer neurotypischen Welt entfalten zu können.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich all jenen meinen Dank aussprechen, welche mich auf meinem Weg begleitet haben. Ein besonderes Dankeschön richte ich an meinen Mann Roman und meine Familie Gion-Clau und Susanne, Ladina, Alexandra, Livia, Jonas, Severin, Jael und Linus welche mir in den letzten Jahren und während der Masterarbeit mit tatkräftiger Unterstützung und viel Verständnis zur Seite standen. Bei Roman Manser bedanke ich mich für seine kompetente Begleitung, die wertvollen Inputs und spannenden Gespräche.

Vielen Dank!

Verzeichnisse

17 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> ICF – Das Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung.....	3
<i>Abbildung 2.</i> ICF – Kontextualisierung der Themenbereiche	4
<i>Abbildung 3.</i> Das Zusammenwirken zwischen nicht beobachtbaren Körperfunktionen und - strukturen (grau) und sichtbaren Aktivitäten und Umweltfaktoren (weiss).....	5
<i>Abbildung 4.</i> Relevante Körperfunktionen und -strukturen sowie deren Codierung mit Hervorhebung der Kernthemen (fett und umrandet	6
<i>Abbildung 5.</i> Separierte Betrachtung der drei Schwerpunktthemen Autismus, kognitive Beeinträchtigung, Wahrnehmung und Denken	11
<i>Abbildung 6.</i> Schrittweiser Aufbau der Verbindungen zwischen den drei Schwerpunktthemen Autismus, kognitive Beeinträchtigung, Wahrnehmung und Denken (1. / 2. / 3. = Reihenfolge des Verbindungsaufbaus)	12
<i>Abbildung 7.</i> ICF – Autismus-Spektrum.....	25
<i>Abbildung 8.</i> Das Autismus-Spektrum als Kreisdiagramm mit unterschiedlich starker Ausprägung in unterschiedlichen Dimensionen der Persönlichkeit.....	27
<i>Abbildung 9.</i> ICF – Kognitive Beeinträchtigung.....	38
<i>Abbildung 10.</i> ICF – Funktionen der Wahrnehmung und des Denkens.....	47
<i>Abbildung 11.</i> Modellhafte Darstellung der Wahrnehmungs- und Denkprozesse und ihrer Wechselwirkungen.....	48
<i>Abbildung 12.</i> Ein Neuron.....	52
<i>Abbildung 13.</i> Eine Synapse mit prä- und postsynaptischer Nervenendigung	53
<i>Abbildung 14.</i> Das ZNS (blau) und des peripheren NS (rot) im menschlichen Körper und die Unterteilung des peripheren NS in das somatische und vegetative NS sowie das sympathische und parasympathische NS.....	54
<i>Abbildung 15.</i> Aufbau des Gehirns im Querschnitt	56
<i>Abbildung 16.</i> Differenzierung des mentalen Ordnungssystems am Beispiel der übergeordneten Kategorie «Besteck» und der untergeordneten Kategorien «Löffel», «Gabel» und «Messer»	62
<i>Abbildung 17.</i> Modell der regelgeleiteten Wahrnehmungs- und Denkprozesse vom Input (Reiz) über Reizaufnahme und -weiterleitung, Wahrnehmungsorganisation im Gehirn und Denken bis zum Output mit multiplen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Aspekten.....	68

<i>Abbildung 18.</i> ICF – Autismus-Spektrum und Funktionen der Wahrnehmung und des Denkens.....	71
<i>Abbildung 19.</i> Korrelation zwischen den Besonderheiten im Gehirn und den Besonderheiten in der Perzeption und im Denken bei Kindern im AS	93
<i>Abbildung 20.</i> ICF – Kognitive Beeinträchtigung und Funktionen der Wahrnehmung und des Denkens.....	94
<i>Abbildung 21.</i> Die kognitive Entwicklung als Stufenmodell	99
<i>Abbildung 22.</i> Die sensomotorische Phase in sechs Stadien.....	101
<i>Abbildung 23.</i> Die präoperative Phase in drei Stufen.....	106
<i>Abbildung 24.</i> Korrelation zwischen der kognitiven Beeinträchtigung und den Besonderheiten in der Perzeption und im Denken bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung	113
<i>Abbildung 25.</i> ICF – Autismus-Spektrum und kognitive Beeinträchtigung.....	114
<i>Abbildung 26.</i> ICF – Autismus-Spektrum, kognitive Beeinträchtigung und Funktionen der Wahrnehmung und des Denkens	120
<i>Abbildung 27.</i> Erweiterung der Korrelation zwischen den Besonderheiten im Gehirn und den Besonderheiten in der Perzeption und im Denken bei Kindern im AS (s. <i>Abbildung 19</i> ; Kapitel 8.5) um die Erkenntnisse der Besonderheiten bei Kindern mit einer Doppeldiagnose	126
<i>Abbildung 28.</i> Modell der Wahrnehmungs- und Denkprozesse bei Kindern im AS mit einer kognitiven Beeinträchtigung	130

18 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 <i>Diagnostik der fokussierten Kindergruppe nach ICD und DSM</i>	7
Tabelle 2 <i>Abgrenzung der fokussierten Kindergruppe</i>	8
Tabelle 3 <i>Theorieteil Grundlagen</i>	11
Tabelle 4 <i>Theorieteil Zusammenführung</i>	12
Tabelle 5 <i>Suchbegriffe</i>	15
Tabelle 6 <i>Literaturliste</i>	19
Tabelle 7 <i>Analyse und Anwendungsbereich</i>	21
Tabelle 8 <i>Wahrnehmungsbereiche, Sinnesmodalitäten und Sinnesqualitäten</i>	50
Tabelle 9 <i>Übersicht über die neurowissenschaftlichen Erklärungsmodelle</i>	89
Tabelle 10 <i>Übersicht über die kognitive Entwicklung</i>	108
Tabelle 11 <i>Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Merkmale von Autismus und kognitiver Beeinträchtigung</i>	116
Tabelle 12 <i>Unterschiede in der Prävalenz einer Doppeldiagnose in Abhängigkeit der Perspektive</i>	118

19 Literaturverzeichnis

- APA American Psychiatric Association (2018). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®* (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Autism_Sketches (2021). *Autism Spektrum Diagram Reworked version*. Verfügbar unter: https://twitter.com/autism_sketches/status/1429089536441737226 (Zugriff: April 2023).
- Ayres, A. J. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung. Sensorische Integration verstehen und anwenden* (5., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICF/_node.html (Zugriff: April 2023).
- BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023a). *ICD-10-GM Version 2023. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 10. Revision (Version 2023 mit Aktualisierung vom 06.12.2022)*. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2023/#V> (Zugriff: April 2023).
- BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023b). *ICD-11 in Deutsch – Entwurfsfassung*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/_node.html (Zugriff: April 2023).
- Bigger, A. (2016a) *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren. Teil I*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Bigger, A. (2016b). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren. Teil III*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Bigger, A. (2019). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren. Teil II*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Blanche, E. I. & Schaaf, R. C.(2004). Propriozeption: ein Eckstein der Sensorischen Integrationstherapie. In S. Smith Roley, E. I. Blanche & R. C. Schaaf (Hrsg.), *Sensorische Integration. Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen* (S. 113-131). Berlin Heidelberg: Springer.
- Bölte, S. (2015a). Historischer Abriss. In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (1. Nachdruck) (S. 21-30). Bern: Hans Huber.

- Bölte, S. (2015b). Symptomatik und Klassifikation. In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (1. Nachdruck) (S. 31-45). Bern: Hans Huber.
- Brauns, A. (2004). *Buntschatten und Fledermäuse. Leben in einer anderen Welt* (7. Aufl.). Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Bundeskanzlei (2020). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de> (Zugriff: April 2023).
- Domes, G., Kumbler, E., Herpertz-Dahlmann, B. & Herpertz, S. C. (2008). Autismus und soziale Kognition. Eine Übersicht funktioneller Bildgebungsstudien. *Der Nervenarzt*, 79(3), 261-274. (doi:10.1007/s00115-008-2409-2)
- Drenkhahn, R. mit Heuer, I. (2020). Unübliches Lernverhalten. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 126-141). Stuttgart: Kohlhammer.
- Duden (2011). *Basiswissen Schule Biologie. Abitur* (3., neu bearbeitete Aufl.). Berlin, Mannheim, Zürich: Duden Schulbuchverlag.
- Dziobek I. & Köhne, S. (2011). Bildgebung bei Autismusspektrumstörung. Eine Übersicht. *Der Nervenarzt*, 82(5), 564-572. (doi:10.1007/s00115-010-3240-0)
- Eckert, A. (2022). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2., unveränderte Aufl.) (S. 19-36). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Fahrenberg, J. (2021). Apperzeption. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch. Lexikon der Psychologie*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/apperzeption> (Zugriff: April 2023).
- Failli, V. (2014). *Afferente vs. efferente Nervenfasern*. Von Wings for Life. Verfügbar unter: <https://www.wingsforlife.com/de/aktuelles/afferente-vs-efferente-nervenfasern-1059/> (Zugriff April 2023).
- Fischer, E. (2003). *Wahrnehmungsförderung. Handeln und sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Freitag, C. M. (2015). Neurobiologie: Umweltfaktoren, Immunsystem, Neuroanatomie, Neurochemie und Neurophysiologie. In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (1. Nachdruck) (S. 108-130). Bern: Hans Huber.

- Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursache, Diagnose, Therapie und Beratung* (5., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grandin, T (2010). *Autism – The Way I See It. Different Types of Thinking in Autism*.
Verfügbar unter: <https://www.templegrandin.com/article.html> (Zugriff: April 2023).
- Grandin, T. (2023). *About Temple Grandin*. Verfügbar unter:
<https://www.templegrandin.com/templehome.html> (Zugriff: April 2023).
- Gyseler, D. & Aellig, S. (2022). *Massnahmen, die sich bei Autismus bewährt haben. Tagungsrückblick*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/massnahmen-die-sich-bei-autismus-bewaehrt-haben> (Zugriff: April 2023).
- Heuer, I. (2020). «Treffsicher und bezeichnend, oft freilich auch recht abwegig» – Autistische Sprache und Kommunikation. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 173-182). Stuttgart: Kohlhammer.
- humanrights.ch (2015a). *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte*. Verfügbar unter:
<https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/>
(Zugriff: April 2023).
- humanrights.ch (2015b). *Artikel 26 – Recht auf Bildung, Erziehungsziele, Elternrecht*.
Verfügbar unter: <https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/artikel-26-aemr-recht-bildung-erziehungsziele-elternrecht> (Zugriff: April 2023).
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021) *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Lingg, A. & Theunissen, G. (2017). *Psychische Störungen und geistige Behinderungen. Ein Lehrbuch und Kompendium für die Praxis* (7., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (3., überarbeitete Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Meyer, H. (2003). Geistige Behinderung – Terminologie und Begriffsverständnis. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung. Psychologische Grundlagen, Konzepte und Tätigkeitsfelder* (S. 4-30). Göttingen: Hogrefe.
- Müller, C. M. (2009). Visuelle Wahrnehmung bei Autismus – Wenn Details bedeutsam werden. *Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung*, 6(2), 22-29.

- Niklas-Faust, J. (2017). Schwere und mehrfache Behinderung – Medizinische Aspekte. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. Band 1* (2. Aufl.) (S. 61-86). Oberhausen: ATHENA.
- Noterdaeme, M. (2015). Komorbidität und Differenzialdiagnose. In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (1. Nachdruck) (S. 46-64). Bern: Hans Huber.
- Osten, P. (2017). Zur Geschichte des Umgangs mit schwer und mehrfach behinderten Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. Band 1* (2. Aufl.) (S. 41-59). Oberhausen: ATHENA.
- Pfeiffer, F. (2021) *Literaturarbeit als methodisches Vorgehen für die Bachelorarbeit*. Von Scribbr. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/methodik/literaturarbeit/> (Zugriff: April 2023).
- Pfeiffer, F. (2022). *Indikativ in deiner wissenschaftlichen Arbeit vorgehen*. Von Scribbr. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/methodik/induktiv/> (Zugriff: April 2023).
- Pitsch, H.-J. & Limbach-Reich, A. (2019). *Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Reeves, G. D. (2004). Vom Neuron zum Verhalten: die Bedeutung von Regulation, Erregungszustand und Aufmerksamkeit für den Prozess der Sensorisches Integration. In S. Smith Roley, E. I. Blanche & R. C. Schaaf (Hrsg.), *Sensorische Integration. Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen* (S. 91-112). Berlin Heidelberg: Springer.
- Sappok, T., Bergmann, T., Kaiser, H. & Diefenbacher, A. (2010). Autismus bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. *Der Nervenarzt*, 81(11), 1333-1345. (doi:10.1007/s00115-010-3098-1)
- Sarimski, K. (2013). Gedächtnis, Gedächtnisprozesse. In G. Theunissen, W. Kulig & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 142-144). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schaer, M. & Kojovic, N. (2019). *Autismus verstehen: Was Neurowissenschaften dazu beitragen können*. Von Soziale Sicherheit CHSS. Verfügbar unter: <https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/autismus-verstehen-was-neurowissenschaften-dazu-beitragen-koennen> (Zugriff: April 2023).

- Schäfer, H., Zentel, P., Manser, R. (2022). *Förderdiagnostik mit Kindern und Jugendlichen mit schwerster Beeinträchtigung. Eine praktische Anleitung zur förderdiagnostischen, pädagogisch-therapeutischen Einschätzung und Bildungsplanung*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Schünke, M., Schulte, E. & Schumacher, U. (2012). *Prometheus – LernAtlas der Anatomie*. Stuttgart: Thieme. Verfügbar unter: https://lp.thieme.de/is/cne-notfallpflege/course/1272/de_DE/innercontent.13778.3.6.html (Zugriff: April 2023)
- Seng, H. (o.J.). *Autismus*. Verfügbar unter: <https://hajoseng.de/autismus.php> (Zugriff: April 2023).
- Seng, H. (2020). Zu den Schwierigkeiten, typisch soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 183-190). Stuttgart: Kohlhammer.
- Smith Roley, S., Blanche, E. I. & Schaaf, R. C. (Hrsg.) (2004). *Sensorische Integration. Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen* (S. 471-486). Berlin Heidelberg: Springer.
- Solis, T. (2023). *So führst du eine Literaturrecherche für deine wissenschaftliche Arbeit durch*. Von Scribbr. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/aufbau-und-gliederung/literaturrecherche> (Zugriff: April 2023).
- Spitzer, S. & Smith Roley, S. (2004). Sensorische Integration neu gesehen: Die Philosophie hinter der Praxis. In S. Smith Roley, E. I. Blanche & R. C. Schaaf (Hrsg.), *Sensorische Integration. Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen* (S. 4-29). Berlin Heidelberg: Springer.
- Stichling, M., Paul, M. & Theunissen, G. (2006). Geistige Behinderung und Autismus. In E. Wüllenweber, G. Theunissen & H. Mühl (Hrsg.), *Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 212-221). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2016). Autismus bei Menschen mit Lernschwierigkeiten. *Teilhabe*, 55(3), 114-119.
- Theunissen, G. (Hrsg.) (2020a). *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 11-14). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2020b). Autismus – das neue Verständnis aus der Aussensicht in Anlehnung an Vorstellungen von Betroffenen. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 21-101). Stuttgart: Kohlhammer.

- Theunissen, G. (2022). *Basiswissen Autismus und komplexe Beeinträchtigung. Lehrbuch für die Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und (Geistig-)Behindertenhilfe* (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Vero, G. (2020). Wahrnehmungsbesonderheiten bei Autismus. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 117-125). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vester, F. (2021). *Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann lässt es uns im Stich?* (40., aktualisierte Aufl.). München: dtv Wissen.
- von Seeler, I. & Agha, M. (2021). Exekutive Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. *Empirische Sonderpädagogik*, 13(2), 133-147.
- Wepil, S. (2020). Fokussiertes Denken und ausgeprägte Interessen in speziellen Bereichen – die Stärken-Perspektive. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 142-152). Stuttgart: Kohlhammer.
- WHO World Health Organization (2017a). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (4. Nachdruck 2020 der 2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- WHO World Health Organization (2017b). *Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10. Mit einem synoptischen Vergleich von ICD-10 und DSM-5®* (2. Nachdruck 2020 der 7., aktualisierten Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie* (12., aktualisierte Aufl.). Hallbergmoos: Pearson.
- Zöllner, D. (2020). Ungewöhnliche, sich wiederholende Bewegungsmuster und motorische Behinderungen mit Auswirkung auf die Handlungsfähigkeit. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- & Innensichten* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 153-162). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zorowka, P. G. (2008). Sprachentwicklungsstörungen. *Monatszeitschrift Kinderheilkunde*, 156(9), 875-884. (doi:10.1007/s00112-008-1772-1)